

Thema :

**Beispiele spätglazialer und rezenter Gletscherstände,
Gletschertypen, Schneegrenzen und Gletscherablagerungen
in der Silvretta- und Verwallgruppe,
erarbeitet über Gelände-, Luftbild- und Kartenanalyse.**

Wissenschaftliche Hausarbeit
zur Ersten Wissenschaftlichen Staatsprüfung
für das Amt des Studienrats

Vorgelegt von :
Uwe Dornbusch
Birkbuschstraße 28
12167 Berlin

Berlin, den 1. Dezember 1993

With our short memory, we accept the present climate as normal.

Loren Eiseley, *The unexpected Universe*

Vorwort

Das Interesse an den Fragen der Gletschergeschichte seit dem Spätglazial in diesem Gebiet entwickelte sich nach einem einwöchigen Urlaub im Paznauntal im September 1990, bei dem aufgrund der 'merkwürdigen' Höhenlinienform im Bergler Loch der dort vorhandene Blockgletscher 'entdeckt' wurde. Aus diesem Urlaub stammen auch einige Fotos des Blockgletschers des Bergler Lochs in dieser Arbeit, die einen Vergleich in bezug auf Veränderungen am Blockgletscher ermöglichen.

Im September 1992 wurden sowohl das Bergler Loch erneut besucht als auch die anderen beiden Kare zum erstenmal begangen, um die Möglichkeiten der Verwendung in einer Staatsexamensarbeit zu klären. Auch bei diesen, jeweils eintägigen Begehungen wurden Fotos gemacht, die als Vergleichsbilder in dieser Arbeit verwendet werden.

Die Kartierungen, Bodenprofilmessungen, Bodenprobenentnahmen und Wassertemperaturmessungen fanden in der Zeit vom 12.8.1993 bis 12.9.1993 statt. Dabei danke ich besonders Hanna und Heidi Mattle sowie Dr. Fritz Treidel für die außerordentlich freundliche und kostenlose Aufnahme in ihrem Haus, letzterem für die medizinische Betreuung der Wunden, die bei der Begehung von instabilen Grobblockhalden nicht ausbleiben können, sowie der Gemeinde Ischgl und der Agrargemeinschaft Mathon für die Genehmigung zum Befahren der jeweiligen Forststraßen, ohne die die Begehungen nicht so ausgedehnt möglich gewesen wären. Für Informationen zu einigen hydrologischen Fragen im Bergler Loch danke ich dem Bergführer Alois Mattle aus Mathon.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Verzeichnis der Abbildungen im Text	5
Verzeichnis der Tabellen, Diagramme und Karten im Anhang	7
1 . Einleitung	8
2. Arbeitsgebiet.....	10
2.1. Lage und räumliche Gliederung	10
2.2. Geologischer Überblick	11
2.3. Klimabedingungen und Höhengrenzen	11
3. Literaturlage	15
3.1. Zum Untersuchungsgebiet	15
3.2. Zu Blockgletschern	16
3.2.1. Probleme der Definition und Klassifikation	16
3.2.2. Entstehungsmöglichkeiten der Querwülste	18
4. Arbeitsmethoden.....	21
4.1. Karteninterpretation	21
4.2. Luftbildinterpretation.....	21
4.3. Geländearbeit	22
4.4. Sedimentanalyse.....	22
4.4.1. Siebanalyse.....	23
4.4.2. Rundungsgradanalyse	23
4.5. Altersbestimmung der Formen	27
4.5.1. Morphologische Bestimmung	27
4.5.2. Flechtenmethode und Verwitterung der Blöcke.....	28
4.5.3. Bodenprofile.....	33
4.5.4. Schneegrenzenbestimmung	35
4.6. Zur Verbreitung von Permafrost, Aktivitätsbestimmung der Block- gletscher.....	40
4.6.1. Quellwassertemperaturen.....	41
4.6.2. Luftbildvergleich.....	45

5. Beschreibung der Kare	45
5.1. Bergler Loch	45
5.1.1. Moränen von 1850: Bergler Loch I und II	45
5.1.2. Der untere Karbereich: Bergler Loch III und IV	48
5.1.3. Der Blockgletscher	54
5.1.3.1. Die Bewegung des Blockgletschers	59
5.2. Außerbergler Loch	65
5.2.1. Der untere Bereich	66
5.2.2. Der Blockgletscher	68
5.2.3. Weitere Formen im Außerbergler Loch	70
5.2.3.1. Bereich nördlich des Bergler Kopfes: Bergler Loch I	70
5.2.3.2. Bereich vor dem Blockgletscher des Bergler Horns	72
5.3. Madleinalp	74
5.3.1. Bereich nördlich des Madleinkopfes	75
5.3.1.1. Madlein I	75
5.3.1.2. Madlein II	79
5.3.1.3. Der Blockgletscher	81
5.3.1.4. Madlein III	84
5.3.1.5. Weitere Madleinmoränen	85
5.3.2. Bereich östlich des Südlichen Schönbleiskopfes	88
5.3.2.1. Südlicher Schönbleiskopf I	88
5.3.2.2. Südlicher Schönbleiskopf II	90
5.3.2.3. Südlicher Schönbleiskopf III	90
5.3.3. Bereich südöstlich der Küchlspitz	94
5.3.3.1. Nördlicher Schönbleiskopf	94
5.3.3.2. Küchlspitz I	96
5.3.3.3. Küchlspitz II	97
5.3.3.4. Rautejoch	100
5.3.4. Bereich südlich der Rauteköpfe	102
5.3.4.1. Rauteköpfe I	104
5.3.4.2. Rauteköpfe II	105
5.3.4.3. Rautetürme	106

5.3.5.	Bereich südlich der Seespitz.....	107
5.3.5.1.	Doppelscharte	107
5.3.5.2.	Seespitz	108
5.3.5.3.	Madleinsee	109
5.3.6.	Bereich des Kares 'Innerer Duele '.....	112
5.3.6.1.	'Innerer Duele I'.....	112
5.3.6.2.	'Innerer Duele II'	113
5.3.6.3.	'Innerer Duele III'	114
5.3.7.	Bereich östlich des Kares 'Innerer Duele'.....	115
5.3.8.	Talgletscher	116
5.3.9.	Neadar	120
6.	Zusammenfassung.....	125
7.	Literatur	132
8.	Karten.....	137
	Anhang.....	138

Verzeichnis der Abbildungen im Text:

	Seite
1 Übersichtskarte des Untersuchungsgebietes.....	9
2 Beschattungskarte.....	14
3 Blockgletscherprofile	20
4 Ergebnisse der Rundungsgradanalyse	25
5 Aufnahme von Blöcken mit 'alter' Charakteristik	31
6 Graphische Darstellung der Werte für die Schneegrenzdepression	39
7 Wassertemperaturen.....	42
8 Aufnahme der Moränen von 1850 auf dem Blockgletscher des Bergler Lochs	46
9 Aufnahme des Bodenprofils B1	51
10 Aufnahme der Moränen im unteren Bereich des Bergler Lochs.....	53
11 Aufnahme des Blockgletschers des Bergler Lochs	54
12 Luftbild des Blockgletschers im Bergler Loch	55
13 Aufnahme des Bodenprofils B15	57
14 Geschwindigkeitsprofile des Blockgletschers im Bergler Loch.....	59
15 Aufnahmen der Front des Blockgletschers des Bergler Lochs von 1990 und 1993	61
16 Aufnahmen eines Wallfragmentes auf dem Blockgletscher des Bergler Lochs von 1990 und 1993.....	62
17 Luftbild des Außerbergler Lochs	65
18 Aufnahme des Blockgletschers des Außerbergler Lochs	68
19 Aufnahme der Blockgletscherzunge des Blockgletschers des Madleinkopfes.....	76
20 Aufnahme des Hanges auf dem Blockgletscher des Madleinkopfes, der durch den Gletscher erodiert wurde	77
21 Aufnahme der gestreiften Grundmoräne im Kar nördlich von Punkt 2842.....	80
22 Aufnahme des Blockgletschers des Madleinkopfes	81
23 Aufnahme des Bereiches vor dem Blockgletscher des Madleinkopfes	86
24 Aufnahme des Grates zwischen dem Südlichen Schönbleiskopfkar und dem Küchlspitzkar.....	87
25 Aufnahme des Karbereiches des Südlichen Schönbleiskopfes.....	88
26 Aufnahme des Bodenprofils M27	93

27	Aufnahme des Karbereiches des Nördlichen Schönbleiskopfes.....	95
28	Aufnahme der Moränen des Nördlichen Schönbleiskopfgletschers und des Gletschers Kuchlspitz I	96
29	Aufnahme des Bodenprofils M14	99
30	Aufnahme des Bodenprofils M15	101
31	Aufnahme des Bereiches südlich der Rauteturm	102
32	Aufnahme des Eissees auf der Blockgletscherstruktur südlich der Raute- köpf.....	103
33	Aufnahme des Bereiches südlich der Doppelscharte.....	107
34	Aufnahme des oberen Moränenbogens östlich des Madleinsees	110
35	Aufnahme von Pflugblöcken oberhalb der rechten Ufermoräne des Tal- gletschers.....	114
36	Aufnahme des Bodenprofils M2	117
37	Aufnahme des Punktes 2406	119
38	Aufnahme des Bereiches 'Neader'	121
39	Aufnahme des Randbereiches des 'Neader'.....	124
40	Schneegrenzdepressionswerte für die einzelnen Stadien.....	126

Verzeichnis der Tabellen, Diagramme und Karten im Anhang :

Tabelle I	Ergebnisse der Siebanalyse
Tabelle II	Ergebnisse der Rundungsgradanalyse
Tabelle III	Beschreibung der Bodenprofile
Tabelle IV	Wassertemperaturen im Untersuchungsgebiet
Tabelle V	Schneegrenzverteilung
Diagramm I	Summenkurvendarstellung der Ergebnisse der Siebanalyse
Diagramm II	Mächtigkeiten des A-Horizontes
Karte I	Karte der Bodenprofile und Wassermesspunkte der Madleinalp
Karte II	Karte der Bodenprofile und Wassermesspunkte des Bergler und Außerbergler Lochs
Karte III	Karte des glazialen und periglazialen Formenschatzes der Madleinalp
Karte IV	Karte des glazialen und periglazialen Formenschatzes des Bergler und Außerbergler Lochs
Karte V	Karte der Gletscherflächen und Gletscherstände der Madleinalp
Karte VI	Karte der Gletscherflächen und Gletscherstände des Bergler und Außerbergler Lochs

1. Einleitung

Ziel der Arbeit ist es, die unter anderem durch Gletschervorstöße charakterisierte Formungsgeschichte der Kare Madleinalp, Bergler Loch und Außerbergler Loch seit dem Spätglazial möglichst detailliert zu dokumentieren. Dazu wurden der glaziale und periglaziale Formenschatz durch Luftbild- und Kartenanalyse, besonders aber durch die Geländeanalyse, kartiert. Im Rahmen der Geländeanalyse wurden weitere Informationen in Form von Bodenprofilen, Bodenproben, Vegetationsbedeckung, Verwitterungsgrad der Blockoberflächen und Wassertemperaturen gesammelt. Alle diese Informationen flossen in die Interpretation der einzelnen Formen ein, die eine Rekonstruktion, und nachfolgende zeitliche Einordnung, der meisten der ehemaligen Gletscherstände in den Karen ermöglichte, wobei der in einigen Bereichen mögliche Vergleich mit Angaben aus der Literatur den Ergebnissen dieser Arbeit zu vorher nicht bearbeiteten Bereichen Glaubwürdigkeit verleiht.

Die Bearbeitung zweier sehr ähnlicher Kare (Bergler und Außerbergler Loch) und eines von den anderen sehr verschiedenen Kares (Madleinalp) ermöglichte es, Ähnlichkeiten und Unterschiede im Formenschatz festzustellen, die auch während der Arbeit zu einem umfassenderen Eindruck über glaziale und periglaziale Ablagerungen im Untersuchungsgebiet geführt haben, als dies durch die Bearbeitung einer kleineren Anzahl von Karen möglich gewesen wäre.

Die Behandlung periglazialer Formen, wie z.B. der Blockgletscher, im Rahmen der Themenstellung, ist durch ihre enge räumliche Verzahnung mit Gletschern (der Gletscher nördlich des Madleinkopfes von 1850 lag auf einem Blockgletscher [siehe unten]), sowie die in der Literatur vertretene Annahme das Blockgletscher verschüttete Gletscher darstellen (vgl. z.B. Corte), gerechtfertigt. Nach Shakesby et al. handelt es sich bei Gletschermoränen, Blockgletschern, Schneehaldenmoränen und Schuttkegeln um sich in einem Kontinuum befindliche Landformen, was ebenfalls deren Behandlung im Rahmen dieser Arbeit erlaubt.

Abbildung 1: Übersichtskarte des Untersuchungsgebietes

2. Arbeitsgebiet

2.1. Lage und räumliche Gliederung

Das Gebiet befindet sich in den mittleren Zentralalpen im Westen Tirols (Abb. 1). Geteilt wird das Gebiet durch das Paznauntal, das nach seiner Vereinigung mit dem aus dem Nordwesten kommenden Stanzer Tal ca. 30 km nordöstlich von Ischgl bei Landeck in das Oberinntal mündet.

Das Paznauntal¹ bildet die gemeinsame Grenze zwischen der Verwallgruppe im Norden und der Silvrettagruppe im Süden (Abb. 1).

Das nach Nordosten verlaufende Paznauntal hat in Ischgl eine Höhe von 1376m und in Galtür eine Höhe von 1584m; der höchste Punkt im Untersuchungsgebiet im Verwall ist die Küchlschpitz mit 3148m und in der Silvretta der mittlere Gipfel des Dreiköpfel mit 2964m.

Die Täler des Verwall und der Silvretta münden in sehr unterschiedlicher Weise in das Paznauntal ein. Die Nordseite der Silvretta ist durch tief eingreifende (4 bis 5 km), annähernd Nord-Süd verlaufende Täler zerschnitten, die als Hängetäler in das Paznauntal einmünden und an deren Talschluß sich rezente Gletscher befinden (z.B. Laraintal und Fimbartal, Abb. 1). Die zwischen diesen Tälern stehengebliebenen Grate biegen im vorderen Bereich in östlicher Richtung um und weisen an ihrer Spitze Kare wie das Bergler Loch auf. Die Südseite des Verwalls dagegen weist keine tiefer eingreifenden Seitentäler auf. Hier bilden Großkare wie die Madleinalp oder das Vergröss die Talflanken des Paznauntals.

¹ Die in dieser Arbeit verwendeten Namensbezeichnungen und Höhenangaben sind den beiden Alpenvereinskarten entnommen, wobei die Bezeichnungen nördlich und einschließlich des Talbodens des Paznauntals dem Blatt Verwallgruppe und die südlich des Talbodens gelegenen dem Blatt Silvrettagruppe entstammen. Einzige Ausnahme bildet die Bezeichnung 'Außerbergler Loch' für das Kar östlich des Bergler Lochs, die dem Blatt Verwallgruppe entnommen ist. Abweichungen zwischen den Bezeichnungen in den oben genannten Karten und Bezeichnungen, die in der Literatur aus anderen Karten entnommen wurden, werden kenntlich gemacht.

2.2. Geologischer Überblick

Das gesamte Untersuchungsgebiet liegt im Bereich der kristallinen Schiefergesteine der Silvrettadecke.

Die Nordwand der Madleinalp besteht aus einem sich durch das Verwall ziehenden Biotitgranitgneis- und Amphibolitband, aus dem der wesentliche Teil der bedeutenden Verwallgipfel gebildet wird. Diese steil nach Süden einfallenden und von einer in west-ost Richtung streichenden, im östlichen Bereich nach Süden einschwenkenden Schichten, geben den Karen ihre wesentliche Form. Ein weiteres solches Band bildet auch die südliche Umrahmung der Madleinalp, wobei die Schichtkopfbildung eine große Schuttproduktion ermöglicht (vgl. Fraedrich, S.14).

Auch auf der Silvrettaseite spielt besonders das Streichen und Fallen der Schichten eine reliefbestimmende Rolle. Der Grat, in dem die Kare des Bergler und des Außerbergler Lochs liegen, besteht aus Biotitschiefer- und Quarzitgneis, wobei die Anlage des Grates der Streichrichtung folgt und die Schichten mit mehr als 60° nach Westen einfallen (vgl. Geologische Karte der Republik Österreich).

Die durch das Schichteinfallen bedingten Asymmetrien der Hänge lassen sich in der Topographischen Karte gut erkennen. Somit sind die Formen der Seitentäler des Paznauntals in ihrer Anlage geologisch bedingt. Nach E. Vorndran haben die im Untersuchungsgebiet vorkommenden Gesteine eine große (Orthogneise) bzw. sehr große (Amphibolite) Erosionsresistenz, bei denen der Abfluß oberirdisch erfolgt (vgl. E. Vorndran Seite 33).

2.3. Klimabedingungen und Höhengrenzen

" Nach den Jahresmitteltemperaturen der Lufttemperatur ist die Null- Grad- Jahresisotherme 1966 bei 2200m anzusetzen " (E. Vorndran, Seite 19).

Etwas differenziertere Angaben erhält man für die Baumgrenze. E. Vorndran fand im Bergler Loch Krüppellärchen bis in 2300m Höhe (vgl. Seite 99). Auch bei meinen Begehungen konnten an den Seitenflanken des Bergler Lochs Krüppellärchen bis in 2300m Höhe gefunden werden; im Tal selber fand sich die letzte Krüppellärche (1m

hoch) in 2250m Höhe auf der linken² Seite des Blockgletschers. Diese Werte gelten auch für das Außerbergler Loch.

Im Madlein liegt die Baumgrenze tiefer. Bäume lassen sich nur an den Flanken des Talausganges finden, wobei die letzten Bäume auf der linken Seite in 2100m, auf der rechten Seite in 2140m Höhe zu finden sind. Auch hier bilden Lärchen die am weitesten hochreichende Baumart.

Für die Schneegrenze³ sind Angaben schwieriger zu machen, da in allen drei Karen keine Gletscher, d.h. aufgrund des eigenen Gewichts sich talwärts bewegende Eismassen, mehr vorhanden sind, und die Schneegrenze somit über den noch vorhandenen Schneeflecken liegen muß. Aufgrund dieser Überlegungen und den Beobachtungen an einigen anderen Schneeflecken kommt Fraedrich zu dem Ergebnis, daß sich die Schneegrenze für die Südabdachung des Verwalls auf " nicht allzuviel unter 2900m " (Seite 23) angeben läßt. Für den Bereich des Bergler und des Außerbergler Lochs gibt E. Vorndran eine Schneegrenze von 2750m Höhe an (vgl E. Vorndran, Blatt NE im Anhang). Diese Differenz in der Schneegrenzhöhe resultiert aus den unterschiedlichen Abdachungsrichtungen der jeweiligen Gebirgsgruppen sowie einem generellen Anstieg der Schneegrenze vom Alpennordrand zu den Zentralalpen um ca. 400m, der neben einer Zunahme der Strahlungsbilanz hauptsächlich auf die Abnahme der festen Niederschläge zurückgeführt wird (vgl. Kerschner 1980, Seite 231). Fraedrich gibt für die Nordabdachung der Verwallgruppe eine Schneegrenze von über 2700m Höhe an (vgl. Seite 23). Diese Werte werden durch Kerschner (1985) weitestgehend bestätigt, der für die westliche Silvretta eine Schneegrenze für 1969 von 2670m Höhe angibt (Seite 365), wenn man berücksichtigt, daß die Schneegrenze in diesem Gebiet von West nach Ost ansteigt (vgl. Fraedrich, Seite 23, und E Vorndran, Seite 98).

² Die Begriffe 'links' und 'rechts' werden in dieser Arbeit immer in Fließrichtung, also von oben nach unten schauend, verwendet.

³ Unter dem Begriff der Schneegrenze wird in dieser Arbeit in Anlehnung an Gross et al. die über einen längeren Zeitraum gemittelte Höhe der Gleichgewichtslinie (GWL) eines Gletschers verstanden (vgl. Gross et al., Seite 227). Da im Untersuchungsgebiet zur Zeit keine Gletscher vorhanden sind, repräsentiert die Schneegrenze den Wert für einen möglichen Gletscher, vorausgesetzt, die Gipfelhöhen würden einen solchen ermöglichen.

Kleinräumlich ist die Schneegrenzhöhe von der Gletscherexposition abhängig. Angaben zur Differenz zwischen Nord- und Südexposition machte unter anderem Klebelsberg, der für die Differenz zwischen 'Sonn- und Schattseite' einen Wert von 200-400m angab (Klebelsberg, Seite 664). Eine umfangreichere Untersuchung zu dieser Frage führte Groß 1983 aufgrund der Daten von 914 Gletschern der Ostalpen durch. Für alle diese Gletscher betrug die durchschnittliche Differenz der Schneegrenzhöhe 200m. Aufgeschlüsselt nach Gebirgsgruppen gibt er für die Silvretta- und Verwallgruppe, die zusammen mit den Nördlichen Kalkalpen und den Ötztaler und Stubai Alpen eine Gruppe bilden, eine Differenz von 172m, bei einer durchschnittlichen Schneegrenze in Nordexposition von 2653m und in Südexposition von 2825m Höhe, an (Groß 1983, Seite 64).

Die von Haeberli (1975) gemachten Untersuchungen im Gebiet des Flüelapasses zur Permafrostverbreitung lassen sich aufgrund der räumlichen Nähe zum Untersuchungsgebiet (ca. 40km südwestlich) vorsichtig auf dieses übertragen. Auch am Flüelapass liegt die 0°C Jahresisotherme bei 2200m Höhe, der Höhe, die Haeberli (1975) als Untergrenze für das Auftreten größerer Permafrostvorkommen ansieht. Diese Höhengrenze ist jedoch stark von der Exposition abhängig und gilt eher für nord- als für südexponierte Hänge (vgl. ebd., Seite 137).

In bezug auf die lokalklimatischen Faktoren sind die Strahlungsverhältnisse von besonderem Interesse. H. Böhm erstellte für das Paznauntal eine Beschattungskarte, die verändert in Abbildung 2 wiedergegeben ist. Sie stellt die Häufigkeit der Tage mit Mittagsschatten dar. Diese Karte zeigt sehr anschaulich die Unterschiede in der strahlungsbedingten Lage der Flächen in den Karen. Obwohl sie nur die Tage mit Mittagsschatten zeigt und nicht die mögliche Strahlungsdauer über das ganze Jahr, dürfte sie die Gesamtstrahlungsverhältnisse im Verlauf eines Jahres recht gut wiedergeben.

Abbildung 2:

3. Literaturlage

3.1. Zum Untersuchungsgebiet

Die erste Schilderung dieses Gebietes mit Angaben über Gletschergrößen, Waldgrenzen und Quelltemperaturen stammt von Josef Ritter von Trentinaglia-Telvenburg aus dem Jahr 1875. Dieser Arbeit ist auch eine Karte beigelegt, in der die Lage und Größe der Gletscher eingetragen sind. Diese Karte wird ergänzt durch eine Tabelle, in der die Gletscherlängen, -breiten, -flächen und die Höhe des Gletscherendes angegeben werden (Seite 82-87). Inwieweit diese Angaben zutreffen, ist schwierig abzuschätzen, da sich selbst innerhalb der Arbeit für das Ende des 'Madleiner-gletscher (nördlicher Arm)' zwei unterschiedliche Höhenangaben von 2583m (Seite 47) und 2520m (Seite 87) finden lassen.

Im Madlein befindet sich nach den Angaben von Trentinaglia-Telvenburg nur der 'Madleiner-gletscher' mit einem nördlichen Arm von 26,46ha und einem südlichen Arm von 30,44ha Größe und einem Gletscherende in 2399m Höhe (Seite 86-87). Dabei handelt es sich beim nördlichen Arm um den Gletscher östlich des Südlichen Schönbleiskopfes und beim südlichen Arm um den Gletscher nördlich des Madleinkopfes.

Im Bereich des Bergler Lochs befindet sich der 'Dreikopfgletscher' nördlich des 'Dreiköpfel' mit einer Fläche von 23,69ha und einer Höhe des Gletscherendes in 2336m.

Auch Richter (1888) erwähnt das Madlein und das Bergler Loch in seiner Arbeit. " Dann auf der dem Paznaun zugekehrten Seite desselben Kammes zwei kleine Firnlager von etwa 11ha an der Südostseite der Kuchelspitze und hierauf der 42ha große Madleinerferner. " (Seite 86). Leider fehlt bei Richter eine Karte, die die geschilderten Gletscher in ihrer Lage genauer identifizieren könnte. Besonders der Unterschied in der Flächen-größe zu den Werten von Trentinaglia-Telvenburg erschwert die Lokalisation der von Richter beschriebenen Gletscher.

Für den Gletscher an der Nordseite des Dreiköpfels gibt Richter eine Fläche von 26ha an (vgl. Seite 80), die sich recht gut mit der Flächengröße von Trentinaglia-Telvenburg deckt.

Senarclens-Grancy (1956) fertigte eine " glazialgeologische Kartenskizze " (Seite 149) der mittleren Verwallgruppe an, die auch die Madleinalp einschließt. Im Text zu der Karte werden die Formen der Madleinalp allerdings nicht erwähnt, und da es sich um

eine Kartenskizze handelt, in der die Höhenlinien fehlen, ist die Lokalisation der einzelnen Formen nicht immer unproblematisch.

Aus neuerer Zeit stammen die Dissertationen von Kerschner (1976) und Fraedrich (1979), die beide die Madleinalp nur als einen Teil ihrer Arbeit behandeln. Beide haben Karten der Madleinalp erstellt⁴, die allerdings, besonders bei Fraedrich (vgl. Fraedrich, Abbildung 7) sehr schematisch sind. Zur Arbeit von Fraedrich ist an dieser Stelle noch zu erwähnen, daß die Begehungen der Madleinalp aufgrund schlechter Witterungsbedingungen anscheinend auf deren unteren Bereich beschränkt blieben und zumindest der Blockgletscher des Madleinkopfes nicht besucht wurde (vgl. Fraedrich, Seite 9 und 53).

Das Bergler Loch und das Außerbergler Loch dagegen sind in neuerer Literatur seltener vertreten. Lediglich Edda Vorndran (1969) behandelte diesen Randteil der Silvretta unter dem Gesichtspunkt der Schuttentstehung und der Ablagerungsformen. Dabei hat sie auch den Blockgletscher des Bergler Lochs beschrieben und mit einem Phototheodoliten zwei Geschwindigkeitsprofile, eins in ca. 2280m und eins in ca. 2500m Höhe, über den Zeitraum von einem Jahr erstellt⁵.

3.2. Zu Blockgletschern

3.2.1. Probleme der Definition und Klassifikation

Erst mit der Arbeit von Wahrhaftig und Cox 1959 erhielt die Blockgletscherforschung einen Aufschwung, in dessen Folge Blockgletscher überall auf der Welt entdeckt und beschrieben wurden. In den Alpen wurden Blockgletscher jedoch schon zuvor, unter anderem von Domaratzki 1951 und Jäckli 1957, beschrieben. Den neuesten Kenntnisstand geben die Arbeiten von Martin und Whalley (1987) und Whalley und Martin (1992) wieder. Sie zeigen, daß der Begriff 'Blockgletscher' und die Klassifikation von Blockgletschern immernoch auf unterschiedliche Weise verwendet werden und der rein beschreibende Begriff oft mit einer bestimmten Vorstellung der Entstehung des

⁴ An dieser Stelle möchte ich Herrn Hanns Kerschner für die Übersendung von Kopien der Karten zu seiner Dissertation danken, da sie in dem einzigen öffentlich zugänglichen Exemplar der Bibliothek der Universität Innsbruck nicht enthalten sind.

⁵ Über den Verbleib dieser Aufnahmen konnte Frau Vorndran leider keine Angaben machen.

Blockgletschers verbunden wird (vgl. auch Humlum). In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff Blockgletscher in seinem beschreibenden Sinne verwendet, ohne mit dem Begriff eine bestimmte Vorstellung über den inneren Aufbau und die Entstehungsbedingung des Blockgletschers zu verknüpfen.

Ein Blockgletscher in diesem Sinne ist ein Schuttkörper, bestehend aus unterschiedlichsten Korngrößen, der sich als Vollform von seiner Umgebung absetzt. Die Ränder sind gekennzeichnet durch steile, oft im Bereich des Schüttungswinkels liegende Böschungen, und auf der Oberfläche befinden sich in unterschiedlicher Ausprägung talwärts konvexe Wallbögen und Rinnen.

Ein so beschriebener Blockgletscher kann jedoch noch weiter unterteilt werden.

In Anlehnung an Wahrhaftig und Cox können Blockgletscher nach ihrer Form in zungen- und lobenförmige Blockgletscher eingeteilt werden (vgl. Seite 389). Eine Einteilung in 'talus rock glacier' und 'debris rock glacier', wie sie Barsch macht (vgl. Barsch (1987), Seite 42), impliziert schon unterschiedliche Quellen des den Blockgletscher aufbauenden Materials, d.h. Material direkt aus einer Schutthalde bzw. Material aus der Moräne eines oberhalb liegenden Gletschers.

Eine weitere Einteilung erfolgt in aktive, inaktive und fossile Blockgletscher (vgl. Whalley und Martin, Seite 264-265).

Aktive Blockgletscher haben vegetationslose Fronten und Seiten, die unter einer oberen Grobblockschicht eine Schicht feineren Materials zeigen, deren Neigung im Bereich des Schüttungswinkels liegen und daher sehr instabil sind, und deren Kanten mit der Blockgletscheroberfläche einen scharfen Winkel bilden. Diese Merkmale sind auf die Bewegung des Blockgletschers zurückzuführen (vgl. Wahrhaftig und Cox, Seite 397). Die Bewegungsgeschwindigkeiten für aktive Blockgletscher liegen im Bereich von einigen Zentimetern bis zu ca. 1,5m pro Jahr (vgl. die Zusammenstellung bei Whalley und Martin).

Inaktive Blockgletscher bewegen sich nicht mehr, enthalten aber weiterhin Eis und zeigen dementsprechend ein ähnliches Bild wie die aktiven Blockgletscher. In Anlehnung an Wahrhaftig und Cox (Seite 397) ist davon auszugehen, daß eine zerrunzte Front ebenfalls ein Indiz für Inaktivität darstellt.

Fossile Blockgletscher enthalten kein Eis mehr, haben bewachsene Seiten und Oberflächen, die Seitenneigungen sind abgeflacht und liegen unterhalb des Schüttungswinkels; der Übergang von den Seiten zur Oberfläche des Blockgletschers ist abgerundet (vgl. Wahrhaftig und Cox, Seite 392).

Von besonderem Interesse ist die Einteilung aufgrund des inneren Aufbaus des Blockgletschers, da diese Einteilung im engen Zusammenhang mit der Frage nach der Entstehung der Blockgletscher steht. Im wesentlichen stehen sich Blockgletscher mit einem Eiskern (ice-cored rock glacier), der von einem verschütteten Gletscher herrührt, und Blockgletscher, bei denen sich das Eis nur in den sonst luftgefüllten Hohlräumen befindet (ice-cemented / interstitial ice rock glacier) und damit unter periglazialen Bedingungen entstanden ist, gegenüber (vgl. auch Martin und Whalley).

In jüngerer Zeit scheinen sich die Fronten zwischen Vertretern, die sich einer der beiden unterschiedlichen Einteilungen bezüglich des Aufbaus und der Entstehung von Blockgletschern verschrieben haben, zu verhärten (vgl. Haeberli 1989 und Lliboutry 1990). Den Eindruck, den man aufgrund der Beobachtungen an den Blockgletschern im Untersuchungsgebiet gewinnt, unterstützt die Annahme, daß die Blockgletscher keine verschütteten Gletscherzungen sind und somit auch keinen Eiskern besitzen⁶.

3.2.2. Entstehungsmöglichkeiten der Querwülste

Ebenfalls in Zusammenhang mit der Frage nach dem inneren Aufbau und der Entstehung der Blockgletscher steht die Frage nach der Entstehung der für Blockgletscher als charakteristisch angesehenen konkaven Querwülste (vgl. u.a. Wahrhaftig und Cox, Loewenherz et al.), die jedoch auch völlig fehlen können (vgl. u.a. Wahrhaftig und Cox, Seite 392, Haeberli 1985, Whalley & Martin). Diese Frage ist im Untersuchungsgebiet von besonderem Interesse, da die in dieser Arbeit erwähnten Blockgletscher ein sehr unterschiedliches Oberflächenrelief zeigen.

Für Wahrhaftig und Cox liegt die Ursache für die Bildung von Querwülsten in einer Abnahme der Fließgeschwindigkeit des Blockgletschers zur Zunge hin, wodurch es zu einem Aufstauen des von oben kommenden Materials und einem 'Druckfließen' (compressive flow) kommt. Für eine solche Geschwindigkeitsreduzierung geben sie folgende Situationen an (Wahrhaftig und Cox, Seite 422-423):

⁶ Einen Eindruck von einem solchen 'Blockgletscher', der in der Literatur jedoch nicht als solcher beschrieben wird, konnte sich der Verfasser im Rahmen einer Exkursion der University of Aberdeen im Herbst 1992 bei der Begehung der auf einer Länge von ca. 5km unter einer ca. 1m mächtigen Schuttschicht begrabenen Zunge des Miagegletschers (Ghiaccio del Miage) im oberen Aostatal (Val Veni) südlich des Mont Blanc machen.

- eine Abnahme der Hangneigung, über die der Blockgletscher fließt (konkaves Hangprofil),
- eine Erhöhung der Viskosität des Blockgletschermaterials, wie es durch Austauprozesse im Zungebereich oder durch den Übergang von einem Gletscher zu einem Blockgletscher gegeben ist,
- eine Abnahme der Blockgletschermächtigkeit, die nach dem Gesetz von Glen und dem Gesetz von Nye einen Faktor für die Fließgeschwindigkeit darstellt (vgl. auch Eyles, Seite 24),
- eine Abnahme der Talbreite, die zu einer Mächtigkeitszunahme führt,
- eine scharfe Richtungsänderung des Tales, in dem der Blockgletscher fließt.

Diese fließmechanische Erklärung beinhaltet sowohl die Entstehung als reiner Stauchwall (pressure ridge) (Barsch 1987) als auch die Entstehung durch im Inneren des Blockgletschers stattfindende differentielle Bewegungen an Scherflächen, die an der Oberfläche durch Wälle zum Ausdruck kommen (vgl. White 1987). Unterstützt werden diese Modelle, die den Blockgletscher als viskose Masse annehmen, durch die auffallende Ähnlichkeit mit den Oberflächenstrukturen anderer viskoser Flüssigkeiten wie rhyolitischer Lava oder, in Miniaturausführung, 'pahoehoe' Lava (Whalley und Martin, Fink). Loewenherz et al. modellierten die Entstehung von Querwülsten und zeigten, daß unter der Annahme, daß es im Blockgletscher Schichten unterschiedlicher Viskosität gibt, Querwülste entstehen. Die Ergebnisse zeigen zusätzlich, daß eine Abnahme der Neigung der Fläche, über die der Blockgletscher fließt, die Wulstbildung begünstigt, was eine der Annahmen von Wahrhaftig und Cox bestätigt (siehe oben).

Es gibt jedoch auch andere Modelle für die Entstehung von Querwülsten. Danach repräsentieren sie einzelne Ereignisse, entweder in der Form von plötzlicher Schutttzufuhr durch einen Bergsturz oder einzelnen Klimaverschlechterungen, die eine neue Phase der verstärkten Schuttproduktion hervorriefen. Befinden sich Gletscher im oberen Bereich der Blockgletscher, so wird auch angenommen, daß es sich bei den Querwülsten um die Moränen verschiedener Gletscheroszillationen handeln könnte (vgl. Domaratzki). Ein noch anderes Modell beschreibt Lliboutry (1990a), der die Oberflächenentstehung der Blockgletscher als Prozess von einem frühen Stadium mit einer flachen Oberfläche über ein Stadium mit Frostmusterböden zu einem Endstadium mit Querwülsten beschreibt.

Die Beobachtungen im Rahmen dieser Arbeit stützen die Vorstellung von einer viskosen Masse, bei der es entweder durch eine Veränderung in der Neigung der Auflagefläche (Blockgletscher des Außerbergler Lochs) oder durch den Druck einer weniger viskosen Masse (der Madleingletscher von 1850) zu 'compressive flow' kommt, der die Querwülste hervorbringt. Das Fehlen von ausgeprägten Querwülsten auf dem Blockgletscher des Bergler Lochs läßt sich so durch das Fehlen eines Hangknicks erklären (Abbildung 3).

Abbildung 3 :

4. Arbeitsmethoden

Zunächst werden die Arbeitsmethoden und deren übergreifende Ergebnisse dargestellt, bevor im regionalen Teil (Abschnitt 5.) diese Ergebnisse bei der Beschreibung der einzelnen Kare näher dargestellt werden werden.

4.1. Karteninterpretation

Die Karteninterpretation erbrachte eine erste Orientierung über die in den Karen vorzufindenden Formen und beeinflusste wesentlich die Auswahl der Kare. Anhand des Höhenlinienbildes, das häufig durch Schraffierungen unterstützt wird, konnten eine große Anzahl von kleineren und größeren Wallformen sowie die Blockgletscher identifiziert werden. Besonders die sehr gute Darstellung innerhalb der Schuttflächen erwies sich bei der Kartierung im Gelände als ausgesprochen hilfreich.

4.2. Luftbildinterpretation

Für die Luftbildinterpretation standen die Bilder 2345 und 2346 aus dem Bildflug Rev. Ök 143-144, 170-171/1970 und die Bilder 103, 104 und 115, 116 aus dem Bildflug Kf 170/1989 des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen der Republik Österreich zur Verfügung. Die Bilder aus dem Jahr 1989 decken das Bergler und Außerbergler Loch vollständig ab, bei der Madleinalp fehlt der nördliche Karbereich. Sie haben einen Bildmaßstab von ca. 1:32000. Nur das Kar des Bergler Lochs decken die Luftbilder aus dem Jahr 1970 ab, mit einem Maßstab von ca 1:14000.

Durch die Luftbildinterpretation war es möglich, die bei der Karteninterpretation identifizierten Formen genauer zu betrachten, Unterschiede in der Bodenbedeckung und der Größe der Blöcke auf den Schuttflächen auszumachen, sowie weitere, kleinere Formen, insbesondere auf den Blockgletschern, zu erkennen und zu kartieren. Diese Vorarbeiten waren für die Arbeit im Gelände sehr wertvoll.

Eine besondere Art der Luftbildinterpretation ließ der Vergleich der Luftbilder des Bergler Lochs zu, die im Abstand von 19 Jahren entstanden sind und folglich eine Bewegung des Blockgletschers wiedergeben sollten, da dieser sich nach Messungen von E. Vorndran in der Zeit von 1966 bis 1967 an einer Stelle um 52cm talabwärts bewegt hat

(vgl E. Vorndran, Seite 94-95). Die Ergebnisse dieses Luftbildvergleiches sind im Abschnitt 5.1.3.1 wiedergegeben.

4.3. Geländearbeit

Die Geländearbeit fand im Zeitraum vom 12.8. bis 12.9.1993 statt. Dabei entfielen jeweils auf die Madleinalp 9 Tage, auf das Bergler Loch 4 Tage und das Außerbergler Loch 3 Tage. Als Kartierungsgrundlagen dienten Vergrößerungen der jeweiligen Alpenvereinskarten im Maßstab 1:10000. Die Begehungen erfolgten abschnittsweise und ermöglichten es, fast alle Bereiche der Kare direkt zu begutachten (eine Ausnahme bildet das kleine Kar westlich des Bergler Horns in 2800m Höhe). Kartiert wurden alle Formen von Wällen, Hangverflachungen, Rinnen und Depressionen sowie Schneeflecken, indem ihre Lage mittels Karte und Höhenmesser (Thommen 2000) bestimmt wurde. Bei Formen mit Längserstreckung wurde deren Richtung mit einem Kompaß sowie deren Neigungen (Neigung in Verlaufsrichtung, nach innen und außen) und Höhe mit einem Handnivelliergerät (Abney level) und einem 30m-Maßband bestimmt. Bei allen Wallformen und Verflachungen wurden die Oberflächengestalt, Blockigkeit und Blockgröße sowie die Vegetationsbedeckung festgestellt. Eine erste grobe Aussage über die Materialzusammensetzung der Formen ließ sich durch das Vorhandensein von Murmeltierlöchern machen, da diese in zu grobem Material keine Höhlen bauen können. Die kartierten Geländeformen sind in den Karten III und IV im Anhang dargestellt.

4.4. Sedimentanalyse

Im Gelände konnten unterschiedliche Formen beobachtet werden, für deren Entstehung unterschiedliche Prozesse als Erklärung herangezogen werden können bzw. für die im Bereich der Madleinalp von Fraedrich bestimmte Prozesse der Entstehung benannt wurden, die mit meiner Interpretation nicht übereinstimmen (vgl. Abschnitt 5.3.1.5.). Aus diesem Grund wurden aus einigen Bodenprofilen Sedimentproben entnommen (vgl. die Tabelle I im Anhang), um sie einer Siebanalyse zu unterziehen. Die Ergebnisse der Siebanalyse führten jedoch nur zu sehr begrenzten Aussagen, weshalb an den Proben nachträglich noch eine Rundungsgradanalyse vorgenommen wurde.

4.4.1. Siebanalyse

Nach dem Trocknen der Sedimentproben in Berlin zeigte sich, daß die Proben vermutlich sehr ähnliche Ergebnisse, d.h. eine schlechte Sortierung, ergeben würden und eine Naßsiegung, die aufgrund des in den meisten Proben enthaltenen, an den größeren Stücken anhaftenden Feinmaterials nötig wäre, einen unvermeidbaren Aufwand in bezug auf das zu erwartende Ergebnis bedeuten würde. Eine kleinere Anzahl von Proben wurde deshalb nur trocken gesiebt, wobei die Auswahl der Siebgrößen (8, 2 und 1mm) eine Aussage über das Verhältnis der Grobkornfraktion ($> 2\text{mm}$) gegenüber der Feinkornfraktion ($< 2\text{mm}$) erbringen sollte. Eine Aufteilung der Feinkornfraktion in Korngrößen unter 1mm wurde als nicht sinnvoll erachtet, da die Bindigkeit der als relativ groß erachteten Ton- und Schlufffraktion die Ergebnisse zu stark verfälschen würde.

Die Ergebnisse der Siebanalyse zeigt Diagramm I im Anhang , basierend auf den Ergebnissen der Tabelle I im Anhang.

Aus den Summenkurven (Diagramm I im Anhang) kann man ersehen, daß alle Proben schlecht sortiert sind und ein weites Korngrößenspektrum aufweisen. Aus den 11 Proben fallen jedoch die Proben M20, B17 und M34 aufgrund ihres im Vergleich zu den anderen Proben relativ hohen Anteils der Feinkornfraktion heraus. Vergleicht man dieses Ergebnis mit der Lage der Proben im Gelände (vgl. die Karten I und II sowie III und IV im Anhang), so zeigt sich, daß die 8 Proben mit relativ ähnlichen Summenkurven entweder aus Ufermoränen oder Wülsten auf Blockgletschern entstammen. Die 3 Proben mit höherem Feinkornanteil stammen entweder direkt aus der Flanke eines Blockgletschers (B17) oder aus Bereichen, für die angenommen wird, daß bei deren Formung Wasser eine Rolle gespielt haben könnte, oder die aufgrund ihrer Lage Teil der Grundmoräne waren.

Da dieses Ergebnis sehr vorsichtig zu interpretieren ist, wurde eine Rundungsgradanalyse durchgeführt, die die Ergebnisse der Siebanalyse unterstützen sollte.

4.4.2. Rundungsgradanalyse

Die Rundungsgradanalyse wurde nach der von Reichelt formulierten Vorgehensweise durchgeführt (Reichelt 1961). Nach Reichelt ist das Transportmedium der Faktor, der die Rundung von Schottern entscheidend bestimmt. Den Einfluß der Transportstrecke dagegen sieht er zwar als deutlich an, doch liegt dieser Einfluß im Bereich der Typen-

grenzen eines Rundungsspektrums (vgl. Reichelt, Seite 24). Diese Aussage stützt er auf die Literatur und eigene Untersuchungen, bei denen die Transportstrecken $> 500\text{m}$ lang waren.

Die von Reichelt vorgeschlagene Zahl von 100 Schottern konnte bei dieser nachträglich eingefügten Sedimentanalyse oft nicht erreicht werden, da die Proben nicht genügend Schotter mit einer auswertbaren Größe ($> 8\text{mm}$) enthielten. In Tabelle II im Anhang, auf deren Daten Abbildung 4 basiert, ist deshalb neben den Prozentangaben auch die Gesamtschotteranzahl für jede Sedimentprobe angegeben. Da der überwiegende Teil der Proben nur aus kantigen oder kantengerundeten Schottern besteht und sich die Schotterzahl somit nur über zwei Rundungsklassen verteilt, wird die geringere Zahl an Schottern als das Ergebnis nicht wesentlich verfälschend angesehen.

Wie Abbildung 4 zeigt, unterscheiden sich die Proben in ihrem Verhältnis von kantigen zu kantengerundeten Schottern beträchtlich. Faßt man die Proben zu Gruppen zusammen, die durch morphologische Charakteristika ihrer Fundorte gebildet werden, so fügen sich die Ergebnisse der Rundungsgradanalyse relativ gut in diese Gruppen ein, so daß Proben, die keiner der Gruppen aufgrund der Morphologie eindeutig zugeordnet werden konnten (in Klammern gesetzte Probenbezeichnungen), anhand des Mittelwertes der jeweiligen Gruppe diesen zugeordnet werden konnten. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß aufgrund der sehr geringen Anzahl in den einzelnen Gruppen keine statistisch gesicherte Aussage über die Mittelwertunterschiede gemacht werden kann. Der Unterschied im Rundungsspektrum zwischen Ufermoränen und Blockgletschern ist somit nicht nachzuweisen.

Auffällig sind jedoch die drei Proben M20, M35 und B18 mit einem Anteil an kantengerundeten Schottern von über 55% im Vergleich zu den anderen Proben, deren Anteil an kantengerundeten Schottern maximal 19% beträgt. Dieser Unterschied, der nicht auf die Länge der Transportstrecke zurückzuführen ist, erlaubt es, für das Material dieser drei Proben ein von den anderen Proben abweichendes Transportmedium anzunehmen.

Daß die Transportstrecke trotzdem einen Einfluß auf den Rundungsgrad zu haben scheint, kann man vorsichtig aus dem Vergleich der Proben M12 und M11 mit den Proben aus den Seitenmoränen folgern. Diese im Bereich von Schneeflecken liegenden (M11) oder sogar aus ihnen austauenden (M12) Proben bestehen zu mindestens 99% aus kantigem Material und weisen zu den Proben der Ufermoränen einen Mittelwert-

Ergebnisse der Rundungsgradanalyse sortiert nach geomorphologischen Einheiten

Abbildung 4 :

unterschied von 10,9% auf. Ihre Transportstrecke kann mit wenigen Dekametern angegeben werden im Vergleich zu mehreren hundert Metern für die anderen Proben.

Die von Reichelt angegebenen Diagrammtypen des Rundungsgrades lassen sich auf die obigen Ergebnisse nicht anwenden, so daß eine Aussage über das Transportmedium der drei Proben aufgrund der Rundungsgradanalyse schwierig ist.

Betrachtet man die Ergebnisse beider Sedimentanalysen, so zeigt sich, daß die Proben M20 und M35 bei beiden Methoden eine gemeinsame Sonderstellung einnehmen. Daß Probe B18 in der Siebanalyse nicht zu den Proben mit einem höheren Feinmaterialanteil gehört, könnte daran liegen, daß sie aus einer fluvial überformten Ebene stammt (die obersten 27 cm des Bodenprofils, aus dem die Probe stammt, bestehen aus tonigem und sandigem Lehm, die nur über fluviale Prozesse abgelagert werden konnten , vgl. Tabelle IV im Anhang), aus der in einer früheren Phase im Liegenden ein Teil der feineren Bestandteile ausgeschwemmt wurde.

Auch wenn eine direkte Zuordnung der Proben M20 und M35 zu einem bestimmten Transportmedium aufgrund der Sedimentanalyse nicht möglich erscheint, so kann man doch durch die Ergebnisse der Sedimentanalyse ausschließen, daß es sich bei den Formen, aus denen diese Proben entnommen wurden, um Ufermoränen handelt. Dies widerlegt die Aussage von Fraedrich, daß es sich bei der Wallform, die sich in nordöstlicher Richtung aus der Front des Blockgletschers des Madleinkopfes herauszieht (aus dieser wurde die Probe M20 entnommen), um eine " rechte Ufermoräne eines alten Gletscherstandes des Schönpleisferners " ⁷ (Fraedrich, Seite 53) handelt (näheres siehe unter Abschnitt 5.3.1.5).

Bei einer auf morphologischen Argumenten beruhenden, nicht eindeutigen Einordnung einer Form zur Gruppe der Ufermoränen oder zur Gruppe der Blockgletscherteile ist die hier durchgeführte Sedimentanalyse zur Entscheidungsfindung wenig hilfreich.

⁷ Siehe Fußnote 16 im Abschnitt 5.3.2 .

4.5. Altersbestimmung der Formen

Um die Formungsgeschichte der Kare zu rekonstruieren, ist es notwendig, den einzelnen Formen Zeiträume ihrer Entstehung zuzuordnen. Für die meisten Formen sind relative Altersaussagen schon aufgrund ihrer Lage zu treffen, da Moränen, die innerhalb eines von anderen Moränen umgrenzten Gebietes liegen, jünger sein müssen als die äußeren, da ein späterer, aber größerer Gletschervorstoß die vorausgegangenen Ablagerungen stark überformt oder zerstört hätte. (Dies gilt nur für temperierte Gletscherbereiche, bei denen ein Großteil der Bewegung an der Grenze zwischen Gletscher und Untergrund stattfindet. Temperierte Gletscherbereiche sind in den Alpen sehr häufig, besonders im Zungenbereich.)

Lediglich den jüngsten Formen können Entstehungszeiträume auf direkte Weise zugeordnet werden (siehe Flechtenmethode). Für die anderen Formen muß man sich indirekter Methoden bedienen.

Dazu gehört die, wenn auch bisher wenig angewandte Methode des Vergleichs des Grades der Bodenentwicklung auf den jeweiligen Formen. Da der Boden auf später geschaffenen Formen weniger Zeit zu seiner Entwicklung hatte als auf älteren Formen, stellt die Mächtigkeit ungestörter Bodenprofile ein Maß der Bodenreifung dar (vgl. Burger und Franz, Seite 260).

Besonders bei Moränen besteht die Möglichkeit, ihnen einen bestimmten Zeitraum ihrer Entstehung zuzuordnen, indem man die Schneegrenze des Gletschers, der die Moräne ablagerte, mit der Schneegrenze, die aus anderen Moränen errechnet wurde, und für die Angaben über deren Entstehungszeitraum gemacht werden konnten, vergleicht.

4.5.1. Morphologische Bestimmung

Aufschluß über das Alter von Moränenkomplexen gibt schon das Erscheinungsbild der jeweiligen Moränen.

So sind Daunmoränen⁸ solifluidal überformt, was sich in einem deutlichen Kleinrelief und einem 'zerflossenen Aussehen' zeigt (vgl. Kerschner (1976), Seite 12). Egesenmoränen dagegen haben ein frischeres Aussehen, das durch schärfere Grate und steilere Böschungen gekennzeichnet ist (vgl. z.B. Abbildung 1 in Maisch). Egesenmoränen zeichnen sich zudem durch einen auffallenden Blockreichtum aus, der sich auch in der geringeren Vegetationsbedeckung niederschlägt (vgl. Fraedrich, Seite 25 und 137, sowie Kerschner (1976), Seite 270) sowie durch " die zum Teil große Anzahl von Moränensystemem (meist 3-4 Gruppen)" (Kerschner (1976), Seite 271).

4.5.2. Flechtenmethode und Verwitterung der Blöcke

Seit der Einführung der Lichenometrie zur Altersbestimmung von Moränen in den Alpen durch Beschel (1950) wurde diese Methode der Altersbestimmung vielfach auch im Zusammenhang mit Blockgletschern angewandt (vgl. Birkeland 1973 und Haerberli et al.). Es gibt allerdings auch eine Zahl von Veröffentlichungen, die den einfachen Zusammenhang zwischen Thallusgröße und Flechtenalter in Frage stellt und daher Wachstumskurven für einzelne Flechtenarten, insbesondere die der Untergattung *Rhizocarpon*, als wenig aussagekräftig ansieht (vgl. Innes 1982, 1983, und Jochimsen). Obwohl Innes (1982) unterschiedliche Wachstumskurven für *R. geographicum* und *R. alpicola* angibt, sieht Benedict die Forschungen zum Wachstum der Flechten als noch nicht so weit fortgeschritten an, um sagen zu können, auf welcher Stufe der taxonomischen Unterteilung unterschiedliche Wachstumsgeschwindigkeiten von Bedeutung sind.

Trotz der in der oben genannten Literatur erhobenen Bedenken wird die Lichenometrie in dieser Arbeit verwendet, da es darum geht, mittels der Flechtengröße vornehmlich nur relative Altersaussagen zu machen bzw. bestimmte Flächen oder Formen aufgrund ihres Flechtenbewuchses von benachbarten Flächen und Formen abzugrenzen. Es wird auch versucht, durch Einhaltung bestimmter Bedingungen bei der Datensammlung einige der das Flechtenwachstum beeinflussenden Faktoren zu kontrollieren.

⁸ Die Begriffe Gschnitz-, Daun-, Egesen-, Kromerstadium und neuzeitlicher bzw. historischer Gletscherhochstand werden im Sinne der bei Maisch angegebenen Schneegrenzdepressionswerte und Altersangaben verwendet (vgl. auch Gross et al.), die z.B. von den von Heuberger angegebenen Vorstellungen abweichen.

Im Untersuchungsgebiet und seinen angrenzenden Tälern wurde die Flechtenmethode sowohl von G. Vorndran als auch von Fraedrich eingesetzt, um die Moränenstände von 1850 und 1920 zu unterscheiden. Fraedrich erstellte auf der Basis der Moränen im Verwall ein Wachstumsdiagramm für *Rhizocarpon* und *Lecidea*, das auf dem mittleren maximalen Durchmesser der gefundenen Flechten beruht.

Die Angaben von G. Vorndran wurden am Futschölferner im Jamtal überprüft, um festzustellen, welchen Einfluß die seit seinen Untersuchungen vergangenen 25 Jahre auf die Flechtengröße hatte. Es wurden die Moränen dieses Gletschers ausgewählt, da sie mit Höhenlagen von 2450m bis 2600m im gleichen Höhenbereich liegen, der für gleichalte Moränen in den Karen des Untersuchungsgebietes anzunehmen ist. Somit geben die am Futschölferner gefundenen Werte für die Flechtengröße Orientierungswerte für die Flechten im Untersuchungsgebiet, da die höhenbedingten Klimaverhältnisse ähnlich sein müßten.

Beim Sammeln der Flechtendaten wurde in der gesamten Arbeit versucht, wie folgt zu verfahren:

- Als Sammelbereich wurde eine Fläche gewählt, die sich morphologisch von der Umgebung absetzt und als Einheit, was ihre Entstehungsgeschichte betrifft, angesehen werden kann (z.B. ein Moränenbogen). War diese Einheit zu groß, um vollständig abgesucht werden zu können, so wurden kleinere Flächen als repräsentative Areale ausgewählt.

- Innerhalb dieser Flächen wurden größere Felsblöcke gesucht und deren in den Nordsektor (NO bis NW) weisenden Flächen untersucht.

- Von den größten, möglichst kreisförmigen Flechtenthalli wurde der größte Durchmesser auf 1 Millimeter Genauigkeit registriert.

- Die fünf größten Thallidurchmesser wurden abschließend gemittelt und zu ganzen Millimeterbeträgen aufgerundet. Befand sich innerhalb der Messungen ein besonders stark nach oben abweichender Wert, so wurde dieser nicht berücksichtigt, da er eventuell ein für die Gesamtsituation untypisches Wachstum darstellt.

Die Ergebnisse der eigenen Messungen am Futschölferner stimmen mit den Ergebnissen von G. Vorndran recht gut überein; ein Wachstum innerhalb der vergangenen 25 Jahre ist allerdings nur bei den Flechten auf der Moräne von 1920 feststellbar. Für die Moräne von 1850 ergaben die Messungen für *Rhizocarpon geographicum*

48mm und *Aspicilia cinera* 63mm, verglichen mit Werten von 50 bzw. 58mm bei G. Vorndran (vgl. Tabelle 1 in G. Vorndran). Für die Moräne von 1920 beträgt das Ergebnis 18 bzw. 35mm im Vergleich zu 4-8 bzw. 0mm.

Verglichen mit den Ergebnissen von Fraedrich sind die gemessenen Flechten kleiner. Aus der Abbildung Nr. 5 von Fraedrich (Seite 27) ergeben sich für *Rhizocarpon* für den Stand von 1920 Flechtendurchmesser von 25mm und für den Stand von 1850 von 55mm.

In allen drei Untersuchungen zeigt sich aber, daß die Thalli von *Rhizocarpon* des Standes von 1850 etwa doppelt so groß wie die des Standes von 1920 und somit eindeutig zu unterscheiden sind.

Im Gelände zeigte sich, daß diese strengen Kriterien beim Sammeln der Flechtendaten selten eingehalten werden konnten, da die Untersuchungsflächen oft recht klein waren und die Anzahl der größeren Blöcke, auf denen eine nordexponierte größere Fläche, die möglichst unbeeinflußt von bodennaher Feuchte gewesen wäre, oft sehr begrenzt war. Auf einigen dieser Untersuchungsflächen fanden sich insgesamt weniger als 5 Thalli, die für Messungen geeignet waren. Die Ergebnisse sind daher sehr vorsichtig zu interpretieren.

Eine Messung der Größe der Flechtenthalli erbrachte nur auf den historischen Moränen brauchbare Ergebnisse. Die Blöcke außerhalb dieser Grenzen wiesen in der Regel Flechtenbedeckungen von bis zu 100% auf. Bei dieser Dichte ist die Konkurrenz unter den Flechten so groß, daß nur selten eine Flechte auffallende Durchmesser erreicht. Auf diesen Flächen waren die Blöcke zudem mit einer großen Anzahl unterschiedlicher Flechten bewachsen (neben den schon erwähnten z.B. *Lecidea lithophila*, und auf im Winter schneefreien Blöcken *Haematomma ventosum*), (vgl. auch Abbildung 5).

Da auch die Dichte der Flechtenbedeckung auf einer Felsoberfläche Aussagen über das Alter der Flächen zuläßt (vgl. Birkeland 1973 und Innes 1984), wurde für die Blöcke außerhalb der historischen Gletscherstände die Flechtenbedeckung anstelle der Thalligröße berücksichtigt.

Neben der Größe und Häufigkeit der Flechten auf den Blöcken wiesen die Blöcke selbst Unterschiede auf, die auf einen unterschiedlichen Grad der Verwitterung zurückzuführen sind. Diese Unterschiede betrafen den Rundungsgrad der Kanten sowie das Erscheinungsbild der Gesteinsoberflächen, bei denen durch Härteunterschiede in einem

Block selbst bedingt (z. B. Quarzadern), bei der Verwitterung eine Oberflächenstruktur entstand (vgl. Innes 1984).

Es erwies sich deshalb als brauchbar, die Blöcke im Untersuchungsgebiet in Gruppen mit unterschiedlichen Oberflächencharakteristiken einzuteilen, die einen groben Anhaltspunkt für ihr Alter lieferten, ohne die Oberfläche der Blöcke einer genaueren und aufwendigen Untersuchung zu unterziehen. Eine Einteilung in vier Gruppen erwies sich als angemessen :

- alt : Alte Blöcke sind Blöcke mit einer Flechtenbedeckung von ca. 90 bis 100%, wobei die Bedeckung von einer größeren Anzahl unterschiedlicher Flechten herrührt und deren Zusammensetzung durchaus unterschiedlich sein kann (Abbildung 5 zeigt typische 'alte' Blöcke). Desweiteren sind diese Blöcke an den Kanten, mit größten Rundungsradien von mindestens 10mm, sehr stark gerundet und weisen dort, wo Härteunterschiede in den einzelnen Blöcken vorhanden sind, eine Oberflächenstruktur auf. Auf einigen dieser Blöcke konnten einzelne Thalli mit Durchmesser für *Rhizocarpon* von über 200mm und für *Aspicilia cinera* von über 350mm gefunden werden. Flechten dieser Größe haben nach Untersuchungen von Orombelli & Porter ein Alter von mehreren hundert Jahren und geben somit ein Mindestalter für die Form, auf denen sie wachsen,

Abbildung 5 : Aufnahme von Blöcken mit 'alter' Charakteristik. Feldbuch (11 x 15,5cm) als Maßstab.

an. Es ist jedoch gerade in bezug auf die Konkurrenz durch andere Flechten auf der Blockoberfläche anzunehmen, daß diese großen Flächen nicht das tatsächliche Alter der Form, auf der sie wachsen, wiedergeben, sondern begünstigte Thalli darstellen, was auch die geringe Zahl solch großer Flechten unterstreicht.

- mittelalt : Diese Blöcke sind nur zu ca. 50% mit Flechten bewachsen, so daß die Felsoberfläche noch deutlich erkennbar ist. Die Flechtenbedeckung besteht hauptsächlich aus *Rhizocarpon*, *Aspicilia cinera* und einer kleinen, runden, braunen, leider nicht zu identifizierenden Art. Die Flechtenthalli sind in der Regel kleiner als 50mm. Die Blockkanten sind weniger rund als die der alten Blöcke, aber nicht mehr scharfkantig wie bei den 'neuen'.

- fast neu : Diese Blöcke befanden sich ausschließlich im Bereich von Schneeflecken bzw. in Depressionen. Sie weisen keine Flechtenbedeckung auf, sind aber an den Kanten angerundet. Da Flechten wie *Rhizocarpon* nur bei einer jährlichen Schneebedeckung von weniger als ca. 40 Wochen pro Jahr wachsen (vgl. Haeberli et al., Seite 439), wird angenommen, daß Flächen mit Blöcken dieser Gruppe über längere Zeit mit Schnee bedeckt waren, unter denen durch physikalische Verwitterung die Kantenrundung der Blöcke entstand.

- neu : Neue Blöcke haben keine oder nur eine sehr geringe Flechtenbedeckung aus *Rhizocarpon* und *Aspicilia cinera*. Die Kanten sind ausnahmslos scharfkantig. Zu dieser Gruppe gehören auch die Blöcke der historischen Moränen.

Die Einordnung einer Fläche in eine dieser vier Gruppen erfolgte nicht durch eine systematische Begutachtung einer bestimmten Anzahl von Blöcken, sondern durch unsystematisches Beobachten während des Begehens der Flächen. Da die Einteilung in die vier Gruppen relativ grob ist und die Charakteristika sehr leicht zu erkennen sind, wurde diese Art der Beobachtung als ausreichend erachtet; daß genügend Blöcke beobachtet wurden, geht daraus hervor, daß der Blick beim Begehen solcher Flächen fast ausschließlich auf diese gerichtet ist.

4.5.3. Bodenprofile

Die Einordnung von Geländeformen aufgrund der auf ihnen befindlichen Böden ist besonders im Hochgebirge oberhalb der Waldgrenze mit großen Schwierigkeiten verbunden. Neben Erosionsvorgängen trägt besonders die Solifluktion zu einer Überformung der Böden bei. Feuchte- und Wärmeangebot führen zu ausgeprägten lokal-klimatischen Bedingungen (z. B. Schneetälchen), die noch durch die absolute Höhe beeinflusst werden. Der Einfluß der absoluten Höhe scheint allerdings im Höhenbereich des Untersuchungsgebiets nicht von großer Bedeutung zu sein, wenn man in Figur 12-6a in Birkeland (1984) die Abhängigkeit der Mächtigkeit des B- Horizontes von der Höhe betrachtet.

Auf der anderen Seite führen die Bedingungen im Hochgebirge zu einer starken Anreicherung mit Humus. " Da im Hochgebirge relativ niedrige Temperaturen herrschen, die Böden überdies durch Schmelz- und Niederschlagswasser häufig für lange Zeit durchnäßt werden und dann in ihren Poren viel Wasser und wenig Luft enthalten, ist die Mineralisierung der organischen Substanz in ihnen sehr verlangsamt. Das hat eine ungewöhnlich starke Humusakkumulation zur Folge, ... " (Burger & Franz, Seite 254).

Grabungen in Ablagerungen des Hochgebirges sind aufgrund der vorhandenen Korngrößen relativ schwierig, besonders auch dann, wenn die Eingriffe in die Natur durch die Grabungen auf ein Minimum beschränkt bleiben sollen. Deshalb erreichen viele Bodenprofile nicht den C-Horizont, und ein Vergleich der Horizontmächtigkeiten beschränkt sich auf den A-Horizont. Der A-Horizont wurde allein aufgrund seiner Farbe (d.h. einer schwarzen Färbung, im trockenen Zustand wurde auch eine graue Färbung berücksichtigt) als solcher erfaßt. Aufgrund dieser Probleme wurden die Mächtigkeiten des A-Horizontes in bezug auf die Altersstellung der Ablagerungen in einigen Fällen nur als Mindestalter angesehen, wenn andere Faktoren, wie die Lage der Ablagerung oder die dazugehörige Schneegrenze, ein größeres Alter ergaben.

Aus den ursprünglich 49 Bodenprofilen mußten 21 aufgrund offensichtlicher Überformung, mangelnder Horizontdifferenzierung oder ihrer Lage auf einer Felsoberfläche aus einer weiteren Betrachtung herausgenommen werden. Die ausführlichen Ergebnisse der Grabungen sind in Tabelle III im Anhang dargestellt sowie in einigen Abbildungen in dieser Arbeit dokumentiert. Die in Tabelle III angegebenen Farbwerte wurden mit Hilfe der Munsell-Soil-Color-Chart ermittelt.

In Diagramm II im Anhang sind die gemessenen Mächtigkeiten der A-Horizonte der verbliebenen 28 Bodenprofile graphisch und in Gruppen zusammengefaßt dargestellt. In der Madleinalp konnten aufgrund der Mächtigkeiten drei Gruppen gebildet werden, die sich stark voneinander unterscheiden. Betrachtet man die Lage der Bodenprofile und die damit in Beziehung stehenden Ergebnisse der Schneegrenzberechnungen, so lassen sich die einzelnen Gruppen den Entstehungszeiten des Daun-, Egesen- und Kromerstadiums zuordnen. Bei dieser Bewertung ist allerdings zu berücksichtigen, daß die Anzahl der Profile in den Gruppen Madl. I und III sehr gering ist. Es ist deshalb fraglich, ob tatsächlich ein Unterschied in den Humusmächtigkeiten aufgrund des Alters besteht oder ob die oben benannten Faktoren die Ergebnisse beeinflußt haben und die Gruppen somit zufällig entstanden sind. Diese Vermutung liegt nahe, wenn man die Probe M28 berücksichtigt, die aufgrund der Schneegrenzbestimmung (siehe Abschnitt 5.3.1.4) dem Kromerstand zuzurechnen ist, sich aber aufgrund der A-Horizontmächtigkeit nicht eindeutig in die Gruppe Madl. II oder III einordnen läßt. Dies gilt auch für das Profil M31, für das zwar keine Einordnung aufgrund einer Schneegrenzhöhe möglich ist, dessen Entstehungszeit aber im Zeitraum des Egesen- oder Kromerstandes anzulegen ist.

Besonders auffällig ist der Unterschied der A-Horizontmächtigkeiten zwischen der Madleinalp und dem Bergler und Außerbergler Loch. Während in der Madleinalp keine Anzeichen für eine Podsolierung im Sinne eines Bleichhorizontes gefunden werden konnten (einzige Ausnahme stellt eventuell M17 dar), sind in den Profilen der Gruppen Bl I und II jeweils entweder scharf abgegrenzte, 2cm mächtige oder etwas unschärfere, 5cm mächtige Bleichhorizonte zu erkennen. Da die Profile B1, B10 und B11 außerhalb der Moränen liegen, aufgrund der Schneegrenzendepression die Profile B20 und B14 dem Daunstadium und das Profil B19 dem Egesenstadium zuzurechnen sind, kann man annehmen, daß zwischen Gschnitz- (im Untersuchungsgebiet nicht beobachtet), Daun- und Egesenstadium nur geringe Zeitspannen lagen bzw. daß in den dazwischenliegenden wärmeren Phasen eine Bodenbildung offenbar nicht stattgefunden hat.

Sowohl das Daun- als auch das Egesenstadium werden heute zeitlich vor das Prä-boreal gestellt, wobei das Egesenstadium mit der Jüngeren Dryas und das Daunstadium mit der Älteren Dryas in Verbindung gebracht werden (vgl. Fig. 5 in Maisch). Diese Zeitunterschiede sind im Verhältnis zu der Zeit, die bis heute vergangen ist, klein, so daß die Annahme einer größeren Ähnlichkeit der Bodenprofile, wie sie im Bergler und Außerbergler Loch zu erkennen ist, angemessen erscheint. Auch der Kromerstand steht

in relativ enger zeitlicher Beziehung zum Egesenstadium und wird in das frühe Präboreal eingeordnet (vgl. Gross et al. und Maisch).

Dies bedeutet, daß die in den Bodenprofilen der Madleinalp abzulesende Gruppierung der A-Horizontmächtigkeiten sehr vorsichtig als Anhaltspunkt für die zeitliche Einordnung der Formen, auf denen sie gemessen wurden, zu verwenden ist.

Ein weiteres auffälliges Ergebnis ist, daß auf den drei Wällen in den Blockgletschern des Bergler und Außerbergler Lochs A-Horizonte von mehreren Zentimetern Mächtigkeit festgestellt werden konnten. Dieser Umstand könnte ein Hinweis darauf sein, daß es sich bei den Blockgletschern um reaktivierte bzw. lange Zeit inaktive Blockgletscher handelt. Einen solchen Typ schließen Wahrhaftig und Cox in ihre Klassifikation mit ein.

4.5.4. Schneegrenzenbestimmung

Für die Bestimmung der Schneegrenze gibt es eine Vielzahl von Methoden (vgl. Gross et al. und Meierding). Die sicherste Methode dabei ist die direkte Beobachtung auf einem Gletscher selbst. Ist der Gletscher nicht mehr vorhanden, müssen indirekte Methoden verwendet werden, die mit einem mehr oder weniger großen Fehler behaftet sind (vgl. die systematische Untersuchung von Gross et al.). Dabei ist eine Untersuchung der Unterschiede zwischen den einzelnen Methoden nur an rezenten Gletschern möglich, an denen man dann die verschiedenen indirekten Methoden und die Genauigkeit ihrer Ergebnisse evaluiert. Für ältere Gletscherstände kann man deshalb nur annehmen, daß die aus den Untersuchungen an rezenten Gletschern abgeleiteten Fehler für die einzelnen Methoden auch bestanden haben.

Eine sehr aussagekräftige Methode ist die der Bestimmung der Flächenverhältnisse zwischen dem Akkumulations- und dem Ablationsgebiet eines Gletschers (angegeben als Sc / Sa oder AAR), da die Flächen für rezente Gletscher relativ leicht aus Karten entnommen werden können. Es zeigt sich, daß das Flächenverhältnis unterschiedliche Werte annehmen kann, die zum einen durch die Form der Gletscheroberfläche (Steilstufen und Eisabbrüche führen z.B. beim Kesselwandferner zu einem Flächenverhältnis von $Sc/Sa = 4:1$ [vgl. Gross et al., Seite 232]), zum anderen durch klimatische Parameter wie Trockenheit bestimmt werden, die das Flächenverhältnis für sechs beispielhafte Alpengletscher um Werte zwischen 2,1:1 und 1,5:1 schwanken lassen (ebd.). Dabei liegt das Flächenverhältnis in feuchteren Gebieten unter und in trockeneren Gebieten über dem Verhältnis von 2:1 (vgl. Gross et al., Seite 231).

Bei älteren Gletscherständen ergeben sich somit zwei Probleme. Zum einen muß die Gletscherfläche rekonstruiert werden, um sie zu vermessen, zum anderen ist ein Flächenverteilungsverhältnis zu wählen, das den zu dieser Zeit vorherrschenden Klimabedingungen entspricht. Daß die Niederschläge zumindest im Bereich des Egesenmaximums im Untersuchungsgebiet nur 70 bis 80% der heutigen Niederschläge betragen, läßt sich aus der Figur 3 bei Kerschner (1980, Seite 236) entnehmen.

Die Rekonstruktion ehemaliger Gletscheroberflächen im Bereich des Ablationsgebietes wird durch weitgehend erhaltene Ufer- und Endmoränen unterstützt. Da Ufermoränen an einem Gletscher erst dort entstehen, wo Material austauen kann, markieren die Ansätze der Ufermoränen die Grenze zwischen dem Nähr- und Zehrgebiet eines Gletschers (vgl. Gross et al., Seite 236). Diese Methode der Schneegrenzenbestimmung wurde zuerst von Lichtenecker 1938 in den Alpen verwendet (vgl. Gross et al., Seite 237). Nach den Ergebnissen von Gross et al. besteht zwischen dieser Methode und der Flächenteilungsmethode bei den Gletscherständen von 1850 eine " ausgezeichnete Übereinstimmung Für spätglaziale Gletscherstände ist die Methode nur in den seltensten Fällen zufriedenstellend anwendbar, da meist brauchbare Seitenmoränenansätze fehlen." (Gross et al., Seite 237). Auch Meierding, der die Schneegrenzen aus Luftbildern erschließen wollte, sieht bei dieser Ufermoränenmethode das Problem, daß diese oft nicht eindeutig identifiziert werden können und durch nachfolgende Prozesse so zerstört wurden, daß der Ansatzpunkt der Ufermoräne nicht zu bestimmen ist. Die Höhe des Ufermoränenansatzes stellt somit in jedem Fall einen Mindestwert für die Höhe der Schneegrenze dar, doch kann dieser Wert in Einzelfällen so tief liegen, daß er zu falschen Annahmen über die zeitliche Stellung des dazugehörigen Gletschers führt, wie dies am Beispiel des Talgletschers der Madleinalp gezeigt werden kann (vgl. Abschnitt 5.3.8.).

Da für einige Gletscherstände im Untersuchungsgebiet die Ufermoränen im Gelände jedoch sehr gut erkennbar sind, werden diese Werte in dieser Arbeit als Anhaltspunkte für die Gletscherflächenrekonstruktion, besonders bei den historischen Gletscherständen, verwendet.

Eine weitere indirekte Methode ist die Berechnung der Schneegrenze aus dem untersten Punkt eines Gletschers, repräsentiert durch den tiefsten Punkt der Endmoräne, und einem Höhenwert oberhalb des Gletschers. Für diese Methode gibt es einige Variationen (z.B. 'Methode Höfer '), die die Bestimmung des oberen Punktes (höchster Punkt der

Gletscherumrahmung oder mittlere Höhe der Gletscherumrahmung) bzw. das Teilungsverhältnis zwischen dem oberen und unteren Wert betreffen (für eine ausführlichere Beschreibung der Methoden siehe Gross et al.). Obwohl die Methoden, die auf dieser Berechnung beruhen, im Vergleich zur Flächenteilungsmethode weniger präzise Ergebnisse liefern, sind sie wesentlich leichter anwendbar als die Methode der Gletscherflächenrekonstruktion. Eine solche Rekonstruktion, besonders wenn sie von wenig erfahrenen Personen durchgeführt und bei Gletschern angewendet wird, bei denen die Anhaltspunkte für eine Rekonstruktion besonders im Akkumulationsbereich spärlich sind, ist sehr wahrscheinlich ebenfalls mit einem Fehler von unabschätzbarer Größe verbunden.

Aufgrund der vorgenannten Schwierigkeiten bei der Berechnung der Schneegrenze alter Gletscherstände wird in dieser Arbeit versucht, möglichst alle drei Methoden (Ansatzhöhe der Ufermoränen, Teilungsverhältnis zwischen höchstem und tiefstem Punkt und Flächenteilungsmethode) anzuwenden, um so ungefähr abschätzen zu können, in welchem Höhenbereich die Schneegrenzen für die jeweiligen Gletscherstände gelegen haben müßten.

Die Berechnung der Schneegrenzen wurde wie folgt vorgenommen :

- Die Werte für die Höhen der Gletscherumrahmung und des Gletscherendes wurden der Karte bzw. den Ergebnissen der Geländebegehung entnommen. Die Höhe der durchschnittlichen Kammhöhe wurde entweder geschätzt oder aus einem Profil entlang des Grates entnommen, wobei die Höhenwerte über Intervalle von 50m Abstand gemittelt wurden.
- Abweichend von den bei Gross et al. genannten Methoden wurde die Differenz zwischen Umrahmung und Gletscherende nicht halbiert sondern gedrittelt, da bei einem Verhältnis von 1:1 der Wert für die Schneegrenze sehr weit oberhalb der aufgrund der Flächenteilung ermittelten Schneegrenze lag. Eine Teilung im Verhältnis 2:1 ergab durchaus brauchbare Richtwerte für die erste Abschätzung der Höhe der Schneegrenze.
- Unterstützt durch vorhandene End- und Ufermoränen wurde die Gletscheroberfläche rekonstruiert. Diese wurde dann mit einem Planimeter der Firma Ott ausgemessen. Der Flächenwert wurde im Verhältnis 2:1 für Gletscher jünger als das Egesenstadium und im Verhältnis 2,2:1 für Gletscher des Egesenstadiums und älter geteilt.

- Der Wert aus der Höhentheilung wurde als Orientierungswert für die Schneegrenze in die rekonstruierte Fläche eingetragen, und die so erhaltene Fläche des Ablationsgebietes wurde wiederum mit dem Planimeter ausgemessen. Dieser gemessene Wert wurde dann mit der Vorgabe aus der Fächenteilung verglichen, was in der Regel zur Folge hatte, daß die Schneegrenze nach unten oder oben verschoben werden mußte. Durch dieses Vorgehen wurde im folgenden die Schneegrenze und die sie abgrenzende Fläche der durch das Flächenteilungsverfahren vorgegebenen Fläche angenähert.

Diese Methode der Annäherung führte zu gleichen Ergebnissen wie die Methode über die Erstellung einer hypsographischen Kurve (überprüft an den größten Gletscherständen des Bergler und Außerbergler Lochs), wie sie Gross et al. darstellen, erwies sich aber als einfacher durchführbar und durch die Vermeidung von Fehlern bei der Rekonstruktion der Höhenlinien auf dem Gletscher auch als mit weniger Fehlermöglichkeiten behaftet.

Die Verwendung der Höhenwerte der Ufermoränenansätze zeigte, daß diese, dort wo sie vorhanden waren, die Schneegrenze in der Regel zu niedrig angaben.

Die Ergebnisse der Schneegrenzenberechnungen sind in Tabelle V im Anhang dargestellt (vgl. auch Abbildung 40). Die auf den Flächenberechnungen beruhenden Schneegrenzen und die diesen Berechnungen zugrundeliegenden rekonstruierten Gletscherflächen sind in den Karten V und VI im Anhang dargestellt.

Die Höhe der Schneegrenze kann zum einen absolut ausgedrückt werden, zum anderen aber auch relativ zu einer Bezugshöhe. Die Verwendung der heutigen Schneegrenze als Bezugsniveau erweist sich dabei als ungünstig, da sie mehrjährigen Schwankungen unterworfen ist bzw. in vielen Gebieten der Alpen eine gegenwärtige Vergletscherung nicht mehr besteht. Kerschner (1976) definierte deshalb als Bezugsniveau die Schneegrenzhöhe zur Zeit des neuzeitlichen Hochstandes von 1850. Dieses Bezugsniveau hat mittlerweile in der Literatur einen festen Platz (vgl. z.B. Müller et al. 1980, Groß 1987), so daß es auch in dieser Arbeit verwendet wird.

Der Vorteil der Angabe des Depressionswertes gegenüber dem absoluten Wert der Schneegrenze liegt in der Möglichkeit, Schneegrenzen und somit Gletscherstände über größere Distanzen miteinander zu parallelisieren. Anhand der Schneegrenzdepressionswerte wurden die einzelnen Gletscherstände Zeiträumen ihrer Entstehung zugeordnet,

Abbildung 6 : Figur 4 aus M. Maisch (1982), Seite 95.

wobei die Angaben von Maisch über die jeweiligen Depressionswerte als Kriterien für diese Einordnung herangezogen wurden (Abbildung 6).

Auffällig beim Vergleich der drei Kare untereinander ist, daß die Unterschiede der Schneegrenzen zwischen der Südabdachung des Verwalls und der Nordabdachung der Silvretta von 150m (vgl. Abschnitt 2.3) in den Gletscherständen von 1850 und des Daunstadiums nicht zum Ausdruck kommen (vgl. Tabelle V im Anhang).

Innerhalb des Kars Madleinalp ist die Abhängigkeit der Schneegrenze von der Exposition deutlich zu erkennen. Bei den Gletschern des Kromerstandes liegt dieser expositionsbedingte Unterschied in der Höhe der Schneegrenze bei ca. 200m und ermöglicht es, eine Schneegrenzlinie durch das gesamte Kar zu legen, die auch die ostexponierten Gletscher in nahezu idealer Weise einbezieht. Dieser Wert stimmt relativ gut mit den von Groß (1983) angegebenen Werten überein (vgl. Abschnitt 2.3). Ein ähnlich geschlossenes Bild der Schneegrenze bilden die Gletscher des Egesenstadiums mit einem expositionsbedingten Höhenunterschied von ebenfalls ca. 200m. Für das Egesenstadium besteht jedoch eine Lücke im Bereich des Gletschers Südlicher Schönbleiskopf. Fast im gesamten Bereich des möglichen Ablationsgebietes dieses Gletscherteils fehlen eindeutige Anzeichen für glaziale Ablagerungen, was besonders im Vergleich zu den Ablagerungen des Küchlspitz-Gletschers zu Erklärungsschwierigkeiten über deren Verbleib führt.

Wendet man nun die Schneegrenzendifferenz von 200m auch für den Stand von 1850 an, dann zeigt sich, daß bei einer Schneegrenze für südexponierte Flächen von ca. 2800m Höhe der Bereich oberhalb der Schneegrenze in den betreffenden Karen als so klein

bewertet werden kann, daß sich dort keine Gletscher mehr bilden konnten, was mit den Beobachtungen von Richter und Trentinaglia-Telvenburg übereinstimmt.

4.6. Zur Verbreitung von Permafrost, Aktivitätsbestimmung der Blockgletscher

"Eine Analyse der klimatischen Zuordnung von Blockgletschervorkommen zur Permafrostzonierung [...] erweist, daß einwandfrei aktive und typische Formen auf die Bereiche des potentiellen diskontinuierlichen und kontinuierlichen Dauerfrostbodens beschränkt bleiben, während zweifelsfrei fossile Formen im Diagrammsektor außerhalb aller Permafrostgrenzen auftreten. " (Höllermann 1983, Seite 59). Permafrost läßt sich durch verschiedene, von Haeberli (1975) ausführlich dargestellte, Methoden feststellen. Von den dort genannten Methoden bot sich alleine die Messung der Quellwassertemperaturen an, da Aufschlüsse nicht vorhanden waren und die anderen Methoden (z.B. seismische Untersuchungen oder die Erstellung von Bodentemperaturprofilen) im Rahmen dieser Arbeit nicht verwirklicht werden konnten; da die Blockgletscher Ziel der Aussage aus dem Permafrostvorkommen sind, konnte ihre Kartierung nicht als Methode berücksichtigt werden.

Einen weiteren Anhaltspunkt für Permafrost, besonders im Zusammenhang mit Blockgletschern, bieten perennierende Schneeflecken (Haeberli 1975, Seite 110 ff), wie sie in den Rinnen zwischen dem Blockgletscher und dem Talhang des Blockgletschers des Madleinkopfes, des Bergler und des Außerbergler Lochs beobachtet werden konnten.

Eine Abschätzung des in den Blockgletschern enthaltenen Schuttvolumens und der daraus ableitbaren Schuttproduktion der Rückwände, wie sie sowohl Jäckli als auch Barsch (1977) unternommen haben, wurde nicht durchgeführt. Mangelnde Kenntnisse über die Mächtigkeit der Blockgletscher, für die Barsch (1977) Angaben z.B. aus seismischen Untersuchungen zur Verfügung standen, sowie über den prozentualen Anteil des Schutts an dem Gesamtvolumen, hätten eine solche Berechnung mit nicht abschätzbaren Fehlerquellen versehen. Auch die Fläche des Schutteinzugsgebietes wäre nur unter Vorbehalt anzugeben, da, obwohl die Blockgletscher des Bergler und Außerbergler Lochs als Vollformen in ihren Tälern liegen, es nicht ausgeschlossen werden kann, daß die Schneeflecken in den Rinnen zwischen Blockgletscherwand und Talhang einmal mächtiger waren und eventuell bis zu dem Rand des Blockgletschers hinaufreichten, und somit auch Schutt von den Seitenhängen auf den Blockgletscher gelangt sein kann (vgl. Beschreibung des Blockgletschers des Bergler Lochs, Abschnitt 5.1.3.).

4.6.1. Quellwassertemperaturen

Nach Haerberli (1975) lassen sich aus den Quellwassertemperaturen im Hochsommer (August und September) Rückschlüsse auf die Temperatur der Bodenschichten, durch die das Wasser auf seinem Weg zur Oberfläche fließt, ziehen. Insbesondere lassen sich auf diese Weise Bereiche mit und ohne Permafrost voneinander abgrenzen, und es läßt sich der Aktivitätsgrad von Blockgletschern abschätzen. Im Untersuchungsgebiet wurden deshalb bei allen erreichbaren Quellen und Wasseraustritten (z.B. auf Blockgletschern) die Wassertemperaturen gemessen. Bei dem Thermometer handelte es sich um ein handelsübliches Thermometer, das mit einem Meßfühler ausgestattet war, der es erlaubte, auch Temperaturen im Wasser zu messen, das bis zu 1m unter der Oberfläche von Grobblockhalden floß. Die Ablesegenauigkeit betrug $0,1^{\circ}\text{C}$. Die Genauigkeit des Thermometers wurde im in dieser Arbeit verwendeten Temperaturbereich vor und nach dem Geländeaufenthalt mit einem Laborthermometer verglichen. Dabei lagen die festgestellten Abweichungen im Bereich von $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$. Die Meßergebnisse sind in Abbildung 7 und der Tabelle IV im Anhang dargestellt (für die Lage der einzelnen Meßpunkte siehe die Karten I und II im Anhang). Abbildung 7 zeigt die Wassertemperaturen an den einzelnen Meßpunkten, wobei diese in Kategorien zusammengefaßt wurden, die ihre Lage zu Blockgletschern bzw. Schneeflecken wiedergeben.

Bis auf die Meßpunkte M8, B2, B3, B5, B6 und B7 wurden die Wassertemperaturen nur einmal gemessen. Die Messungen an den Meßpunkten mit Mehrfachmessungen fanden während und nach unterschiedlichen Witterungslagen sowie zu unterschiedlichen Tageszeiten statt. Der größte Temperaturunterschied dabei betrug an dem Meßpunkt M8 $0,3^{\circ}\text{C}$, der kleinste an dem Meßpunkt B2 $0,0^{\circ}\text{C}$. Dies bedeutet, daß die Lufttemperatur zumindest innerhalb des Untersuchungszeitraums nur einen sehr geringen Einfluß auf die Wassertemperaturen hatte.

Gegenüber den Wassertemperaturen variierten die Abflußmengen in wesentlich stärkerem Maße. Obwohl die Abflußmengen nicht quantifiziert wurden, reduzierte sich die Abflußmenge nach dem Temperatureinbruch am 24.8.1993 und erhöhte sich danach nur noch nach Tagen mit Schneeschmelze (Quelle M8 am 29.8.1993) oder vorausgehenden Regenfällen (Quelle B2 am 26.8.1993). Die Reduzierung der Abflußmenge ließ sich besonders gut an den Meßpunkten ablesen, die tiefer unter Oberflächen lagen; so ließ sich z.B. am 5.9.1993 die Wassertemperatur nur am Meßpunkt B3, nicht aber an

B2 ermitteln, da dort der Wasserspiegel soweit abgesunken war, daß er nicht mehr erreicht werden konnte.

Besonders ausgeprägt ist diese Abflußmengenreduzierung an den Meßpunkten B5 und B6 zu erkennen. Dort versiegten im Verlauf des Temperaturrückganges zuerst die untere (B6) und dann die obere Quelle (B5)⁹.

⁹ Nach den Aussagen von Herrn Alois Mattle versiegen auch die Quellen B2 und B3 im Spätherbst, so daß der Berglisee austrocknet.

Variationen traten auch in der Trübung des Wassers auf, die besonders gut in den Bachläufen vor den Meßpunkten B2 und B3 beobachtet werden konnten. Nach Regenfällen war das Wasser unter Meßpunkt B3 auffällig milchig-trüber als unter Meßpunkt B2. An Tagen ohne vorhergehende Niederschläge waren beide Bachläufe ungefähr gleich trüb, jedoch klarer als B3 nach Niederschlägen. Der Berglisee selbst zeigt eine auf die Trübung zurückzuführende türkise Farbe (vgl. Abbildung 10).

Eine Abnahme der Wassertemperaturen mit der Höhe, wie sie Haeberli (1975) feststellen konnte, läßt sich aus Abbildung 7 nicht ablesen, was sicherlich auf die sehr geringe Anzahl der Meßpunkte zurückzuführen ist. Es zeigt sich, daß das Wasser bei den drei Blockgletschern, auf denen Wassertemperaturen gemessen werden konnten, $-0,2$ bis $-0,1^{\circ}\text{C}$ kalt war und somit eine direkte Nähe zu Eis bestanden haben muß, was durch einzelne Eisreste an den Meßpunkten M15 und B9 bestätigt wird.

Quellen, die direkt aus Schneeflecken gespeist werden, weisen Temperaturen von $0,0^{\circ}\text{C}$ (M 3) bis $1,0^{\circ}\text{C}$ (M1) auf, wobei die höhere Temperatur auf die größere Entfernung zu Schneeflecken zurückzuführen ist.

Die Temperaturen vor Blockgletschern variieren von $0,6^{\circ}\text{C}$ (B3) bis $1,4^{\circ}\text{C}$ (M8), wobei die Temperaturen vor dem Blockgletscher des Madleinkopfes bis zu $0,7^{\circ}\text{C}$ höher sind als die vor dem Blockgletscher des Bergler Lochs, obwohl ersterer 335m höher liegt. Diese Höhe liegt etwas über dem Intervall, für das Haeberli (1975, Figur 15) eine Temperaturabnahme von 1°C annimmt, was bedeutet, daß das Wasser vor dem Blockgletscher des Madleinkopfes, relativ gesehen, um $1,7^{\circ}\text{C}$ wärmer ist als das vor dem Blockgletscher des Bergler Lochs.

Die Wassertemperaturen außerhalb von Blockgletschern haben einen Mittelwert von $3,1^{\circ}\text{C}$ und liegen deutlich über den Temperaturen der anderen drei Kategorien.

Die fünfte Kategorie der Meßpunkte ohne eindeutige Zuordnung zu einer der vorgenannten Kategorien weist einen ähnlich großen Bereich ihrer Temperaturverteilung über die Höhe wie die Kategorie 'außerhalb von Blockgletschern' auf, jedoch beträgt die Mitteltemperatur nur $2,43^{\circ}\text{C}$. Besonders auffällig in dieser Kategorie ist die Temperatur am Meßpunkt B5 mit nur $1,1$ bis $1,2^{\circ}\text{C}$ in nur 2030m Höhe.

Haeberli (1975) setzt die Grenze zwischen einem wahrscheinlichen, oberflächennahen Permafrostvorkommen, das auf aktive Blockgletscher hinweist, und einem nicht ausgeschlossenen Permafrostvorkommen, das auf eher inaktive Blockgletscher hindeutet, bei 1°C an (vgl. Seite 102 - 103). Diese Grenze wird von den tiefliegenden Meßpunkten

B2 und B3 unterschritten, was ein Permafrostvorkommen oberhalb der Meßpunkte sehr wahrscheinlich macht.

Inwieweit diese Temperaturen als Indikator für die Aktivität des Blockgletschers gelten können, ist in Frage zu stellen, da vor einem Blockgletscher nordöstlich des Predigbergs (Abbildung 1), der durch seine grobblockige und im oberen Bereich abgerundete Front als fossil einzuschätzen ist, in 2340m Höhe eine Wassertemperatur von $0,6^{\circ}\text{C}$ gemessen wurde.

Der höher gelegene Blockgletscher des Madleinkopfes liegt mit seiner Wassertemperatur oberhalb der 1°C - Grenze. Die Tatsache, daß Wasser aber auch in der Nähe der Blockgletscheroberfläche fließt, läßt auf ein Permafrostvorkommen schließen. Der gleiche Schluß gilt für den linken Lappen des Neader-Blockgletschers, dessen Wassertemperatur bei einer um 175m tieferen Lage um mindestens $0,2^{\circ}\text{C}$ tiefer liegt und auf dem ebenfalls in einer Rinne Eisreste und fließendes Wasser unter 0°C festgestellt werden konnte.

Da im gesamten Gebiet des Außerbergler Lochs neben dem Wasservorkommen auf dem Blockgletscher Quellen nur außerhalb der äußersten Moränen zu finden und somit von dem Blockgletscher weit entfernt sind, läßt die Wassertemperatur am Meßpunkt B5 im Vergleich zu der am Meßpunkt B7 es als sehr wahrscheinlich erscheinen, daß sich in den höheren Bereichen des Außerbergler Lochs Permafrost befindet.

Zwei weitere Meßpunkte aus der fünften Kategorie fallen durch Temperaturen unter 2°C auf; Meßpunkt M6 mit $1,5^{\circ}\text{C}$ und M14 mit $1,1^{\circ}\text{C}$. Während bei M14 diese Temperatur durchaus durch die höhergelegenen Schneeflecken beeinflusst sein könnte, gilt diese Erklärung für M6 nur mit Einschränkungen, da Schneeflecken, die diese Quelle speisen könnten, über 500m entfernt liegen.

Die gemessenen Wassertemperaturen vor den Blockgletschern zeigen in Übereinstimmung mit den Ergebnissen von Haerberli (1975) und Haerberli und Patzelt Permafrostvorkommen in diesen Blockgletschern an und lassen es als wahrscheinlich erscheinen, daß die Blockgletscher noch aktiv sind bzw. an der Grenze zur Inaktivität stehen (letzteres ist besonders für den Blockgletscher des Madleinkopfes anzunehmen).

4.6.2. Luftbildvergleich

Eine quantitative Vermessung des Blockgletschers im Bergler Loch anhand der Luftbilder wurde auf Anraten von Prof. Voss (TU - Berlin) nicht vorgenommen, da die möglichen Ergebnisse im Rahmen des Fehlerbereiches gelegen hätten. Eine qualitative Aussage konnte jedoch gemacht werden, nachdem die Luftbilder rephotographisch in nahezu deckungsgleiche Ausschnitte vergrößert wurden. Die Ergebnisse dieser Auswertung sind im Abschnitt 5.1.3.1. dargestellt.

5. Beschreibung der Kare

In diesem Kapitel werden die einzelnen Kare des Untersuchungsgebietes detailliert beschrieben, wobei zur Erklärung der einzelnen Formen die Ergebnisse der Methoden des 4. Kapitels herangezogen werden.

5.1. Bergler Loch

Das Bergler Loch wird von zwei Formenkomplexen geprägt. Im unteren Teil bestimmen größere Moränenbögen und kleinere Moränenfragmente die Morphologie, im mittleren und oberen Bereich ist es ein Blockgletscher, in dessen oberem Bereich weitere Moränenbögen liegen.

5.1.1. Moränen von 1850¹⁰: Bergler Loch I und II

Diese höchsten Moränen stammen aus der Zeit der letzten Gletschervorstoßphase am Ende der 'kleinen Eiszeit'. Am besten ist dieser Gletscherstand im Stirnbereich und in der rechten Ufermoräne zu erkennen, die bis in 2560m Höhe zu verfolgen ist. Sowohl Trentinaglia-Telvenburg (Seite 82, 83) als auch Richter (Seite 80) beschreiben diesen Gletscher und geben für ihn eine Fläche von 23,7 bzw. 26 ha an. Die rekonstruierte Gletscherfläche für die tiefsten Moränen, die ein Gletscherende in 2440m Höhe mar-

¹⁰ In dieser Arbeit wird als Jahr des letzten Hochstandes das Jahr 1850 angegeben, da sich diese Zahl mittlerweile in der Literatur als Kennzeichen des Bezugsniveaus verfestigt hat (vgl. u.a. Kerschner 1976, Gross 1987, Maisch 1982), auch wenn nach den Angaben von G. Vorndran der Hochstand in der Silvretta erst um 1860 stattgefunden hat.

kieren, ergibt eine Fläche von 28 ha. Diese etwas größere Fläche stimmt mit den Angaben in der oben erwähnten Literatur überein, da die Flächenwerte dort erst einige Jahre nach dem Gletscherhochstand, für den G. Vorndran den Zeitraum um 1860 angibt (vgl. G. Vorndran, Seite 83), erhoben wurden. Das Zungenende für diesen Gletscherstand liegt allerdings bei 2440m und somit 104m über dem von Trentinaglia-Telvenburg angegebenen Wert (Seite 82, 83). Nach der Flächenteilungsmethode ergibt sich eine Schneegrenze in 2600m Höhe. Dieser Wert liegt etwas über dem Wert von 2560m, den Groß durch Luftbild- und Kartenanalyse in seiner Hausarbeit von 1974 ermittelte (schriftliche Mitteilung durch Herrn G. Groß) und der mit der Ansatzhöhe der rechten Ufermoräne übereinstimmt.

Die Differenz gegenüber der heutigen Schneegrenze, deren Wert nur durch Interpolation errechnet werden kann, liegt mit 150m an der oberen Grenze des normalerweise angegebenen Wertes von 100 - 150m (vgl. Maisch, Seite 96).

Innerhalb dieser Moränen des Standes von 1850 (Abbildung 8) befinden sich ein Sims in 2475m Höhe und zwei weitere, höhergelegene Moränenwälle in 2525m und 2545m Höhe. Dieser höchste Stand hatte eine Gletscherfläche von 25ha und eine Schneegrenze in 2620m Höhe. Es ist davon auszugehen, daß diese höchstgelegenen Moränen dem Stand von 1920 entsprechen und die Moränen in 2525m Höhe in die

Abbildung 8 : Aufnahme (6.9.1993) der Moränen des Standes von 1850 auf dem Blockgletscher des Bergler Lochs von der linken Seite des Blockgletschers in 2500m Höhe.

kleinere Vorstoßphase um 1880 fallen (vgl. Patzelt, Seite 403). Eine Flechtenuntersuchung war aufgrund der Schneelage nicht möglich. Insgesamt lassen sich diese Moränen nur im rechten Bereich als einzelne Wälle nachweisen.

Im linken Karbereich befinden sich längliche Vollformen, die den Stirnmoränenwällen nur zugeordnet werden können, mit diesen aber meist nicht in direkter Verbindung stehen. Diese Vollformen unterliegen noch heute einer Veränderung, wie der Vergleich der Bilder in Abbildung 16 zeigt.

Der Bereich zwischen dem 1850er Stand und den jüngeren Ständen ist gekennzeichnet durch einen wesentlich höheren Anteil an kleineren Blöcken, wie in Abbildung 8 deutlich zu erkennen ist. Aufgrund des visuellen Eindrucks hat dieses Material sehr große Ähnlichkeit mit der Materialzusammensetzung an der Oberfläche der Schutthalden im Hintergrund. Es handelt sich daher sehr wahrscheinlich um Ablagerungen des sich zurückziehenden Gletschers, die im wesentlichen aus dem Verwitterungsschutt der Karrückwand herrühren. Der Bereich oberhalb des Simses hat eine Neigung von 30° , der unterhalb des Simses von 38° .

Die Moränenwälle und der Bereich zwischen den Wällen sind durch eine Rinne zerschnitten, die den ehemaligen Ausfluß des Eissees darstellt. Dieser Eissee, der noch immer in den Karten eingezeichnet ist und ähnlich aussah wie der See in Abbildung 32 (dieser Eissee war allerdings ca. drei- bis viermal so groß), war bei den Besuchen 1990, 1992 und 1993 nicht vorhanden. 1992 war der Bereich der Depression, in der der See gelegen haben muß, schneefrei und es konnten keinerlei Ablagerungen in dieser Depression festgestellt werden. Nach Aussagen des Bergführers Alois Mattle entsteht dieser See seit der Mitte der achtziger Jahre nur noch im Frühjahr auf der Schneedecke des Winters und ist wesentlich kleiner als in den Karten verzeichnet. Da dieser See nur durch im Untergrund befindliches Eis aufgestaut werden konnte, ist davon auszugehen, daß der Grund für das Verschwinden des Eissees im Austauen des den unterirdischen Abfluß früher hindernden Eissvorkommens zu sehen ist.

Die Entstehung des Gletschers in der 'kleinen Eiszeit' wie auch die Existenz der heute noch vorhandenen perennierenden Schneeflecken ist auch auf die ausgeprägte Schattenlage des Kares zurückzuführen, wie sie in der Beschattungskarte von Böhm (Abbildung 2) zum Ausdruck kommt. Besonders der Akkumulationsbereich des Gletscherstandes

von 1850 lag fast gänzlich in einem Bereich, für den Böhm mehr als 155 Tage mit Mittagsschatten angibt.

Ob es sich bei den Wällen in dem kleinen, nordwestexponierten Kar westlich des Bergler Horns in ca. 2800m Höhe ebenfalls um Moränen des Standes von 1850 handelt, ist lediglich aufgrund der Luftbildanalyse zu klären, da dieses Kar nicht begangen werden konnte. Deutlich erkennbar sind zwei ca. 50-100m lange Wälle, deren Verlauf der Richtung des Kares entspricht und die somit annähernd parallel zu den, das Kar umgrenzenden, ca. 60-80m hohen Felswänden verlaufen. Diese Lage spricht für die Annahme, daß es sich um Schneehaldenmoränen handelt. Der Karboden liegt 200m oberhalb der Schneegrenze von 1850, doch liegt dieses Kar in einer ausgesprochen strahlungsbegünstigten Lage (vgl. Abbildung 2), so daß die Schneegrenze dort vermutlich wesentlich höher gelegen haben muß als bei 2600m. Es wird deshalb angenommen, daß diese Ablagerungen während des Hochstandes von 1850 entstanden sind.

5.1.2. Der untere Karbereich: Bergler Loch III und IV

Talauswärts hinter einer breiten Rinne mit einer durchgehenden Neigung von 29° setzt die rechte große Ufermoräne in 2235m Höhe als Hangverflachung ein. Da die Schutthalde, an deren Fuß die Hangverflachung liegt, nach E. Vorndran als mäßig aktiv einzustufen ist (vgl. Blatt NE in E. Vorndran), kann man davon ausgehen, daß die Ansatzhöhe der Ufermoräne ursprünglich höher gelegen hat und nachfolgend durch die Schutthalden entweder zerstört oder überschüttet wurde. Die Ufermoräne hat in diesem oberen Bereich eine Neigung talwärts von 19° . Daß das ca. 20m lange Wallstück in 2280m Höhe, das nach außen über die gesamte Länge eine Rinne von 0,5m Tiefe hat und einen größeren Feinmaterialanteil als seine Umgebung ausweist, zu dieser Ufermoräne gezählt werden kann, ist unwahrscheinlich, da der Gletscher in diesem Falle im Bereich dieses Moränenrestes sehr viel schmaler hätte sein müssen, ohne daß für diese Verengung im Talquerprofil ein Ursache bestanden hätte. Da jeder weitere Versuch, diesen Moränenrest mit weiter talwärts liegenden Moränen in Beziehung zu setzen sehr spekulativ ist, muß auf eine zeitliche Einordnung verzichtet werden.

Unterhalb von 2225m Höhe entwickelt sich auf der äußeren Seite der rechten Ufermoräne eine Rinne, so daß die Moräne als Wall talwärts fortgesetzt wird. Diese Rinne ist in 2205m Höhe 5m tief, die Außenneigung der Moräne beträgt 27° .

Die Moräne zieht dann mit 7-15° Neigung talwärts. Sie ist dicht bewachsen mit Gräsern und Sträuchern, unterhalb 2180m mit Kiefernwald. Die Außenneigung steigt talwärts bis auf 30° an. Die Tiefe der äußeren Rinne variiert, und Verflachungen der Rinne bis zu einer Neigung von 4° treten auf. Diese Variationen werden durch Hangprozesse hervorgerufen, zu denen auch Lawinenabgänge gehören, die in 2200m Höhe in der Rinne während des letzten Winters z.B. 10 Kiefernstämme abgelagert haben.

Der Grat der Moräne ist relativ scharfkantig und eine Verbreiterung auf ca. 10m tritt nur in 2175m Höhe auf, wo es den Anschein hat, als ob die Moräne an dieser Stelle durchbrochen wurde (siehe ① in Abbildung 10 der Moränen des Bergler Lochs).

In 2155m Höhe setzt sich ein Wall nach innen ab, der in 2140m Höhe weiter nach innen einschwenkt. Es folgen dann noch mindestens zwei Wälle, von denen der unterste die Alm 'Inneres Bergle' nach oben hin abschließt.

Die äußere Ufermoräne biegt in 2065m Höhe relativ abrupt nach links und bildet in 2060m Höhe einen aus drei kleineren Wällen zusammengesetzten Endmoränenwall, dessen Neigung zum Tal 34,5° beträgt. Unterhalb dieser ca. 30m hohen Stirnmoräne gibt es zwei aufeinander spitz zulaufende breite Wallstrukturen, die sowohl als Akkumulations- als auch als Erosionsformen entstanden sein können.

Im Almbereich, der im ehemaligen Zungenbecken liegt, befinden sich drei trichterförmige Hohlformen, von denen die unterste eine Tiefe von 8m erreicht.

Ein ähnliches Bild liefert die linke Ufermoräne. Ihr Ansatzpunkt liegt bei 2245m auf einem Felssims, wo sie als Wall unter einer Bedeckung aus Blöcken hervorkommt. Dieser 20m lange Wall wird talwärts unterbrochen und findet seine Fortsetzung in einem Wallstück in 2200m Höhe. Auch hier ist der Wall nur unter und zwischen Blöcken von bis zu 4m³ Größe zu erkennen. Die Neigung zwischen diesen beiden Moränenstücken beträgt 14°. Als geschlossener Wall setzt diese äußere Moräne dann in 2180m Höhe an; ihre Außenneigung liegt zwischen 34 und 36° mit einer Höhe von bis zu 50m; in 2140m Höhe biegt sie nach außen, um dann in 2090m Höhe wieder nach innen einzubiegen und in 2070m Höhe die Endmoräne zu bilden. In diesem unteren Bereich setzt sich die Ufermoräne in der Höhe kaum vom eingeschlossenen Zungenbecken ab. Im Zungenbecken selbst befinden sich mindestens drei flache Wälle.

Eine sichtbare Verbindung zwischen der linken und der rechten Stirnmoräne ist nicht vorhanden, da sie durch einen ca. 150m breiten und 20m tiefen Einschnitt, durch den

heute der Bergler Bach fließt, getrennt sind. Daß es sich um einen Gletscher handelt, dessen Zunge im unteren Bereich geteilt wurde, ist aufgrund der generellen Morphologie des Hanges zu vermuten. So scheint die linke Seite des Gletschers nach dem Austritt aus den begrenzenden Karflanken nach links in das Laraintal 'abgerutscht' zu sein, was eine Spaltung der Zunge bewirkt haben könnte, da die rechte Gletscherseite diese Bewegung nach links offenbar nicht nachvollzogen hat. Auf der anderen Seite legt der Verlauf der beiden Moränen rechts des Bergler Baches und des kleinen Wallstückes links des Baches die Vermutung nahe, daß ein nachfolgender Gletschervorstoß, der eine wesentlich schmalere Zunge hatte, die vorherige Moräne durchstoßen hat. Daß diese Moränen Teil eines eigenen Vorstoßes waren und nicht die inneren Moränen der geteilten Zunge repräsentieren, ist aufgrund ihrer Lage zu erkennen. So stehen die beiden Moränen rechts des Baches mit keinem der Moränenbögen des rechten Lobus in Verbindung, sondern überlagern diese.

Für den Gletscher, der die Ufermoränen abgelagert hat, ergibt sich nach der Flächen-teilungsmethode eine Schneegrenze in 2320m Höhe, die damit 60m über den Ansätzen der Ufermoränen liegt. Diese Schneegrenze entspricht einer Depression gegenüber dem Bezugsniveau von 1850 um 280m. Dieser Wert liegt gut im Bereich von 250m bis 350m, den Maisch für die Schneegrenzdepression des Daunstadiums angibt.

Gegen die eindeutige Einordnung in das Daunstadium spricht die relativ geringe solifluidale Überformung der Moränen und die damit verbundene große Neigung der Moränenseiten (vgl. Kerschner 1979, Seite 12, Maisch, Abbildung 1, und Müller et al., Seite 68).

Für eine Einordnung in das Daunstadium spricht neben dem Wert für die Schneegrenzdepression eine geringere Grobblockigkeit, die Daunmoränen von Moränen des Egesenstadiums unterscheidet (vgl. Fraedrich, Seite 137, und Kerschner (1976), Seite 270-271). Für diese Zuordnung spricht ebenfalls die Tatsache, daß sich bis auf die Formen vor dem rechten Lobus, die auch erosiv entstanden sein können, keine Anzeichen für einen größeren Gletscherstand im Kar und dessen Umgebung finden lassen, sowie die große Ähnlichkeit der Bodenproben B1 (Abbildung 9), B11, B14 und B20. Alle vier Proben zeigen einen Podsol mit einem 2cm mächtigen Bleichhorizont unter einem A-Horizont von 6-9cm Mächtigkeit, wobei die geringeren Mächtigkeiten des A-Horizontes eher auf windexponierten Flächen vorkommen. Aus dieser Ähnlichkeit kann man schließen, daß die Moränen aus einer Vorstoßphase stammen, die in einem relativ

Abbildung 9 : Aufnahme des Bodenprofils B1 außerhalb der Moränen des Bergler Lochs auf dem Grat zwischen Laraintal und Bergler Loch in 2190m Höhe.

kurzen zeitlichen Abstand zur Gletscherrückzugsphase des mittleren Spätglazials (Gschnitz) liegt, was ebenfalls für die Einordnung in das Daunstadium spricht.

Die geringe Grobblockigkeit bezieht sich allerdings nur auf die Wälle. Die Depressionen und Rinnen, besonders im linken Zungenbecken, bestehen nur aus Blöcken, oftmals ohne jedes Feinmaterial in den Zwischenräumen, die dadurch auch kaum bewachsen und so im Luftbild als helle Linien leicht zu erkennen sind.

Neben den beiden oben beschriebenen Gletscherständen läßt sich noch ein weiterer Hochstand innerhalb der erwähnten Moränen erkennen. Zu diesem Stand gehört ein 50m langes, als Sims ausgebildetes Moränenstück 30m unterhalb der rechten äußeren Ufermoräne in 2180m Höhe, das zu dieser nahezu parallel verläuft. Dieses Moränenstück paßt zu dem weiter talwärts in 2155m ansetzenden Wall, der in 2020m Höhe nach innen einschwenkt und eine Stirnmoräne bildet, deren tiefster Punkt bei 2010m liegt. Die Stirnneigung beträgt auf einer Länge von 60m 37° . Dieser Stirnwall wie auch die beiden dahinterliegenden Wälle biegen nach Erreichen ihres tiefsten Punktes wieder bergwärts um und bilden so ein echtes Zungenbecken.

Innerhalb dieses flachen Beckens finden sich eine größere Anzahl kleinerer Wälle, Rinnen und Hohlformen, die in ihrem oberen Bereich den Berglisee und seinen Ausfluß

aufstauen. Der Zulauf zum Berglisee erfolgt in einer Rinne zwischen zwei Moränenwällen, die sich im Bereich des Sees so weit voneinander entfernen, daß sich der See bilden konnte, dessen Wasserspiegel 2m oberhalb des Hauptlaufes des Bergler Bachs liegt (Abbildung 10). Der Ausfluß des Sees wird noch einmal durch einen Moränenbogen aufgestaut und versickert dann zwischen den Grobblöcken des Zungenbeckens.

Auch unterhalb der linken großen Ufermoräne setzt in 2145m Höhe ein Moränenwall an (Abbildung 10), der in 2100m Höhe seinen Tiefpunkt in der Stirnmoräne erreicht hat. Hinter dieser Stirnmoräne liegen treppenartig und enggestaffelt vier weitere bogenförmige Wallfragmente. Im rechten Bereich dieses Zungenbeckens befindet sich eine teilweise 4m tiefe, breite Rinne, die die Stirnmoräne im rechten Bereich und die rechte Moräne in 2010m Höhe durchbrochen hat.

Auch bei diesem Vorstoß scheint die Zunge sich gespalten zu haben, ohne daß hier aber ein nachfolgender Gletschervorstoß die Anzeichen für die Zungenteilung zerstört hätte. Eine Begründung für diese Zungenteilung ist wesentlich schwerer zu finden als für den größten Vorstoß. Auch der Umstand, daß der Bergler Bach direkt zwischen den beiden Zungen fließt, ist ungewöhnlich, wobei eine nachträgliche Einschneidung des Baches und somit die Entstehung einer scheinbaren Zungenteilung ausgeschlossen werden muß, da der Bach zwischen den Wällen fließt.

Die Schneegrenze für diesen Vorstoß liegt nach der Flächenteilungsmethode bei 2350m, was einer Schneegrenzdepression gegenüber dem Bezugsniveau von 1850 um 250m entspricht. Dieser Betrag liegt an der Untergrenze der Werte, die von Maisch (Abbildung 6) für das Daunstadium angegeben werden. Da die Obergrenze für die Schneegrenzdepression des Egesenstadiums aber schon bei einem Wert von 240m liegt, ist aufgrund der Fehlermöglichkeiten in der Schneegrenzberechnung dieser Gletscherstand nicht automatisch in das Daunstadium einzuordnen.

Auch die Ähnlichkeit des Bodenprofils B19 mit den schon erwähnten Profilen läßt nicht unbedingt auf eine gleiche Entstehungszeit der Substrate, auf denen die Böden entstanden sind, schließen. Da der Zeitraum zwischen dem Daunstadium (Ältere Dryas¹¹) und dem Egesenstadium (Jüngere Dryas) mit 1000 bis 2000 Jahren im Verhältnis

¹¹ Für die Zuordnung der Stadien zu den Pollenzonen und somit zu bestimmten Altersangaben siehe u. a. Fig. 5 in Maisch.

wesentlich kürzer ist als der Zeitraum vom Egesenstadium zu heute (ca. 10000 Jahre) und in dieser kurzen Zeit in diesen Höhen der Alpen auch keine besonders ausgeprägte Bodenentwicklung zu erwarten ist, müssen die Unterschiede in der Bodenentwicklung nicht so groß sein, als daß sie in drei zufälligen Bodenprofilen zum Ausdruck kommen.

Ein weiterer Hinweis auf die zeitliche Stellung stellt das Fehlen höhergelegener und dem Egesenstadium aufgrund ihrer Schneegrenzlage eindeutig zuzuordnender Moränen dar.

Aufgrund dieser Überlegungen scheint die Annahme gerechtfertigt, daß es sich bei diesen Moränen nicht um Daun- sondern um Egesenmoränen handelt, auch wenn das generelle Erscheinungsbild der Moränen sich nicht wesentlich von den älteren Moränen unterscheidet..

Noch weiter innerhalb der linken Ufermoräne finden sich vier Wälle, die weitere Rückzugsstadien repräsentieren könnten (drei dieser Wälle sind in Abbildung 10 zu erkennen).

Bei den Moränen im Bergler Loch handelt es sich somit um die Zeugen zweier Daunvorstöße sowie eines Egesenvorstoßes, wobei in den Rückzug des ersten Daunvorstoßes und des Egesenvorstoßes zahlreiche kleinere Oszillationen eingeschaltet waren.

Abbildung 10 : Aufnahme (17.9.1992) der Moränen des unteren Bereiches des Bergler Lochs vom Grat zwischen Bergler und Außerbergler Loch in 2300m Höhe.

5.1.3. Der Blockgletscher

Der Blockgletscher im Bergler Loch ist der weitaus größte Blockgletscher auf der Nordabdachung der Silvretta (vgl. auch E. Vorndran). Seine Stirnoberkante befindet sich in 2210m Höhe, und seinen Anfang kann man in den Haldenfuß in ca. 2560m Höhe legen.

Damit überbrückt der Blockgletscher auf einer Länge von 1,2km einen Höhenunterschied vom 350m (vgl. Abbildung 3).Er ist im unteren Bereich durchschnittlich 200m breit und füllt im oberen Bereich das gesamte Kar auf einer Breite von ca. 400m aus. Die flächenmäßige Größe zeigt sich auch in der Mächtigkeit, wie sie an den Rändern zu erkennen ist (Abbildung 11).Im Stirnbereich hat der Blockgletscher eine Mächtigkeit von ca. 40m; die Ränder sind an einigen Stellen bis zu 17m hoch. Die Frontneigung beträgt zwischen 37 und 40°, die Seitenneigungen teilweise bis zu 40,5°. In der Front ist insgesamt eine geringere Anzahl von Runsen, die zudem noch weniger tief sind als an den Blockgletschern des Außerbergler Lochs und des Madleinkopfes, zu erkennen. Relativ gut läßt sich auch die im Liegenden befindliche, wesentlich mächtigere und mehr Feinmaterial zeigende Schicht von der im Hangenden zu erkennenden, geringmächtigeren und grobblockigeren Schicht unterscheiden.

Abbildung 11 : Aufnahme (17.8.1993) des Blockgletschers des Bergler Lochs von der Anhöhe am Berglisee. Der Felsblock am Fuß der Blockgletscherstirn (⊕) hat eine Höhe von 10m.

Wesentlich geringer ausgebildet als auf den anderen beiden Blockgletschern sind die Strukturen auf der Oberfläche des Blockgletschers (vgl. Abbildungen 12 und 17).

Im gesamten Zungenbereich unterhalb 2260m Höhe befinden sich Blöcke mit einer Oberflächenerscheinung, die von 'neu' bis 'alt' reicht, die generell kleiner als 'Torsogröße' sind, mit gelegentlichen Ausnahmen von Blöcken bis zu 4m³.

Abbildung 12 : Luftbild des Blockgletschers im Bergler Loch (Aufnahme 27.9.1970). Ausschnitt aus dem Luftbild 2346 des Bildfluges ' Rev. ÖK 143-144, 170-171/1970. Vervielfältigt mit der Genehmigung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen (Landesaufnahme) in Wien, Zl. L 70 226/93.

In der rechten Hälfte dieses Zungenbereiches wird die Oberfläche aus kleinen Hügeln und kurzen Wallfragmenten, die quer zur Fließrichtung angeordnet sind und maximal 1m Höhe erreichen, gebildet, wobei Feinmaterial zwischen den sehr instabil gelagerten Blöcken nicht zu erkennen ist. Im linken Bereich dagegen, besonders innerhalb eines Streifens von ca. 50m Breite neben dem linken Rand, lassen sich längere und relativ breite Wallstrukturen erkennen, die einen hohen Feinmaterialanteil auf ihrer Oberfläche zeigen und auf denen vier bis zu 1m hohe Lärchen wachsen. Im Luftbild lassen sich diese Wälle teilweise bis zur Front verfolgen, wo sie in relativ scharfen Bögen in die Frontrichtung einschwenken. An diesen Bereich schließt nach oben eine zungenförmige Fläche bis in ca. 2300m Höhe an, auf der sich nur sehr selten Blöcke über 1m³ Größe finden lassen und deren Oberfläche durch kleine Wülste und kegelförmige Hügel aus Kies- und Schottermaterial (bis max. 2m Höhe) gekennzeichnet ist. Begrenzt wird diese Fläche durch einen maximal 0.5m hohen Wall, der, wie die Umgebung, aus größeren Blöcken besteht.

Bis ca. 2280m Höhe liegen sowohl der rechte als auch der linke Rand des Blockgletschers unterhalb bzw. auf gleicher Höhe mit der Blockgletscheroberfläche. Darüber sinkt die Oberfläche unter die beiden Ränder, die besonders auf der linken Seite von einem moränenartigen Wall gebildet werden.

Im bzw. auf dem rechten Rand des Blockgletschers in 2280m Höhe befindet sich ein Block, dessen Oberkante sich 3,5m über den Blockgletscherrand erhebt (sichtbar in Abbildung 12). Auf diesem Block liegt Schutt von Kies- bis Schottergröße in so großer Anzahl, daß er kaum als Verwitterungsprodukt des Blockes selbst angesprochen werden kann. Es stellt sich somit die Frage, wie der Schutt auf den Block gelangt ist. Es scheint ausgeschlossen, daß der Blockgletscher den Schutt auf den Block geschoben hat, da er die Blockgletscherkante bildet. Eine zweite Erklärungsmöglichkeit wäre, daß die Blockgletscheroberfläche einmal höher gelegen hat und daß Austauprozesse die Blockgletscheroberfläche einsinken ließ, wodurch das Material auf dem höhergelegenen Block liegen geblieben ist. Da aber gerade in diesem unteren Blockgletscherbereich aufgrund der Höhenlage der Ränder in bezug zur Gesamtoberfläche keine Senkungserscheinungen zu beobachten sind, ist auch diese Möglichkeit eher unwahrscheinlich. Eine dritte Erklärungsmöglichkeit wäre, daß die auch in Abbildung 12 zu erkennenden Schneeflecken in der Rinne zwischen dem Blockgletscher und dem Hang einmal mächtiger waren und eventuell die gesamte Rinne ausgefüllt haben, wie dies bei einem Schneefleck an der linken Blockgletscherseite noch heute beinahe der Fall ist (die Schneeflecken-

oberfläche liegt 1m unterhalb des Blockgletscherrandes). Über diese Schneeflecken könnte dann Material von den Seitenwänden auf den Blockgletscher gelangt sein. Ob eine solche Schneeakkumulation eventuell während des Hochstandes von 1850 möglich gewesen ist, läßt sich nicht abschätzen, so daß die Frage, wie der Schutt auf den Block gekommen ist, ungeklärt bleiben muß.

In ca. 2300m Höhe lassen sich am rechten Blockgletscherrand zwei subparallel zum Rand verlaufende, ca. 50m lange, größere Wälle erkennen, wobei quer über die äußere Rinne ein Block von über 10m Länge liegt.

Oberhalb 2350m Höhe lassen sich auf dem äußerst rechten Bereich eindeutige Blockgletscherstrukturen erkennen, die aus Wällen und dazwischenliegenden V-förmigen Rinnen bestehen, die über längere Strecken subparallel zum Block-gletscherrand verlaufen und dann zur Mitte einschwenken, wo sie stumpf in den linken Rand dieser Zungenform übergehen. Diese Wälle sind teilweise bis zu 10m hoch und haben Frontneigungen von bis zu 38°, wobei auf der Oberfläche der Wälle sehr viel Material in Kies- und Schottergröße, sowie polsterhafte Vegetation zu finden sind.

Die Blockoberflächen in diesem Bereich weisen sowohl eine 'alte' als auch 'neue' Charakteristik auf. Auf einem dieser Wälle in 2360m Höhe wurde eine Grabung (B15) durchgeführt, die einen in Horizonte zu differenzierenden Boden erkennen ließ (Abbildung 13). Die Wallstrukturen lassen sich bis in 2420m Höhe verfolgen, wo sie sich in einem 70-80m breiten Depressionsbereich verlieren.

Im linken Blockgletscherabschnitt ist in diesem Höhenbereich die auffälligste Erschei-

Abbildung 13 : Aufnahme (6.9.1993) des Bodenprofils

B15.

nung, daß die Schuttkegel, die unterhalb der Wand zwischen den Punkten 2606 und 2660 ansetzen, den Blockgletscherrand überschütten, so daß der Rand des Blockgletschers teilweise schon nicht mehr zu erkennen ist.

Oberhalb 2420m Höhe läßt sich auf der linken Blockgletscherseite eine ca. 350m lange und ca. 70m breite Zungenform erkennen, deren Front eine Neigung von bis zu 38° hat, relativ viel Feinmaterial zeigt und einen zerrunsten Eindruck macht. Diese Zungenform besitzt im oberen Bereich ein umlaufendes, ca 6m breites Sims. Der höchste Punkt dieser Form ist in ca. 2500m Höhe ungefähr auf der Hälfte der Länge erreicht; von dort läßt sich die Zunge horizontal bis in zwei kleine Schuttkegel verfolgen. Auf der gesamten rechten Seite dieser Zunge lassen sich mindestens drei simsartige Stufen, teilweise als Wälle ausgebildet, erkennen. Diese Lobusform wird von der Blockgletscheroberfläche weiter rechts durch eine V-förmige Rinne abgetrennt, neben der sich rechts gleich ein weiterer Wall befindet. Besonders auffällig ist dieser Lobus auch durch die geringe Blockgröße auf der Oberfläche, die sich sehr stark von der Blockgröße auf der Oberfläche rechts davon unterscheidet.

Die Formen im Bereich oberhalb ca. 2520m Höhe wurden während des Gletscherstandes von 1850 durch den Gletscher geschaffen und sind im Abschnitt 5.1.1. dargestellt.

Einen letzten auffälligen Bereich stellt der rechte Blockgletscherrand zwischen 2420m und 2520m Höhe dar. Die Oberfläche dieses Hangbereichs mit teilweise über 40° Neigung besteht aus Blöcken, die fast ausschließlich größer als 10m³ sind und bis zu Zimmergröße reichen. Dieser 'Riesenblock'-Bereich endet in dem oben schon erwähnten Depressionsbereich in 2420m Höhe. Die große Hangneigung auf der rechten Blockgletscherseite in diesem Höhenbereich läßt sich durch die Annahme erklären, daß der Blockgletscher hier über eine Karschwelle fließt, die rechts des Blockgletschers auf einer Länge von ca. 200m im Anstehenden zu erkennen ist.

Vergleicht man die Lage des Blockgletschers mit der Beschattungskarte in Abbildung 2, so fällt auf, daß der gesamte Blockgletscher in einer relativ starken Schattenlage liegt und daß, bedingt durch die steile Westseite des Bergler Lochs, der Blockgletscher während des Nachmittags über den Großteil des Jahres im Schatten liegt.

Die Wassertemperaturen vor und auf dem Blockgletscher (vgl. Abschnitt 4.6.1) weisen eindeutig auf ein im Blockgletscher befindliches Permafrostvorkommen hin.

5.1.3.1. Die Bewegung des Blockgletschers

Der Blockgletscher des Bergler Lochs ist der einzige Blockgletscher, über den Angaben zur Bewegung in der Literatur zu finden sind bzw. von dem aufgrund der ersten 'Begegnung' 1990 vergleichbare Fotos mit drei Jahren Abstand vorhanden sind. Eine zusätzliche Aussage über eine mögliche Bewegung des Blockgletschers ist durch den Vergleich der Luftbilder von 1970 und 1989 möglich¹².

E. Vorndran erstellte auf der Basis zweier Phototheodolitaufnahmen (vom 27.9.1966 und 5.9.1967) zwei Geschwindigkeitsprofile auf dem Blockgletscher, eines in ca. 2500m Höhe und eines in 2280m Höhe, die in Abbildung 14 wiedergegeben sind.

Leider geht weder aus den Profilen noch aus dem Text (vgl. E. Vorndran, Seite 94-95) hervor, ob der Meßpunkt auf der Ost- oder Westseite des Blockgletschers war. Da die Geschwindigkeitsprofile aber annähernd symmetrisch sind, wird dies nicht als allzu großer Nachteil angesehen.

¹² An dieser Stelle danke ich Herrn Klaus Wolfermann (FU-Berlin) für seine gelungenen Bemühungen, aus den Luftbildern unterschiedlichen Maßstabs weitestgehend deckungsgleiche Vergrößerungen herzustellen, die den Vergleich der Luftbilder außerordentlich erleichterten.

Für einen Vergleich zwischen 1990 und 1993 stehen insgesamt 5 Aufnahmepaare zur Verfügung, wobei drei davon keine Veränderungen erkennen lassen. Einer der Bereiche, die keine Veränderung erkennen lassen, ist in Abbildung 8 dargestellt, ein weiterer befindet sich in 2420m Höhe unterhalb der Zunge im oberen linken Blockgletscherbereich, und der dritte befindet sich im äußersten linken Randbereich in 2300m Höhe.

Veränderungen, wenn auch nur sehr geringe, können anhand der Bildpaare in den Abbildungen 15 und 16 belegt werden. In Abbildung 15 (①) ist offensichtlich ein ca. 6m³ großer Block die Front herabgestürzt und hat in seiner Bahn mindestens fünf weitere vor der Front liegende Blöcke von ähnlichen Ausmaßen um mehrere Meter talwärts verschoben. Es ist jedoch fraglich, ob sich der Block aufgrund einer Bewegung der Front aus dieser gelöst hat oder ob Spül- und Auswaschungsprozesse, wie sie durch Regen und Schneeschmelze entstehen, das unter dem Block gelegene Feinmaterial, das den Block gestützt hat, entfernt haben. Eine intensive Suche nach weiteren Spuren herabgestürzter Blöcke vor der Front blieb jedenfalls erfolglos.

Der zweite Bereich, in dem Veränderungen zu erkennen sind, ist ein spitzer, ca. 20m langer, leicht talwärts gebogener Wall, der aufgrund seiner Lage ein Moränenfragment des Standes von 1850 darstellt (Abbildung 15). Der auf der rechten Ecke liegende weiße Block ist im Bild von 1993 nicht mehr zu sehen. Aufgrund der Schneesituation mußte auf eine Suche nach dem Verbleib dieses Blockes verzichtet werden. Auch auf der linken Wallecke können Veränderungen nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund der Lage dieses Wallfragmentes ist die Annahme einer Bewegung des Walles gerechtfertigt.

Abbildung 15 : Aufnahmen der Front des Blockgletscher des Bergler Lochs. Bild oben aus dem Herbst 1990, Bild unten vom 17.08.1993. Es lassen sich kaum Veränderungen in der Lage der Blöcke auf der Stirn feststellen. Lediglich im in der Ansicht linken Abschnitt fehlt ein Block, der vermutlich identisch ist mit dem ca. 6m³ großen Block, der jetzt vor dem Blockgletscher liegt und auf seinem Weg eine im unteren Bereich über 25m zu verfolgende Spur seines Sturzes hinterlassen hat. Daß der Block von weit oben in der Front gekommen sein muß, ist aufgrund dessen, daß er den mit einem Pfeil in der Aufnahme von 1990 gekennzeichneten Block um 6m talwärts verschoben hat, zu vermuten. Weitere solcher Spuren ließen sich vor der Front nicht finden.

Abbildung 16 : Aufnahme des Wallfragmentes in 2520m Höhe. Veränderungen zwischen dem oberen (1990) und dem unteren Bild (6.9.1993) sind in den Randbereichen, besonders im rechten, zu erkennen.

Der Vergleich der Luftbilder, deren jeweilige Ausschnitte auf den Maßstab von ca. 1:10000 vergrößert wurden, erbrachte keine eindeutigen Ergebnisse. Legt man die von E. Vorndran gemessenen Geschwindigkeiten zugrunde, dann würde die maximal zu erwartende horizontale Veränderung 9,5m betragen, was auf den Bildern einer Strecke von ca. 1mm entsprechen würde. Verglichen wurden auf den Bildern sowohl einzelne Blöcke als auch ganze Formen. Dabei zeigten sich auf dem Großteil des Blockgletschers keinerlei Veränderungen. Im oberen linken Bereich, für den bei E. Vorndran auch die höchsten Bewegungsraten angegeben werden, und in dem der Wall aus Abbildung 16 liegt, lassen sich allerdings Unterschiede in der Anzahl und Lage einiger Blöcke erkennen; genauso scheinen die Formen in diesem Bereich einer Veränderung unterworfen zu sein. Inwieweit die Veränderungen der Formen allerdings auf die unterschiedlichen Sonnenstände und damit Unterschiede in der Schattenbildung zurückzuführen sind, ist kaum abzuschätzen. Obwohl eine Veränderung in diesem Bereich nicht belegbar ist, indem man den Weg einzelner markierter Blöcke nachvollziehen kann, so reicht der Eindruck doch aus, um festzustellen, daß eine Bewegung in diesem Bereich nicht ausgeschlossen werden kann. Für die übrigen Teile des Blockgletschers ist selbst eine so vorsichtige Aussage aufgrund des Luftbildvergleiches nicht möglich.

Insgesamt lassen sich Veränderung auf dem Blockgletscher in einigen Bereichen über den Zeitraum der letzten drei Jahre nachweisen und über den Zeitraum zwischen den Luftbildern annehmen. Ob diese Veränderungen allerdings auf eine talwärts gerichtete Bewegung oder andere Veränderungen im Blockgletscher, wie z.B. Austauprozesse, zurückzuführen sind, ist nicht zu ergründen. Würde man die von E. Vorndran angegebenen Geschwindigkeiten für den Bereich hinter der Front als heute noch gültig ansehen, so könnte man wohl eine größere Veränderung in der Front erwarten als die Spuren nur eines Blockes. Es wird deshalb davon ausgegangen, daß der Blockgletscher im Bergler Loch entweder schon inaktiv ist oder sich zumindest im Übergang von aktiv zu inaktiv befindet.

Über das Alter des Blockgletschers lassen sich nur Mutmaßungen anstellen. Schon die Größe des Blockgletschers und die damit verbundene Schuttmasse läßt ein hohes Alter vermuten, da man trotz der Überlegungen zum Materialeintrag von der Seite in Übereinstimmung mit der Literatur davon ausgehen kann, daß der überwiegende Anteil des den Blockgletscher aufbauenden Schuttes aus dem Bereich der Karrückwand stammt. Auch

das Vorhandensein von Blöcken mit einer 'alten' Charakteristik läßt, wie auch die zu beobachtende Bodenentwicklung in einem Teil des Blockgletschers, ein recht hohes Alter annehmen. Da die jüngsten im Kar nachzuweisenden, unterhalb des Blockgletschers gelegenen, Moränen dem Egesenstadium zuzurechnen sind, muß der Blockgletscher jünger sein.

Ob die Entwicklung des Blockgletschers allerdings schon während des Kromerstadiums begonnen hat, läßt sich nicht sagen, da die Moränen dieses Standes durchaus nur in den Bereich vorgestoßen sein können, der heute von dem Blockgletscher bedeckt wird. Nach ca. 9500 Jahren vor heute "schmolzen die Alpengletscher auf neuzeitliche Größenordnung ab " (Gamper & Suter, Seite 108); und obwohl in der Zeit bis heute noch zahlreiche Klimaverschlechterungen stattfanden, führten diese Kaltphasen nur zu Gletschervorstößen, die sich in der Größenordnung der neuzeitlichen Gletscherstände bewegten. Somit ist für diesen Zeitraum eine Veränderung der klimabedingten Höhengrenzen um wenige hundert Meter über oder unter die heutigen Werte zu vermuten.

Wenn heute die Untergrenze für das Auftreten größerer Permafrostvorkommen bei 2200m Höhe liegt (Haeberli, 1975), dann lag der heute vom Blockgletscher bedeckte Bereich zu einem Großteil der Zeit oberhalb dieser Grenze, so daß zu vermuten ist, daß der Blockgletscher sich über den gesamten Zeitraum hin, allerdings mit unterschiedlicher Intensität, entwickelt hat.

Betrachtet man diesen Zeitraum von 9500 Jahren und die Länge des Blockgletschers von 1,2km, dann beträgt die durchschnittliche Geschwindigkeit etwas über 12cm pro Jahr. Geht man grob davon aus, daß die eine Hälfte dieser Zeit eine größere Aktivität des Blockgletschers hervorrief, während die andere Hälfte eher eine Inaktivität des Blockgletschers verursachte, dann erhält man eine Geschwindigkeit von ca. 25cm pro Jahr, einen Wert, der durchaus in das Bild der Geschwindigkeitsprofile von E. Vorndran paßt (vgl. Abbildung 14).

5.2. Außerbergler Loch

Abbildung 17 : Ausschnitt des Luftbildes Nr. 115 aus dem Bildflug ' KF 170/ 1989 '. Vervielfältigt mit der Genehmigung des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen (Landesaufnahme) in Wien, Zl. L 70 226/93.

Das Außerbergler Loch (Abbildung 17) ähnelt in vielen Aspekten dem Bergler Loch, allerdings mit dem Unterschied, daß die Karrückwand zweigeteilt ist und sowohl die absolute Höhe der Kammumrahmung (um 67m) als auch ihre durchschnittliche Höhe (um ca. 115m) geringer ist als im Bergler Loch.

Dieser Umstand führte vermutlich dazu, daß sich im Außerbergler Loch während des letzten Gletscherhochstandes 1850 kein Gletscher bilden konnte. Neben der geringeren Umrahmungshöhe hat vermutlich auch die im möglichen Akkumulationsgebiet vorhan-

dene größere Strahlungsexposition die Gletscherentstehung verhindert (vgl. Abbildung 2). Die Fläche für ein Akkumulationsgebiet oberhalb 2600m Höhe erscheint jedenfalls, im Vergleich mit der Fläche im Bergler Loch, für eine Gletscherbildung ausreichend. Weder Trentinaglia-Telvenburg noch Richter erwähnen einen Gletscher in diesem Bereich, und bei der Begehung konnten keinerlei Anzeichen für glazigene Ablagerungen im oberen Bereich des Außerbergler Lochs entdeckt werden. Da es somit kein in diesem Kar ablesbares Bezugsniveau für den Gletscherstand von 1850 gibt, wurde zur Schneegrenzberechnung die Bezugshöhe des Bergler Lochs (2600m) verwendet.

5.2.1. Der untere Bereich

Der höchste Ansatzpunkt einer linken Ufermoräne liegt in 2300m Höhe. Sie gehört aber offensichtlich nicht dem größten Stadium an, da in 2255m Höhe außen eine überschüttete Moräne ansetzt, und die zunächst höhere Moräne an dieser Stelle nach innen biegt, und auf kurzer Strecke unter die Grathöhe der äußeren Moräne fällt und im inneren Bereich nicht mehr zu verfolgen ist.

Die äußere linke Moräne zieht dagegen in gerader Linie mit Neigungen zwischen 5° und 20° talwärts, wobei die Außenseite immer stärker als 30° und die Innenseite deutlich geringer geneigt ist. Die Höhe des Abfalls nach außen ist ebenfalls wesentlich größer als nach innen, wobei besonders im unteren Bereich der Moränenwall nur wenige Meter über dem Innenbereich liegt. In 2090m Höhe biegt die Ufermoräne in die Position einer Stirn moräne mit einer Außenneigung von 36° um. 20m unterhalb der Stirn befindet sich ein ca. 3m breites Sims, das sich über die gesamte linke Front erstreckt. Unterhalb dieses Simses versteilt sich die Frontneigung auf bis zu 38° . Dieser schmale Stirn moränenbereich ist durch eine Rinne eingeschnitten, die über eine Strecke von ca. 100m innerhalb des Zungenbeckens zu verfolgen ist. In den unteren Bereich des Zungenbeckens ragen sowohl von der linken als auch von der rechten Moräne zahlreiche Wallfragmente hinein, wobei das gesamte Zungenbecken durchquerende Wälle in 2085m und 2105m Höhe zu erkennen sind.

Die rechte Moräne, die unterhalb von 2110m als Ufermoräne anzusprechen ist, ist darüber als Mittelmoräne ausgebildet und zieht sich unter einigen Richtungswechseln bis in 2285m Höhe. Von dieser Mittelmoräne zweigen zu beiden Seiten unterschiedlich breite und lange Wallfragmente in die jeweiligen Zungenbecken ab, wobei die auffälligsten Wälle zu beiden Seiten im Bereich zwischen 2020m und 2040m Höhe liegen.

Das linke Zungenbecken zwischen 2120m und 2180m Höhe läßt keine größeren Strukturen ausmachen. Erst oberhalb von 2185m Höhe lassen sich einige Wälle und Rinnen erkennen, die jedoch alle mehr oder weniger talwärts zeigen und keine genaueren Hinweise über die Lage einer mit ihnen in Verbindung stehenden Stirnmoräne liefern.

Die rechte Ufermoräne setzt als Hangverflachung in ca. 2340m Höhe ein. Vergleicht man diese Höhe mit der Situation auf der linken Seite, so wird deutlich, daß diese Ansatzhöhe kaum zum Maximalstand des Gletschers im Außerbergler Loch gehören kann. Als Wall setzt diese Ufermoräne erst in 2270m Höhe ein. Diese Moräne zeigt in vielen Bereichen eine solifluidale Überformung, die sich unter anderem auch in einem sehr breiten und flachen Grat zeigt, der in 2220m Höhe auf einer Strecke von ca. 20m Länge so tief liegt, daß die äußere Rinne verschwunden ist und die Moräne wieder eine Hangverflachung bildet. Aus der Außenseite der Moräne biegen unterhalb des Grates in 2250m und 2230m Höhe jeweils kleinere Wälle aus, um dann nach kurzer Strecke wieder unter der Moräne zu verschwinden. Der Hang außerhalb der Moräne ist ebenfalls stark solifluidal überformt, was an einer großen Anzahl von Pflugblöcken und deren Spuren zu erkennen ist.

Ihren tiefsten Punkt erreicht diese Moräne in einer Stirnmoräne in 2070m Höhe. An dieses tiefste Zungenbecken schließen sich nach links zwei weitere, jeweils höher gelegene Zungenbecken an, die alle in ihrem rückwärtigen Bereich Hohlformen von mehreren Metern Tiefe zeigen. Die linke Moräne dieses westlichsten Beckens wird durch die Mittelmoräne gebildet. Auch in diesen drei Zungenbecken finden sich Wälle und Rinnen, die teilweise jedoch sehr breit und im grobblockigen Gelände schwer zu verfolgen sind.

Auch im rechten Lobusabschnitt gibt es einen Bereich, in dem sich größere morphologische Strukturen nicht erkennen lassen. Nur im Bereich zwischen 2170m und 2200m Höhe sind eindeutige Wälle und Rinnen zu erkennen, die jedoch ebenfalls keinen Aufschluß über die Lage einer zweiten Vorstoßphase, wie sie im Bergler Loch dokumentiert ist, gibt.

Die Entstehung der Mittelmoräne läßt sich gut durch die räumlich getrennte Herkunft der beiden Loben erklären (der rechte Lobus aus dem Abschnitt nördlich des Bergler Horns, der linke Lobus aus dem Abschnitt nördlich des Bergler Kopfs). Im Bereich zwischen 2400m und 2500m Höhe befindet sich zwischen den beiden Karbereichen in

Verlängerung des Grates, der nach Nordosten vom Bergler Kopf abzweigt, Anstehendes, das durch Detraktion überformt wurde und aus dem sicher ein Großteil des Materials der Mittelmoräne stammt (vgl. Abbildung 18 in der Bildmitte).

Die Rekonstruktion der Gletscherfläche, die aufgrund mangelnder Eindeutigkeit im Stirnbereich der rechten Zunge und der Ungenauigkeit der Zuordnung der Ufermoränen mit einem Fehler behaftet sein kann, ergibt nach der Flächenteilungsmethode eine Schneegrenze in 2325m Höhe. Dies entspricht einer Schneegrenzdepression von 275m, die sehr gut mit dem Wert aus dem Bergler Loch übereinstimmt und somit erlaubt, den Gletschervorstoß, der die äußersten Moränen im Außerbergler Loch abgelagert hat, in das Daunsstadium zu stellen.

5.2.2. Der Blockgletscher

Der Blockgletscher des Außerbergler Lochs beginnt in den Schutthalden des Kares nördlich des Bergler Horns (als Vollform ist er auf der rechten Seite ab 2600m Höhe zu erkennen) und endet in 2320m Höhe. Er ist rund 700m lang und überwindet eine Höhendistanz von 280m (vgl. auch Abbildung 3).

An seiner schmalsten Stelle in ca. 2460m Höhe ist der Blockgletscher nur 60m breit; am breitesten ist er im Bereich der Zunge mit etwas über 120m. Die Blockgletscherfront

Abbildung 18 : Aufnahme (17.9.1993) des Blockgletschers des Außerbergler Lochs.

hat eine Neigung von 40° und ist 18m hoch (Abbildung 18).

Der Zungenbereich zeigt auf einer Länge von 290m 17 talwärts konvex gebogene Wülste, die mindestens über die halbe Breite der Zunge reichen, sowie mindestens 7 kürzere Wallfragmente. Diese Wallstrukturen setzen erst unterhalb eines konkaven Hangknicks ein, unterhalb dem sich die Oberflächenneigung des Blockgletschers von 34° auf 18° verflacht. Die Wälle haben durchweg abgerundete Spitzen und sind durch scharfe, V-förmige Rinnen voneinander getrennt. Die Rinnen sind alle mehrere Meter tief, wobei die Wände der Rinnen, bezogen auf den talwärtigen Wall, bis zu 7m, und bezogen auf den bergwärtigen Wall, bis zu 15m hoch sein können. Die Frontneigung einiger der Wälle beträgt bis zu 43° , wobei die gesamte Blockgletscherfläche zum überwiegenden Teil aus Blöcken, die kleiner als $0,25\text{m}^3$ sind, besteht, die eine 'alte' Charakteristik aufweisen; Blöcke, mit einer Größe von mehr als 2m^3 sind sehr selten.

Die Wälle haben jedoch keinen regelmäßigen Abstand. Man kann den Eindruck gewinnen, daß es sich um Gruppen von Wällen handelt, wobei sich die jeweils folgende der drei Gruppen mit ihrem ersten Wall von der davorliegenden durch eine etwas breitere Rinne, eine höhere Wallfront und eine größere Erstreckung des Walles über die Breite des Blockgletschers absetzt. Die Wülste biegen im Bereich des Blockgletscherrandes in die Richtung des Randes um, und der jeweils nächste Wall übernimmt die Randbildung, bis er vom nächsten, höher gelegenen Wall abgelöst wird (dies entspricht dem Verlauf der Wülste auf dem Blockgletscher des Madleinkopfes und ist in Abbildung 19 in exemplarischer Weise dargestellt.). Dies bedeutet, daß im gesamten Zungenbereich keinerlei Anzeichen für einen parallel zur Blockgletscherseite verlaufenden Wall zu finden sind.

Im Bereich oberhalb der Hangversteilung, wo sich die Oberflächenneigung von 34° auf 11° verringert, lassen sich nur flache Längswülste erkennen, deren Verlauf man vorsichtig in die rückwärtigen Schuttkegel verlängern kann, was mit den Beobachtungen von Wahrhaftig und Cox übereinstimmt.

Die Ursache für die relativ scharfen Wechsel in der Oberflächenneigung des Blockgletschers liegt vermutlich in einer unterliegenden Karschwelle, die in ungefähr 2500m Höhe anzulegen ist. Diese Höhe einer Karschwelle stimmt auffällig mit der Höhe einer sehr ähnlichen Schwelle im rechten Bereich des Kares des Bergler Lochs überein.

Der obere Hangknick markiert auch in etwa eine Grenze zwischen der Flechtenbedeckung der Blöcke auf der Blockgletscheroberfläche. Während im unteren Block-

gletscherbereich ausschließlich Blöcke mit 'alter' Charakteristik, auch in vielen der Rinnen, zu finden sind, nimmt deren Zahl ab ca. 2480m Höhe ab. Oberhalb von 2500m Höhe lassen sich dann nur Blöcke ohne Flechtenbewuchs finden.

Inwieweit der Blockgletscher noch als aktiv einzustufen ist, ist fraglich, da die Stirn einen etwas zerrunsten Eindruck macht und die Blockgletscherseiten, die noch eine intakte Stratifikation zeigen, polsterhaft mit Grasvegetation bewachsen sind. Einen einzigen Hinweis auf Eis im Untergrund stellt ein Eis- und Wasservorkommen in einer 7m tiefen Rinne in ca. 2380m Höhe dar. In dieser Rinne konnten im Untergrund Eisreste sowie sandige und schluffige Ablagerung gefunden werden, zwischen denen geringe Mengen von Wasser flossen, das eine Temperatur von $-0,2^{\circ}\text{C}$ hatte. Weitere Geräusche fließenden Wassers konnten noch an zwei anderen Stelle dieses unteren Bereiches des Blockgletschers wahrgenommen werden, doch floß da Wasser zu tief, um seine Temperatur messen zu können.

Aufgrund aller geschilderten Beobachtungen (einbezogen sind auch die Wassertemperaturen des Meßpunktes B5) ist anzunehmen, daß im oberen und unteren Bereich des Blockgletschers Permafrostbedingungen herrschen und der Blockgletscher als mindestens inaktiv einzustufen ist; eine definitive Aussage, daß der Blockgletscher aktiv ist, ließe sich nur durch direkte Messungen machen.

Aufgrund der auf dem Blockgletscher zu findenden Blöcke mit 'alter' Charakteristik sowie der Bodenentwicklung in den Bodenprofilen B6 und B7 ist ein ähnliches hohes Alter wie beim Blockgletscher des Bergler Lochs anzunehmen, d.h. eine Entwicklung seit dem Spätglazial. Die geringere Größe läßt sich dabei auf das kleinere Einzugsgebiet zurückführen.

5.2.3. Weitere Formen im Außerbergler Loch

Unterhalb des Blockgletschers und auf etwa gleicher Höhe im linken Karbereich befinden sich eine größere Anzahl von Wällen.

5.2.3.1. Bereich nördlich des Bergler Kopfes: Bergler Loch I

Westlich des Blockgletschers setzt in 2390m Höhe ein zunächst als Sims ausgebildeter Wall an, der sich über ca. 500m bis in eine Höhe von 2240m verfolgen läßt, wo er seinen Endpunkt erreicht hat und für weitere 200m bis 2320m Höhe wieder bergwärts zieht, wo

er unter Schutthalden verschwindet. Auf der rechten Seite, in ca. 2290m Höhe wird die sonst auffällige Geschlossenheit des Walles durch zwei Wälle unterbrochen, die in einem spitzen Winkel zur generellen Verlaufsrichtung stehen. Der Wall ist in allen Bereichen mindestens 10m hoch. In seiner generellen Erscheinung läßt sich dieser Wall sehr gut mit dem Wall im Bereich 'Neader' der Madleinalp (siehe unten) vergleichen. Eine Grabung auf diesem Wall in 2310m Höhe (B13) ergab aufgrund der Bodenfarbe eine ungenaue Horizontdifferenzierung. Zieht man jedoch noch die Bodenart als Differenzierungskriterium heran, so beträgt die Mächtigkeit des A-Horizontes 10cm (siehe Tabelle III im Anhang). Der etwas bleichere Horizont könnte allerdings auch Ausdruck einer Podsolierung sein.

Innerhalb dieses durch den Wall abgegrenzten Areals, das durchweg auf gleicher Höhe des Walles liegt oder sogar über ihm steht, lassen sich drei unterschiedliche Wallstrukturen erkennen.

Die oberste liegt im rechten Bereich in 2380m Höhe und zeigt eine ca. 150m lange, leicht gebogene Wulst (① in Abbildung 18) von 20m Höhe, die eine Frontneigung von 35° aufweist, Feinmaterial erkennen läßt und mit Grasvegetation bewachsen ist. Von der Oberkante dieser Wulst erstreckt sich eine Schutthalde bis in die dahinterliegende Felswand, wobei direkt hinter der Oberkante diese Schutthalde nur eine Oberflächenneigung von 20° hat. Im oberen Bereich hat die Schutthalde eine Neigung von ca. 36° . Bis auf einen Block von weit mehr als 20m^3 Größe entspricht die Blockgröße der auf der dahinterliegenden Schutthalde befindlichen Blöcken, wobei einige eine 'neue' und andere eine 'alte' Charakteristik aufweisen.

Vor dieser Wulst ändert sich die Blockgröße auffällig hin zu einer ausschließlich aus Blöcken mit mehreren Kubikmetern Größe bestehenden Oberfläche, die in 2350m Höhe einen Wall bildet, der eine Frontneigung von lediglich $22\text{-}25^\circ$ aufweist.

Beide Wällen sind nur im rechten Bereich zu erkennen; verfolgt man sie weiter zur Mitte, sieht es so aus, als ob die Schutthalde der dahinterliegenden Felswand die Fortsetzung der Wälle unter sich begraben hat.

Im linken Bereich in ca. 2300m Höhe lassen sich Wallstrukturen erkennen, die einige für Blockgletscher charakteristische Merkmale aufweisen. So läßt sich auf der Oberfläche kein Feinmaterial erkennen, sind die Wallspitzen abgerundet und die Wälle durch V-

förmige, bis zu 7m tiefe Rinnen getrennt, deren Wandneigung bis zu 42° beträgt. Die Blöcke in diesem Bereich weisen alle eine 'neue' Charakteristik auf.

Nimmt man den äußeren Wall als Moräne an, dann erhält man aufgrund der Flächen- teilungsmethode eine Schneegrenzhöhe von 2370m, die in etwa der Ansatzhöhe auf der rechten Seite (siehe oben) entspricht. Die Schneegrenzdepression gegenüber dem Bezugswert von 2600m beträgt 230m. Dieser Wert liegt an der Obergrenze der für das Egesenstadium angegebenen Schneegrenzdepression und liegt damit auch im Bereich der für das Egesenstadium festgestellten Schneegrenzhöhe im Bergler Loch.

Die Wallstrukturen im unteren linken Bereich werden als Blockgletscherstrukturen interpretiert, wobei das Material (sowohl die Blöcke als auch das die Bewegung ermöglichende Eis, z.B. aus Schneeakkumulationen) eher aus dem westlichen denn aus dem hinteren Hangbereich zu kommen scheint. Bei den beiden anderen Wallstrukturen im rechten Bereich ist die Interpretation etwas schwieriger, wobei die untere Wulst aufgrund ihrer Grobblockigkeit eher einem einmaligen Ereignis wie z.B. einem Bergsturz, zuzurechnen ist, und die obere Wulst entweder eine Fließerscheinung oder eine Schneehaldenmoräne sein könnte, deren rückwärtige Depression nachfolgend von der Schutthalde verfüllt worden ist und noch weiter verfüllt wird.

Insgesamt haben also verschiedene Hangprozesse das Zungenbecken des Egesengletschers aufgefüllt, wobei diese Vorgänge heute noch anhalten, was an der bis in ca. 2340m Höhe zu verfolgenden Zunge der Schutthalde aus der Karrückwand zu erkennen ist (Abbildung 17).

5.2.3.2. Bereich vor dem Blockgletscher des Bergler Horns

Vor dem in Abschnitt 5.2.2 beschriebenen Blockgletscher befindet sich bis in 2260m Höhe eine größere Anzahl von oft nur ca. 50m langen Wallfragmenten in einem als ausgesprochen grobblockig zu beschreibenden Bereich, in dem die Blöcke überwiegend kleiner als 0,25m³ und in Einzelfällen bis zu 2-3m³ groß sind und alle eine 'alte' Charakteristik aufweisen. Die in 2260m Höhe gelegene Front hat eine Neigung von 30°, und die Oberkante weist keinen scharfen Knick auf. Auf der Fläche gibt es vier trichterförmige und bis zu 5m tiefe Hohlformen sowie einen relativ großen Senkungs-bereich. Die Wälle und die dazwischenliegenden Rinnen weisen gerundete Formen auf, und im rechten

Bereich wird der Rand durch eine gestaffelte Abfolge von Wällen gebildet. Dieser Rand wird in 2300m Höhe von einer zweifach gestaffelten Zunge, deren Front 9m hoch (30° Neigung) ist, überfahren. Diese Loben gehen in eine Schutthalde über, die dem Hangabschnitt etwas nördlich der Mittagsspitze entspringt. Da die rechte Talflanke des Außerbergler Lochs weiter talwärts zahlreiche Solifluktionerscheinungen zeigt, ist anzunehmen, daß es sich auch bei diesen Zungen eher um Solifluktioniszungen als um kleine Blockgletscher handelt.

Im linken Bereich zwischen 2280m und 2300m Höhe wird der Rand durch zwei ca. 100m lange Wälle gebildet, die im Unterschied zum Innenbereich einen wesentlich größeren Feinmaterialanteil an der Oberfläche zeigen. In einem dieser Wälle wurde das Bodenprofil B4 ergraben, das einen 8cm mächtigen A-Horizont zeigt.

Aufgrund der Grobblockigkeit und der Oberflächenstruktur könnte man vermuten, daß es sich um einen fossilen Blockgletscher handelt, wobei ein Nebeneinander von Blockgletscher und Gletschermoränen zwar etwas ungewöhnlich wäre, aber in der Literatur berichtet wird. Jäckli beschreibt ein solches Nebeneinander nördlich des Piz Uertsch, wo ein Blockgletscher direkt neben einem 'Moränenzirkus' des Standes von 1850 zu finden ist (Jäckli, Seite 44-45 und Figur 21 auf Seite 44).

Es ist jedoch aufgrund der Annahmen über die Entstehungszeit des oberhalb liegenden Blockgletschers unwahrscheinlich, daß auch dieses Formengebilde einen Blockgletscher darstellt, da für seine Entwicklung kein geeigneter Zeitraum vor dem Ende des Spätglazials vorhanden ist. Daß außer den beiden ca. 100m langen Wallstücken im linken Randbereich keine mit dem Egesengletscher zu vergleichenden Moränen zu erkennen sind, könnte auf eine nachträgliche Überformung zurückgeführt werden. Bedingt durch die Hangversteilung unterhalb der Karschwelle in 2500m Höhe kann man vermuten, daß eine schnelle Erwärmung am Ende des Spätglazials¹³ den Gletscher in einen höhergelegenen aktiven Rest und einen unterhalb ca. 2400m Höhe gelagerten Toteiskörper zerfallen ließ.

Somit würden die kleineren Wälle und die Depressionen als Formen, die durch Toteis hervorgerufen wurden, zu erklären sein.

¹³ Lehman & Keigwin zeigen an Eiskernen aus Grönland, daß am Ende der Jüngeren Dryas eine Erwärmung von ~7°C innerhalb von ca. 50 Jahren nachzuweisen ist.

Es wird deshalb davon ausgegangen, daß es sich bei diesen Formen ebenfalls um Ablagerungen eines Gletschers aus der Egesenzeit handelt, der aufgrund der annähernd gleichen Höhe der Gletscherenden auch eine ähnliche Schneegrenzhöhe gehabt hat wie der im linken Teil liegende Egesengletscherstand.

5.3. Madleinalp

Das Kar Madleinalp unterscheidet sich von den beiden vorher behandelten Karen durch seine Größe, seine Form und, dadurch bedingt, unterschiedliche Expositionen, was zusammen zu einer großen Anzahl von Gletscherablagerungen führte, die vom " mittleren Spätglazial bis zu rezenten Moränen " reichen (Fraedrich, Seite 48). Zu diesem Kar ist zudem die Literaturlage umfangreicher und erlaubt es, die im Rahmen dieser Arbeit gewonnenen Ergebnisse denen aus der Literatur gegenüber zu stellen.

Beim Vergleich mit der Literatur ist allerdings zu beachten, daß diese aus den Jahren 1976 (Kerschner) und 1979 (Fraedrich) stammt bzw. noch älter ist. So war die Kartengrundlage bei Kerschner die Schweizer Landeskarte 1:25000, Blatt Ischgl, in der ersten Ausgabe von 1963, die neben anderen Geländebezeichnungen auch die Gletscher und Schneeflecken in einem stark abweichenden Umfang zeigt. Schneefelder bzw. inaktive Gletscher sind überhaupt nicht verzeichnet, so daß im Bereich nördlich des Madleinkopfes nur der östliche Bereich mit einer Gletscherdarstellung versehen ist. Im Zuge der in den letzten Jahren aufgestellten Lawinenverbauungen in einem Großteil des Hangbereiches östlich des Kares 'Innerer Duele' sind die dort in dieser Ausgabe der Karte zu erkennenden Formen zerstört worden.

Eine Kammumrahmung mit Gipfeln über 2900m Höhe (Madleinkopf, 2907m , Schönbleisköpfe, 2920m und 2943m, Küchlspitz, 3147m, und Seespitz, 3059m) sowie größere Beschattungswerte an den südlichen und westlichen Kämmen (vgl. Abbildung 2) führten während des letzten Gletscherhochstandes zu einigen Gletschern, deren Ablagerungen gut erkennbar sind.

Der Madleinferner, nördlich des Madleinkopfes, ist in der Alpenvereinskarte nur noch in seinem östlichen Teil als " 's Fernerli " eingetragen.

5.3.1. Bereich nördlich des Madleinkopfes

5.3.1.1. Madlein I¹⁴

Der Madleingletscher " liegt mitsamt seinem Vorfeld a u f einem aktiven Blockgletscher " (Fraedrich, Seite 52, Sperrschrift im Orginal), was die Unterscheidung zwischen gletscherabgelagerten Moränen und Fließwülsten erschwert, da davon auszugehen ist, daß die Aktivität des Blockgletschers die Moränen seit ihrer Ablagerung verändert haben.

Die linke Ufermoräne setzt als spitzer Wall in 2655m Höhe mit einer Außenneigung von 31,5° und einer Innenneigung von 30,5° an. Der Grat der Moräne verbreitert sich kontinuierlich bis in 2630m Höhe, wo er ca. 10m breit ist. In dieser Höhe macht der Wall eine Richtungsänderung von 30° nach links und fällt mit einer Oberflächenneigung von 33° als sehr breiter, abgerundeter Wall bis in 2590m Höhe ab. Dieser Wall ist wenig gegliedert und läßt einen eindeutigen Wall, wie ihn der Gletscherstand von 1850 produziert haben könnte, erst wieder in 2570m Höhe erkennen, der von dort als ca. 1m hoher Wall auf den Felsvorsprung in 2560m Höhe zuläuft und dann abbricht. Von außen liegt dem breiten Wall im Bereich zwischen 2590m und 2570m Höhe mindestens ein weiterer Wall an.

Erst ab 2500m bzw. 2480m Höhe lassen sich dann wieder abgrenzbare Wälle erkennen, die sich von den weiter außen, ab 2480m Höhe erkennbaren Wällen durch einen größeren Feinmaterialanteil und dadurch bedingtem sporadischen Bewuchs mit Gräsern unterscheiden lassen (Abbildung 19). Weitere Unterschiede bestehen in der Blockgröße, die auf den äußeren Wällen größer ist als auf den inneren, und in dem Flechtenbewuchs. Auf den äußeren Wällen lassen sich keine Flechten finden, wohingegen auf dem inneren Wall *Rhizocarpon* Thalligrößen von 61 und 69mm in Bodennähe und maximal 42mm etwas höher erreicht (die Gesamtzahl der Thalli, die bei einmaliger Begehung gemessen wurden, betrug elf Thalli).

Im Bereich der Stirnmoräne verzweigen sich diese Ufermoränen, und ein eindeutiges Gletscherende ist nicht zu erkennen. Deshalb ist eine Höhenangabe für das Gletscherende in Form eines Höhenbereichs, der bei 2450-2460m Höhe liegt, gerechtfertigt. Dieses Gletscherende liegt ca. 10-20m tiefer als bei Kerschner (1976) verzeichnet.

¹⁴ Für die Bezeichnungen und die Lage der einzelnen Gletscher siehe Karte V im Anhang.

Abbildung 19 : Aufnahme (2.9.1993) der Blockgletscherzunge des Blockgletschers Madleinkopf mit den Moränen des Standes Madlein I aus 2520m Höhe.

Trentinaglia-Telvenburg gibt als Gletscherende eine Höhe von 2399m (Seite 86-87) an. Diese Höhe entspricht in etwa dem heutigen Blockgletscherende, und es ist deshalb anzunehmen, daß Trentinaglia-Telvenburg tatsächlich das Blockgletscherende als die Stirnmoräne angesehen hat.

Ein Übergang in eine rechte Ufermoräne ist lediglich andeutungsweise bei der inneren Moräne zu erkennen.

Auf der rechten Seite setzt eine Ufermoräne in 2600m Höhe an und bildet einen flachen Wall. 10 bis 20m innerhalb dieser Moräne fällt der Bereich, auf dem sie liegt, um 10m mit 39° zur heutigen sehr schmalen Zunge des 's Fernerli ab. Diese Seite zeigt in einigen Bereichen Feinmaterial (Abbildung 20).

Dieser Umstand, zusammen mit der Steilheit, läßt vermuten, daß an dieser Stelle der Gletscher den Blockgletscher erosiv ausgeschürft hat und daß diese Unterschneidung heute nicht mehr stattfindet, da die Gletscherzunge inaktiv geworden ist und somit die Hangneigung langsam abnimmt.

Außerhalb der Ufermoräne sind die Blöcke kleiner, etwas gerundet, und eine größere Anzahl der Blöcke ist ausschließlich auf der nordexponierten Seite zu ca. 50% mit Flechten bedeckt, wobei die Thalli von *Rhizocarpon* einen Durchmesser bis zu 35mm

haben. Dieser Umstand läßt vermuten, daß dieser Bereich des Blockgletschers zusammen mit dem Gletscherhochstand 1850 in Bewegung war und anschließend zur Ruhe kam, so daß das Flechtenwachstum einsetzen konnte und nur schattige Flächen heute mit Flechten bewachsen sind.

Man kann diese Ufermoräne talwärts nur bis zu einer Höhe von ca. 2560m verfolgen. Der rechte Blockgletscherbereich darunter läßt kaum Wallstrukturen erkennen, bis in 2490m Höhe die Form eines relativ engen Endmoränenbogens zu erkennen ist, der eventuell doppelt gestaffelt ist (① in Abbildung 19).

Die Lage und Form der Moränen legen die Vermutung nahe, daß der Madleingletscher zu seinem Höchststand 1850 zwei Zungen besaß, eine linke, tieferreichende, und eine rechte, gut 20m höher endende. Diese Form wurde auch bei der Flächenrekonstruktion zugrunde gelegt. Nach der Flächenteilungsmethode ergibt sich eine Schneegrenze, die genau mit der Höhe der Ufermoränenansätze übereinstimmt. Diese Übereinstimmung bestätigt somit sowohl die Annahme über die Zungenform als auch die ungleiche Höhe der Ufermoränenansätze, wobei letzteres auf einen Unterschied in der Strahlungsexposition der Gletscherseiten zurückzuführen ist. Der Unterschied in der Anzahl der Tage mit Mittagsschatten beträgt nach der Karte von Böhm ca. 100 Tage (Abbildung 2). Das Bezugsniveau kann somit für nordexponierte Gletscher auf 2600m Höhe festgelegt werden. Dieser Wert stimmt mit dem von Kerschner (1976) angegebenen geschätzten 2600 - 2620m (Seite 110) gut überein, obwohl die von ihm dargestellte Form der Gletscherzunge leicht abweicht. Die Angaben zur Gletscherform bei Fraedrich sind dagegen zu ungenau, um einen Vergleich zu erlauben. Die Darstellung des Gletschers bei Senarclens-Grancy entspricht der bei Kerschner, weist aber eine größere Zunge aus.

Die für den Gletscherstand von 1850 rekonstruierte Fläche beträgt rund 37ha, was 5ha kleiner ist als der Wert von 42ha bei Richter (Seite 86), aber 6,5ha über dem Wert von Trentinaglia-Telvenburg liegt. Zählt man allerdings noch die Fläche (10ha) des sich nach Nordwesten anschließenden Gletschers (Madlein II) hinzu, der zwar mit dem Madleingletscher nicht in Verbindung stand (siehe unten), aber ihm sehr nahe lag, so erhält man für den Hochstand von 1850 eine Gletscherfläche von 47ha.

Da Richter lediglich die beiden Firnlager an der Kuchlspitz neben dem Madleingletscher erwähnt (vgl. Zitat auf Seite 15), ist die Annahme gerechtfertigt, daß Richter die beiden Madleingletscher als einen ansah.

Es zeigt sich so das gleiche Bild wie im Bergler Loch, nämlich daß sich die Gletscher zu der Zeit, als Richter seine Beobachtungen machte, schon aus ihren Maximallagen zurückgezogen hatten. Auch die Kartendarstellung bei Trentinaglia-Telvenburg läßt vermuten, daß er beide Gletscher als einen betrachtete. Eine Diskrepanz in der Flächen-größe von 35% ist allerdings beträchtlich und läßt sich wohl nur mit dem Umstand erklären, daß Trentinaglia-Telvenburg den Blockgletscher mit zur Gletscherfläche zählte bzw. die Angaben aus anderen Gründen einen so niedrigen Wert annahmen.

5.3.1.2. Madlein II

Dieser Gletscher besitzt ausgezeichnet erhaltene Moränen, die die Rekonstruktion sehr erleichtern. Die linke Ufermoräne läßt sich als scharfer Wall bis in 2660m Höhe verfolgen, darüber wird der Wall so breit, daß er schwerlich als Moräne anzusprechen ist. Innerhalb und parallel zu dieser Moräne ist ein weiterer Wall zwischen 2680m und 2650m Höhe zu erkennen. Diese Ufermoräne geht in 2630m Höhe nahezu im rechten Winkel in eine Stirnmoräne über, die sich in dieser Höhe über eine Länge von ca. 200m erstreckt und sowohl an der linken als auch an der rechten Seite fluvial durchbrochen ist. Die Frontneigung der Stirnmoräne beträgt auf den obersten fünf Metern 40°, nimmt da-runter aber stark ab.

Eine größere rechte Ufermoräne ist nicht zu erkennen, doch befinden sich im rechten Bereich zwischen einer trichterförmigen Hohlform, die durch eine Rinne mit dem rechten Stirnmoränendurchbruch verbunden ist, und einem Anstehendenfragment zwei parallele, ca.20-30m lange wallförmige Rücken, die als rechte Ufermoränen angesehen werden können. Im gesamten rückwärtigen Bereich des Kares befanden sich während der Zeit der Geländearbeit Schneeflecken von der Ausdehnung, wie sie in etwa in der Alpenvereinskarte verzeichnet sind. Zwischen diesen Schneeflecken und der Stirnmoräne liegt ein leichter Hangknick in 2640m Höhe. Oberhalb dieses Hangknickes weist die Oberfläche ein Kleinrelief in Form von Längsrinnen und -wällen auf, die in Richtung der ehemaligen Gletscherfließrichtung verlaufen und als gestreifte Grundmoräne anzusprechen sind (Abbildung 21).

Östlich von Punkt 2842 befindet sich eine Karform, die, da sie oberhalb von Madlein II liegt, mit in den Gletscherstand, der die Moränen abgelagert hat, einbezogen werden muß. Im rechten Bereich dieser mit einem Schneefleck gefüllten Form befinden sich zwei

Abbildung 21 : Aufnahme (2.9.1993) der gestreiften Grundmoräne im Kar nördlich von Punkt 2842. Der Block im Bildmittelpunkt (↓) ist 55cm hoch.

kurze Wälle, die diesen Karbereich oberhalb des Abfalls zum Bereich des Gletschers Madlein I abgrenzen.

Das Anstehende im Bereich unter dem Schneefleck zwischen 2700m und 2720m Höhe zeigt einen ca. 10m breiten Streifen Anstehendes, der frei von Flechten ist, zwischen Flächen, die ein 'altes' Aussehen haben. Dies würde bedeuten, daß nicht der gesamte Bereich hinter den unteren Moränen bis zur Umrahmung mit Eis bedeckt war. Da aufgrund des Geländes nicht weiter ermittelt werden konnte, ob noch andere, größere Flächen ebenfalls aufgrund ihres 'alten' Aussehens nicht von Eis bedeckt waren, wurde für die Gletscherrekonstruktion vereinfacht angenommen, daß der gesamte Bereich oberhalb der Moränen bis zur Kammhöhe vergletschert war.

Die Schneegrenzberechnung nach der Flächenteilungsmethode ergibt eine Schneegrenzhöhe von 2680m bei einer Gletscherfläche von 10ha. Bei einer ONO Exposition und einer geringen Strahlungsabschirmung erscheint diese Schneegrenzhöhe, verglichen mit der Schneegrenze des Madlein I Gletschers, realistisch. Die Annahme, daß diese Schneegrenze und die dazugehörigen Moränen von dem Hochstand von 1850 herrühren, wird dadurch unterstützt, daß im gesamten zugänglichen Karbereich, außer der oben

erwähnten Stelle, Flechten außerordentlich selten sind und die größten vorkommenden Thalli von *Rhizocarpon* maximal einen Durchmesser von 14mm erreichen.

Die Moränen und der Gletscherstand von Madlein II sind bei Kerschner (1976) nicht erwähnt. Bei Fraedrich ist die linke Ufermoräne in ähnlicher Weise wie in dieser Arbeit dargestellt. In seiner Karte des Madlein (vgl. Fraedrich, Abbildung 7) ist jedoch eine rechte Ufermoräne in ähnlicher Dimension eingetragen, was den Ergebnissen dieser Arbeit widerspricht; die sehr gut ausgeprägte Stirnmoräne fehlt in Fraedrichs Karte. Lediglich Senarclens-Grancy hat die Moränen in ähnlicher Weise wie in dieser Arbeit kartiert und sie als " Moränen der rezenten Vergletscherung u. Verfirnung " (Senarclens-Grancy, Legende zur Kartenskizze) interpretiert.

5.3.1.3. Der Blockgletscher

Nördlich des Madleinkopfes liegt ein Blockgletscher, dessen Zungenende bei 2390m Höhe liegt (Abbildung 22 und Abbildung 19).

In seinem oberen Bereich befinden sich noch zwei Firnflecken, so daß die Gesamtlänge des Blockgletschers von der Untergrenze dieser Schneeflecken bis zur Zunge mit

ca. 600m angegeben werden kann, wobei er auf dieser Strecke eine Höhe von ca. 100m überwindet (vgl. auch Abbildung 3).

Die Stirnhöhe beträgt in der Mitte oberhalb des unter der Front herausziehenden Doppelwalles 30m. Die maximale Höhe in den Randbereichen der Front dürfte deshalb bei ca. 45m liegen. Die Neigung der Front, die in ihrer Stratifikation einen relativ großen Bereich, in dem Feinmaterial erkannt werden kann, enthält, liegt bei 40°. Sowohl die Front als auch die Seiten sind stark zerrunzt.

Besonders auffällig ist die Zweiteilung in der Oberflächenstruktur des Blockgletschers. Während der obere Bereich eine sehr glatte Erscheinung hat, auf dem nur sanfte Wallstrukturen in der vermuteten Fließrichtung zu erkennen sind und für Blockgletscher typische Strukturen wie Fließwülste fehlen, sind diese Strukturen im unteren Bereich besonders markant ausgebildet (siehe auch Abbildung 19). Dieser Unterschied läßt sich dadurch erklären, daß der Gletscher des Standes von 1850 auf dem Blockgletscher lag. Beschreibungen, daß ein auf einem Blockgletscher liegender Gletscher eine solche Oberflächenstruktur schafft, stammen unter anderem von Vietoris (Seite 184) und Wahrhaftig und Cox (Seite 432). Letztere beschreiben die Oberflächenform allerdings nicht nur als "verschmiert" (vgl. Kerschner (1976) , Seite 244), sondern als " smeared out into a series of sharp-crested dunelike forms, with short steep lee slopes and long gentle stoss slopes " (Wahrhaftig und Cox, Seite 432). Solche Formen konnten allerdings nicht entdeckt werden.

Unterhalb von ca. 2500m Höhe hat die Blockgletscheroberfläche eine Neigung von 12-15°. Oberhalb gibt es ungefähr in der Mitte des Blockgletschers eine lobusförmige Versteilung auf 32°, die oberhalb 2520m Höhe wieder auf 18-20° abflacht. In der rechten Seite dieser lobusförmigen Versteilung läßt sich Feinmaterial erkennen (das Aussehen dieser Seite entspricht in etwa dem des in Abbildung 20 dargestellten Hanges).

Im Bereich vor den Moränen des Standes von 1850 lassen sich Blöcke aller Alterscharakteristiken erkennen, wobei Blöcke mit geringer Flechtenbedeckung, jedoch mit durchgehend abgerundeten Kanten überwiegen. Die Thallidurchmesser für *Rhizocarpon* betragen auf diesen Blöcken maximal 65mm.

Wassertemperaturen konnten sowohl vor der Blockgletscherfront (Meßpunkt M8) als auch in einer Rinne auf dem Blockgletscher gemessen werden. Sie weisen auf ein Permafrostvorkommen innerhalb des Blockgletschers hin (vgl. Abschnitt 4.6.1).

Fraedrich kommt aufgrund von Karten- und Luftbildvergleichen zu dem Schluß, daß eine Bewegung der Front in der Zeit zwischen 1952 und 1969 nicht oder nur in sehr geringem Umfang stattgefunden hat. Das zerrunzte Erscheinungsbild der Front und der Seitenbereiche läßt, obwohl die Frontneigung von 40° als ausgesprochen steil zu bezeichnen ist, darauf schließen, daß die Front zum Stillstand gekommen ist, so daß fluviale Erosion und andere Hangprozesse die Front zerfurchen können. Betrachtet man noch die Aussage von Trentinaglia-Telvenburg, wonach das Gletscherende des Madleingletschers bei 2399m Höhe lag (siehe oben) und geht man von der Richtigkeit dieses Wertes aus, so kann man annehmen, daß sich die Blockgletscherfront schon seit den Beobachtungen Trentinaglia-Telvenburgs von 1871 kaum bewegt hat.

Obwohl ein auf einem Blockgletscher befindlicher Gletscher diesen "schonend" (Vietoris, Seite 184) überfährt, ist davon auszugehen, daß sowohl das zusätzliche Gewicht als auch die Bewegung des Gletschers nicht ohne Auswirkung auf die Bewegung des darunterliegenden Blockgletschers bleibt. Eine Zunahme der aufliegenden Masse sowie der zusätzliche Schub durch den Gletscher erhöhen die Schubspannung in dem darunter befindlichen Material. Es ist daher anzunehmen, daß der Blockgletscher durch den ihm auflagernden Gletscher einen relativ großen Bewegungsimpuls erfahren hat. Die Verflachung der Hangneigung zwischen 2460m und 2480m Höhe und der konkave Verlauf der Höhenlinien läßt, wenn man davon ausgeht, daß der Höhenlinienverlauf vor dem Gletschervorstoß einen gestreckteren Verlauf hatte, vermuten, daß der Gletscher doch nicht so 'schonend' mit dem darunterliegenden Blockgletscher umgegangen ist, sondern diesen in größerem Ausmaß erosiv bzw. pflügend überprägt hat.

Die ausgeprägten Wülste auf den vordersten 100m des Blockgletschers sind nicht auf eine Abnahme der Neigung der Fläche, über die der Blockgletscher fließt, zurückzuführen. Die Neigung des Untergrundes, abgeleitet aus der Neigung der Flächen außerhalb des Blockgletschers, bleibt in diesem Bereich entweder gleich oder versteilt sich sogar auf der rechten Seite. Es wird deshalb angenommen, daß die Wülste erst gebildet bzw. daß bestehende Wülste durch den durch den Gletscher ausgeübten Druck überformt wurden. Daß die Wülste unterschiedliche Rückzugsstadien des Gletscherstandes von 1850 darstellen, ist aufgrund der unterschiedlichen Zusammensetzung der Wälle (siehe oben) auszuschließen. Ob es sich bei den Wülsten allerdings um einfache Stauchwülste oder Scherflächen repräsentierende Wälle handelt, ist nicht endgültig zu beantworten; die

Anlehnung der Wulstverläufe an die Zungenform des Gletschers von 1850 (vgl. Abbildung 19) läßt aber die erste Möglichkeit als die wahrscheinlichere erscheinen.

Da der Blockgletscher innerhalb von Moränen des Kromerstandes liegt (siehe nächsten Abschnitt), kann der Blockgletscher nur danach entstanden sein. Der offensichtliche Einfluß des neuzeitlichen Gletschers macht es schwierig eine Aussage über die Form und den Aktivitätszustand des Blockgletschers vor dem neuzeitlichen Gletschervorstoß zu machen. Wie in Abschnitt 5.1.3.1. schon ausgeführt wurde, fanden im Postglazial mehrere Gletschervorstöße statt, die in ihren Ausdehnungen den neuzeitlichen Gletscherständen entsprachen bzw. kleiner als diese waren.

Da der neuzeitliche Gletschervorstoß fast die Zunge des Blockgletschers erreichte, ist zu vermuten, daß Gletschervorstöße im Postglazial ebenfalls einen Großteil des damals sicherlich kleineren Blockgletschers bedeckten. Diese enge räumliche Beziehung zu Gletschern führt zu der Annahme, daß das Material dieses Blockgletschers eventuell zu einem Großteil aus den Ablagerungen dieser Gletscherstände besteht und daß das Vorücken der Schuttmassen eher durch die schiebende Aktion dieser Gletscher als durch ein Fließen der Schuttmasse selbst erfolgt ist.

5.3.1.4. Madlein III

Außerhalb des Blockgletschers läßt sich auf der rechten Seite eine Ufermoräne mit einem Ansatz in 2510m Höhe über eine Länge von ca. 400m erkennen. Dabei handelt es sich durchgehend um einen mit Grasvegetation bewachsenen Wall. Der Bereich zwischen diesem Wall und dem Blockgletscher besteht aus Blöcken unterschiedlicher Größe und Flechtenbedeckung. Es überwiegen Blöcke mit einer 'alten' Charakteristik, wobei in Depressionsbereichen die Flechtenbedeckung reduziert ist und auf spät ausapernde Schneereste hinweist. Im unteren Bereich in 2440m Höhe geht der Moränenwall in den Grobblockbereich über und scheint unter den Blockgletscher einzubiegen (diese Ansicht über den Moränenverlauf wird von Fraedrich (vgl. Seite 54) geteilt). Anzeichen einer Fortsetzung der Moräne im Bereich unterhalb des Blockgletschers oder an der rechten Talseite gibt es nicht. Auf dem Wall wurden zwei Grabungen (M19 und M28) durchgeführt, wobei lediglich die zweite eine Horizontdifferenzierung zeigte.

Der Blockgletscher kann in seiner heutigen Ausdehnung erst nach dem Rückzug dieses Gletschers entstanden sein. Aufgrund der Form des Kares ist anzunehmen, daß die

linke Ufermoräne dieses Gletscherstandes unter dem Blockgletscher bzw. sich ihr Material innerhalb des Blockgletschers befindet.

Setzt man als Gletscherende eine Höhe von 2410m an (der Verlauf der Höhenlinien in diesem Bereich ist in besonderem Maße von der heutigen Blockgletscherzunge geprägt) und rekonstruiert man die Gletscherfläche unter Berücksichtigung der Ufermoräne und der heutigen Ausdehnung des Blockgletschers, erhält man nach der Flächenteilungsmethode eine Schneegrenzhöhe von 2540m, was auch der Ansatzhöhe der rechten Ufermoräne entspricht. Diese Schneegrenze entspricht einer Schneegrenzdepression von 60 bzw. 120m gegenüber den Werten für den Stand von 1850. Nimmt man für den Gletscherstand von 1850 eine gemittelte Schneegrenze von 2630m, beträgt die Schneegrenzdepression 90m (Fraedrich kommt in seiner Arbeit nur auf einen Depressionswert von 20m, Seite 54). Würde man in der Gletscherflächenrekonstruktion das Akkumulationsgebiet noch auf das Kar nordöstlich von Punkt 2842 ausdehnen, würde die Schneegrenzdepression etwas geringer ausfallen. Es liegt deshalb nahe, die Entstehungszeit des Gletscherstandes in die Kromerzeit¹⁵ zu stellen. Ein höheres Alter würde man aufgrund der Mächtigkeit des A-Horizontes erhalten. Diese scheint allerdings in diesem Falle besonders stark durch die Bodenbeschaffenheit geprägt zu sein, da die Probe sehr steinig war und teilweise luftgefüllte Hohlräume auswies, was eine stärkere Perkolation fördert, die auch eine Verlagerung der Horizontfarbe nach unten begünstigt.

5.3.1.5. Weitere Madleinmoränen

Weitere eindeutige Moränen im Karbereich nördlich des Madleinkopfes und östlich des Südlichen Schönbleiskopfes ließen sich nicht nachweisen. Fraedrich beschreibt die Moräne eines Gletscherstandes des Schönbleisferners, die in 2470m Höhe links des Blockgletschers ansetzt, für 80m unter dessen Stirn verschwindet und bis in 2340m Höhe zu verfolgen ist (Fraedrich, Seite 53) (Abbildung 23). Da Fraedrich bei seinen Begehungen nicht bis zur Blockgletscherzunge vorgedrungen ist (siehe Abschnitt 3.1.), liegt dieser Interpretation nur die Karten- und Luftbildanalyse zugrunde. Bei den im

¹⁵ Der Kromerstand wird als Teil der Egesenserie verstanden, " der noch deutlich größer als die neuzeitlichen Gletscherhochstände, aber ebenso deutlich kleiner als der Egesenmaximalstand war. " (Gross et al., Seite 245). Nach Gross et al. beträgt die Schneegrenzdepression 70-90m, nach Maisch 60-90m gegenüber dem Bezugsniveau von 1850 (vgl. Abbildung 6).

Rahmen dieser Arbeit gemachten Untersuchungen konnte festgestellt werden, daß es sich bei dem 'Wallstück' links des Blockgletschers um den stehengebliebenen Rest des schuttverkleideten Hanges handelt, der zudem in der Verlaufsrichtung nicht mit dem aus dem Blockgletscher herausziehenden Rest übereinstimmt.

Bei diesem breiten Doppelwall, der ebenfalls an beiden Seiten durch fluviale Erosion angeschnitten wird, handelt es sich um einen Flächenrest, der einmal den gesamten Abschnitt dieses Talbereiches ausgefüllt haben muß und der anschließend durch die Bäche aus dem Karbereich des Südlichen Schönbleiskopfes und des Madleinkopfes zer-

zerschnitten wurde. Die Neigung dieser Fläche ist sehr gering, da eine Peilung von diesem Wall zum Abschluß dieses Talbereiches nur eine Neigung von $6,5^\circ$ erbrachte und alle Erhebungen in diesem Talbereich unter dieser gedachten Fläche bleiben. Weiter unterscheidet sich die Probe M20 von den anderen Proben in den Eigenschaften, die bei der Sedimentanalyse bestimmt wurden (vgl. Abschnitt 4.4.). Die Probe zeigt einen größeren Anteil an Feinmaterial, und ihre Bestandteile sind in auffälliger Weise stärker gerundet. Betrachtet man zudem noch die Lage dieses Walles im Kollisionspunkt der möglichen Gletscher aus dem Madleinkopfkar und dem Südlichen Schönbleiskopfkar, dann ist die Interpretation Fraedrichs, daß es sich bei der Form um eine Ufermoräne handelt, nicht zu halten.

Es ist jedoch auffällig, daß es keine eindeutigen Anzeichen für einen egesenzeitlichen Gletscherstand in diesem Talbereich gibt, wie man ihn aufgrund der egesenzeitlichen

Abbildung 23 : Aufnahme (2.9.1993) des Bereiches vor dem Blockgletscher des Madleinkopfes von Punkt 2591.

Ablagerungen in anderen Teilen des Kares der Madleinalp (siehe unten) erwarten könnte. Der einzige Hinweis auf einen solchen Gletscherstand ist eine über mehrere hundert Meter nachvollziehbare Hangverflachung auf der linken Talseite (Abbildung 24).

Abbildung 24 : Aufnahme (21.08.1993) des Grates zwischen dem Südlichen Schönbleiskopfkar und dem Küchlspitzkar. Erkennbar ist der Unterschied zwischen überschliffenen und nicht überschliffenen Formen. Unterhalb des sichtbaren Anstehenden läßt sich eine Hangverflachung mit 7-10° erkennen.

2450m

Diese Hangverflachung mit einer Neigung von 10° (der Hang darunter hat eine Neigung von 26°, der darüber von 35°) ist zusätzlich durch eine größere Konzentration von Blöcken gekennzeichnet. Talauswärts verliert sich diese Hangverflachung, und unterhalb lassen sich keine weiteren Zeugen für einen solchen Gletscherstand finden. Auch die Egesenmoräne des Küchlspitzgletschers (siehe unten) zeigt keine Anzeichen dafür, daß sie mit einem aus Westen kommenden Gletscherende in Kontakt stand.

Obwohl auf den polierten Talflanken Hangprozesse besonders begünstigt werden, da eine wasserundurchlässige Gleitfläche bereit steht, ist es schwer vorstellbar, wie Gletscherablagerungen in einem ähnlichen Ausmaß wie die des Küchlspitzgletschers, ohne weitere Spuren zu hinterlassen, verschwinden können.

5.3.2. Bereich östlich des Südlichen Schönbleiskopfes ¹⁶

Östlich des Südlichen Schönbleiskopfes lassen sich drei unterschiedliche Moränenstände deutlich erkennen. Der erste wird mit einem Gletscher aus dem Karbereich direkt am und südlich des Südlichen Schönbleiskopfes verbunden, der zweite mit dem Karbereich östlich des Schönbleisjöchli. Der dritte und tieferliegende repräsentiert einen Gletscherstand, der aus beiden Karbereichen gespeist wurde. Dieser dritte Moränenkomplex besteht aus zwei sehr unterschiedlichen Moränen.

5.3.2.1. Südlicher Schönbleiskopf I

Die jüngere Moräne ist ein Teil des sehr breiten Walles in 2580m Höhe, der eine ca. 1,5ha große Depression umschließt. In dieser Depression liegt noch ein Eiskörper (Sackungsrisse zeigen das Eis), der allerdings mit keinem der oberhalb liegenden Schneeflecken mehr in Verbindung steht (Abbildung 25). Der tiefste Punkt dieser Depression liegt unter dem Eiskörper in mindestens 2560m Höhe, so daß die gesamte Depression eine Tiefe von mindestens 7m bis ca. 30m hat. Ungefähr in der Mitte des Walles ist eine Rinne eingeschnitten, und in der Depression hinter dieser Rinne befinden sich schluffige und feinsandige Ablagerungen von mindestens 1m

Abbildung 25 : Aufnahme (29.8.1993) des Karbereiches des Südlichen Schönbleiskopfes mit dem Eisrest in der Depression. Im Hintergrund Punkt 2915 .

¹⁶ Bei Fraedrich werden der Südliche und Nördliche Schönbleiskopf als Südlicher und Nördlicher Schönpleiskopf beschrieben.

Mächtigkeit. Dieser Moränenbereich hat eine Frontneigung von 27-31° und eine rückwärtige Neigung von 22°. Im Vergleich zu den anderen Moränen in ähnlicher Lage fällt die Mächtigkeit der Ablagerungen auf. Der nordwestliche Bereich der Moräne fällt in die eisgefüllte Depression mit 36°. Insgesamt läßt sich eine Eisrandlage um die Depression herum verfolgen.

Inwieweit der südlichste Teil des Gletschers an der großen Moräne vorbei in die davor liegende Depression geflossen ist, ist nicht eindeutig zu beantworten. In diesem Bereich gibt es zunächst direkt unterhalb des Schneefleckes einen hangparallel verlaufenden Wall, der vermutlich eine Schneehaldenmoräne darstellt. Davor befinden sich einige flache Wälle, die aussehen wie die kleinen Wälle in Abbildung 21. Die Längsachse dieser Wälle zeigt in die Depression, die durch die 2560m Höhenlinie beschrieben wird. Da das Ende dieser Zunge allerdings nicht zu erkennen war, wurde bei der Flächenrekonstruktion dieser Teil des Gletschers ausgeklammert.

Nicht berücksichtigt wurden auch die beiden ca. 50m langen Wallrücken, deren Richtungen ebenfalls in die tiefer gelegene Depression zeigen und deren Entstehung ebenfalls in die Zeit des historischen Gletscherhochstandes datiert werden kann.

Die Schneegrenze für den Gletscher, der diese Eisrandablagerungen produziert hat, liegt nach der Flächenteilungsmethode bei 2680m Höhe. Höher gelegene, moränale Ablagerungen gibt es in diesem Bereich des Kares nicht, so daß, auch in bezug auf die Übereinstimmung mit der Schneegrenzhöhe von Madlein II, diese Höhe der Schneegrenze als Wert für das Bezugsniveau von 1850 verwendet werden kann.

Der beschriebene Gletscher ist bei Trentinaglia-Telvenburg der nördliche Arm des 'Madleiner-gletschers' (vgl. die Position von Gletscher Nr. 57 in der Karte von Trentinaglia-Telvenburg), für den er eine Fläche von 26,4ha und ein Gletscherende in 2520m Höhe angibt. Die den Berechnungen in dieser Arbeit zugrunde liegende Gletscherfläche beträgt rund 26ha, was in diesem Fall, verglichen mit den anderen bisher behandelten Gletscherständen, eine gute Übereinstimmung bedeutet. Trentinaglia-Telvenburg gibt aber auch in diesem Falle das Gletscherende 60m tiefer liegend an. Da selbst das Gletscherende für den tiefer gelegenen Gletscherstand (Südlicher Schönbleiskopf III) auf 2540m Höhe angesetzt werden kann, und somit noch über dem Wert von Trentinaglia-Telvenburg liegt, ist auch dieses Gletscherende, wie schon beim Gletscher des Bergler Lochs und auch beim Gletscher Madlein I, von Trentinaglia-Telvenburg zu tief angegeben. Daß eine Verringerung der Gletscherfläche, wie bei Madlein I dargestellt, nicht dokumentiert ist, könnte darauf zurückzuführen sein, daß die Gletscherzunge in

einer Depression lag und der Gletscherrückgang aus der Gletscherhochstandszeit bis 1871 in erster Linie ein Mächtigerückgang war, der sich nicht in einem signifikanten Zungenrückzug bemerkbar machte. Für diese Annahme spricht auch das heute noch bestehende Eisvorkommen in der Depression.

5.3.2.2. Südlicher Schönbleiskopf II

Im Karbereich östlich des Schönbleisjöchli befindet sich in 2600m Höhe eine Stirn-
moräne, die zu einer ca. 70m breiten ehemaligen Gletscherzunge gehörte. Die Front-
neigung beträgt bei einer Höhe von ca. 5m $32,5^\circ$. Die linke Ufermoräne, die im unteren
Bereich teilweise aus Blöcken von über 4m^3 besteht, läßt sich als eindeutiger Wall bis in
2640m Höhe verfolgen. Innerhalb dieses Moränenwalls befinden sich zwei weitere,
nahezu parallel verlaufende Wälle von ähnlichen Ausmaßen.

Die Schneegrenzhöhe liegt für diesen rekonstruierten Gletscher nach der Flächen-
teilungsmethode bei 2700m. Dieser Wert liegt um 20m über dem des Gletschers Süd-
licher Schönbleiskopf I, was sich durch die direkte Ostexposition erklären läßt.

Bis zum Schönbleisjöchli hinauf reicht noch heute ein Schneefleck, der in seinem
unteren Teil von einer wallartigen Ablagerung umgeben ist. Unterhalb dieses Schnee-
fleckes befindet sich in 2710m Höhe das Ende einer Lobusform mit einer Frontneigung
von 36° , deren Oberfläche aus Blöcken bis zu 2m^3 besteht und sehr instabil ist.

Flechten sind im gesamten Gebiet nur selten zu finden und erreichen maximal einen
Durchmesser von 20mm.

5.3.2.3. Südlicher Schönbleiskopf III

Unterhalb der oben beschriebenen Moränenbögen befinden sich in 2550m Höhe zwei
Moränenwälle. Der innerste Wall umschließt vollständig eine Depression, deren tiefster
Punkt bei ca. 2540m Höhe liegt. Auf der rechten Seite setzt dieser Wall in 2550m Höhe
ein und löst sich dann für eine Strecke von 40m in eine Ansammlung von sehr kurzen
Wallfragmenten und kegelförmigen Haufen mit Höhen um 1m auf, die einen hohen
Feinmaterialanteil haben und stark durchfeuchtet waren (Der Frost in der davor-
liegenden Nacht führte zusammen mit der Bodenfeuchte zu einer Bodenhebung, so daß
am Nachmittag der Schuhabdruck 3cm tief einsinken konnte.). Unterhalb dieses
Abschnittes besteht die Moräne wieder aus einem einzigen Wall, der in der Position der

Stirnmoräne eine Frontneigung von 37° aufweist und ähnlich breit und massig ist, wie der Wall des Standes Südlicher Schönbleiskopf I. Die Thallidurchmesser für *Rhizocarpon* betragen bei insgesamt geringem Flechtenvorkommen auf Flächen in Südexposition 30mm, in Nordexposition 12mm. Auf der Stirnmoräne ließen sich aber auch einige Blöcke mit 'alter' Charakteristik finden; Anzeichen für eine Bodenbildung konnten nicht festgestellt werden.

Auf der linken Seite setzt die Moräne unter einer Felswand in 2590m Höhe an. Inwieweit sich höher gelegene Moränenfragmente, wie das 20m lange Moränenfragment in der Scharte in 2625m Höhe, mit diesem Stand verbinden lassen, ist fraglich, wurde aber im Rahmen der Gletscherflächenrekonstruktion als möglich angesehen und demzufolge berücksichtigt.

Für die Gletscherrekonstruktion ergibt sich eine Fläche von 46,5ha und eine Schneegrenzhöhe nach der Flächenteilungsmethode von 2680m. Dieser Wert wirft allerdings das Problem auf, daß es der gleiche Wert wie für die Schneegrenze des Gletschers Südlicher Schönbleiskopf I ist und es unmöglich ist, daß zwei unterschiedlich große Gletscherstände in dem gleichen Kar die gleiche Schneegrenzhöhe haben können. Da ein Berechnungsfehler ausgeschlossen ist, müssen andere Erklärungsversuche herangezogen werden.

Eine Erklärungsmöglichkeit liegt in der Morphologie des Kares. " An Karschwellen tritt durch das gegenläufige Gefälle eine Stauwirkung auf, ... " (G. Vorndran, Seite 60). Diese Stauwirkung führt zu einer Volumenzunahme des Gletschers, ohne daß diese sich durch eine Längenveränderung ausdrückt bzw. diese Längenveränderung verzögert einsetzt. Dadurch wird die der dem Flächenteilungsverfahren implizit zugrunde liegende Annahme eines annähernd konstanten Verhältnisses von Gletschervolumen zu Gletscherfläche gestört, so daß eine Schneegrenzdepression das Akkumulationsgebiet vergrößert, ohne das Ablationsgebiet in Relation ebenfalls zu vergrößern. Nach diesen Überlegungen würde sich eine Schneegrenzabsenkung, die nahezu ausschließlich zu einer Veränderung der Gletschermächtigkeit beiträgt, nicht durch die Flächenteilungsmethode nachweisen lassen und zu einem zu hohen Schneegrenzwert für den betreffenden Gletscher führen.

Betrachtet man die Form des Kares östlich des Südlichen Schönbleiskopfes, kann man sich sehr gut vorstellen, daß es einer relativ großen Volumenzunahme im Zungenbereich bedarf, bevor der Gletscher aus der oberen Depression herausfließt.

Um welchen Wert diese Schneegrenze nach unten korrigiert werden müßte, ist jedoch spekulativ.

Bei Fraedrich entspricht der Stand von 1850 der Ausdehnung des Gletschers Südlicher Schönbleiskopf I. Die Moränen des Südlichen Schönbleiskopfes II und III fehlen in der Karte von Fraedrich (vgl. Fraedrich, Abbildung 7). Kerschner (1976) auf der anderen Seite sieht die Ausdehnung des 1850er Standes im Bereich der Stirnmoräne des Südlichen Schönbleiskopfes III. Diese Gletscherdarstellung bezieht allerdings nicht den nördlichen Teil des Kares mit ein, so daß die linke Ufermoräne um die Depression in 2580m Höhe herumläuft. Dementsprechend sind bei Kerschner (1976) die Moränen der Gletscher Südlicher Schönbleiskopf I und II nicht verzeichnet.

Die Darstellung bei Senarclens-Grancy ist durch das Fehlen von Höhenlinien in seiner Kartenskizze nicht ganz eindeutig einzuordnen. Moränenbögen östlich des Schönbleisjöchli sind aber ebenso zu erkennen wie ein Moränenstand, der dem des Gletschers Südlicher Schönbleiskopf II entspricht.

Eine zeitliche Einordnung dieses Gletscherstandes ist somit sehr schwierig, da die Schneegrenze, nachdem man sie nach unten korrigiert hat, nicht mehr in das Bild der Schneegrenzen von 1850, wie es durch die Schneegrenzen der Madleingletscher und des Nördlichen Schönbleiskopfes gezeichnet wird, paßt. Auf der anderen Seite zeigen die Flechtengrößen an, daß die Blöcke, auf denen sie wachsen, erst während bzw. nach dem neuzeitlichen Gletscherstand nicht mehr bewegt wurden. Die Blöcke mit einer 'alten' Charakteristik zeigen auf der anderen Seite aber, daß nicht alle Blöcke dieses Walles so bewegt wurden, daß die Flechtenbedeckung zerstört wurde.

Eine weitere Erklärungsmöglichkeit für diese Ablagerung liefert die Massigkeit der Stirnmoränen der Stände Südlicher Schönbleiskopf I und III, die sich auffällig von anderen Moränen des Standes von 1850 unterscheidet. Danach könnte die Situation in diesem Kar ähnlich der des Kares nördlich des Madleinkopfes sein, daß sich dort vor den letzten Gletschervorstößen ein Blockgletscher befunden hat, dessen Material durch die Gletscherzunge zu großen Wällen zusammengeschoben wurde.

Insgesamt läßt sich die Lage und Größe dieses Walles nur unbefriedigend erklären.

Ein anderes Bild liefert die diesem Wall vorgelagerte Moräne, von der nur kleinere Fragmente erhalten sind. Dazu gehören der rechte Stirnbogen und der kleine Bogen, der

links unter der Felswand in 2575m Höhe ansetzt. Beide Fragmente lassen sich vorsichtig zur Endlage eines Gletschers verbinden.

Dieser Gletscherstand muß jedoch erheblich älter sein als der direkt innerhalb liegende Wall, da das Bodenprofil (M27) auf dem rechten Teil des Walles eine Braunerde zeigt, die eine Mächtigkeit des A-Horizontes von 6cm aufweist (Abbildung 26), und die Blöcke auf der Oberfläche durchgehend ein 'altes' Aussehen haben.

Für die Schneegrenzhöhe dieses Gletscherstandes lassen sich ähnliche Aussagen wie für den oben beschriebenen Wall treffen. Die Schneegrenzdepression kann

nur geschätzt werden, dürfte aber durchaus bei einem Wert von ca. 50m angesiedelt werden. Da die Bodenbildung es ausschließt, diesen Stand zu den neuzeitlichen Gletscherschwankungen zu stellen, liegt eine Einordnung in den Kromerstand trotz der etwas zu geringen Schneegrenzdepression nahe.

Südlich der rechten Moräne läßt sich noch ein weiterer Wall ausmachen, auf dem ebenfalls ein 6cm mächtiger A-Horizont zu erkennen ist. Es ist zu vermuten, daß auch dieser Wall einen Gletscherstand markiert; da aber weitere Anhaltspunkte über die Ausdehnung dieses Standes fehlen, sind darüber hinausgehende Aussagen nicht möglich.

Abbildung 26 : Aufnahme des Bodenprofils M27.

5.3.3. Bereich südöstlich der Kuchlspitz

5.3.3.1. Nördlicher Schönbleiskopf

Im Karbereich zwischen dem Nördlichen Schönbleiskopf und der Kuchlspitz befinden sich heute noch Schneeflecken, die auf der Alpenvereinskarte eine Fläche von annähernd 11ha einnehmen (zum Zeitpunkt der Begehung waren es noch ca. 9ha). Vergleicht man diesen Wert mit der Aussage Richters, wonach sich in diesem Bereich " zwei kleine Firnlager von etwa 11ha " (Richter, Seite 85, vgl. das vollständige Zitat auf Seite 15) befinden, dann würde dies bedeuten, daß seit den Beobachtungen Richters bis heute keinerlei Veränderungen stattgefunden haben. Dies ist, auch im Vergleich mit den bisher beschriebenen Karen, sehr unwahrscheinlich.

In 2590m und 2580m Höhe setzt jeweils eine rechte Ufermoräne unter einer Felswand an, um dann in 2570m Höhe schon eine Stirnmoräne auszubilden, deren Front 33° geneigt und teilweise mit Gräsern bewachsen ist (vgl. Abbildung 28). Der hinter dieser Moräne liegende Schneefleck liegt ca. 5m unterhalb der Stirnoberkante; der Wall fällt mit teilweise bis zu 45° auf diesen Schneefleck und zeigt in diesen Bereichen einen großen Anteil an Feinmaterial. Die Flechtenthalli von *Rhizocarpon* auf diesem Wall haben eine maximale Größe von 35mm. Die Stirnmoräne trifft in ihrem Verlauf auf einen sehr breiten Wall, der die rechte Ufermoräne des Gletschers, dessen Reste heute den etwas nördlich gelegenen Schneefleck bilden, darstellen könnte. Die linke Ufermoräne dieses nördlichen Gletschers beginnt in einer Höhe von 2550m und hat ihr vermutetes Ende in 2485m Höhe in einem lediglich aus Grobblöcken von mehreren Kubikmetern Größe bestehenden Wall.

Die durch die wenigen Moränenteile begrenzte Fläche für den ehemaligen Gletscher ist knapp 30ha groß. Der Gletscher dieser Größe hat nach der Flächenteilungsmethode eine Schneegrenzhöhe von 2680m. Diese Schneegrenze liegt um 80m über der für Madlein I in Nordexposition und ist vergleichbar mit den Schneegrenzen in ähnlicher Exposition der Gletscher Südlicher Schönbleiskopf I und II. Somit lassen sich die Moränen in den Stand von 1850 stellen. Fraedrich hat in seiner Karte nur eine Ufermoräne in diesem Karbereich kartiert, diese aber auch zu den rezenten Gletscherstadien gestellt. Bei Kerschner (1976) sind keine der oben beschriebenen Moränen verzeichnet,

und auch bei Senarclens-Grancy fehlen sie. Bei Trentinaglia-Telvenburg sind zwar zwei Gletscher / Firnfelder südlich der KÜchlspitz, die eventuell ein gemeinsames Ende bilden, eingezeichnet, doch tauchen sie nicht in seiner Gletscherstatistik auf.

Oberhalb der beschriebenen Moränen lassen sich weitere Ablagerungen erkennen. Zwischen den beiden Schneeflecken, die sich genau östlich des Nördlichen Schönbleiskopfes befinden, läßt sich ein breiter, flacher Wall erkennen, der in 2630m Höhe ansetzt und den oberen Schneefleck nach unten abgrenzt.

Unterhalb des Grates zwischen dem Nördlichen Schönbleiskopf und der KÜchlspitz befindet sich ein sehr kleiner

Abbildung 27 : Aufnahme (18.8.1993) des Karbereiches des Nördlichen Schönbleiskopfes von der Ostseite des KÜchlspitzkares in 2520m Höhe.

Wallbogen (① in Abbildung 27) mit der Stirn in 2560m Höhe. Innerhalb und außerhalb dieses Bogens liegen Schneereste, wobei die Depression innerhalb des Bogens bis zum Schneefleck 4m tief ist. Die Innenneigung beträgt 26° , die Außenneigung 36° . Die Durchmesser der Flechtenthalli von *Rhizocarpon* betragen in Bodennähe und durchgehend sonniger Lage maximal 35mm. Rechts neben diesem ausgeprägten Bogen befindet sich ein flacherer, weniger ausgeprägter Bogen. Die Blockgrößen, aus denen diese Bögen bestehen, liegen generell unter $0,25\text{m}^3$.

Form und Lage sprechen gegen eine glazigene Ablagerung, die Form gegen eine Schneehaldenmoräne, die Größe gegen eine Solifluktionsform und die Blockgröße und Lage gegen eine schnelle Massenverlagerung wie z.B. einen Bergsturz.

Es scheint sich somit also um sehr kleine blockgletscherartige Formen zu handeln, die eventuell anzeigen, daß die beiden Gletscher erst in ihren tieferen Bereichen zusammentrafen.

Innerhalb des Schneeflecks, der nördlich des oben erwähnten Grates liegt, befindet sich eine Art Podest, auf dem der obere Teil des Schneeflecks aufliegt (② in Abbildung 27). Dieses Podest hat eine Frontneigung von 40° und besteht aus typischem Moränenmaterial mit einem relativ hohen Feinsand- und Schluffanteil, der bei der Begehung an der Oberfläche hart ausgetrocknet war. Es handelt sich dabei vermutlich um einen Teil der ehemaligen Grundmoräne des Gletscherstandes von 1850, dessen Material sich heute noch unter der Last des oberhalb liegenden Schneeflecks verformt.

5.3.3.2. Küchlspez I

Dieser Gletscherstand erfüllte das gesamte Kar, in dessen Mittelpunkt der Karrückwand die Küchlspez steht. Die höchste linke Ufermoräne setzt in 2500m Höhe an, verbindet sich 20m tiefer mit einem zweiten Wall und verläuft zusammen mit einem dritten Wall bis in 2460m Höhe, wo alle drei nach links einschwenken, um eine

Abbildung 28 : Aufnahme (20.8.1993) der Moränen des Nördlichen Schönbleiskopfgletschers und des Gletschers Küchlspez I vom Felsvorsprung östlich des Rautejochs in 2750m Höhe.

Endmoränenposition zu markieren. Die von den drei Moränen gebildete Endmoräne ist auf einer Länge von 100m zerstört, läßt sich aber auf der rechten Seite mit drei Moränenwällen ergänzen, die die rechten Ufermoränen darstellen. Im oberen Bereich umschließen diese Moränen einen kleinen See (Abbildung 28).

Der höchste Ansatzpunkt dieser Moränen liegt bei 2500m. Die Blöcke auf den Moränen haben durchgehend ein 'altes' Aussehen.

Die Höhe für die Schneegrenze dieses Gletscherstandes beträgt nach der Flächen- teilungsmethode 2630m. Dieser Wert liegt 50m unter dem Bezugsniveau. Dabei ist zu berücksichtigen, daß der Gletscherstand für das Bezugsniveau eine Ostexposition (Nördlicher Schönbleiskopf) aufweist, die Rückwände des Kares, in dem Küchlspitz I liegt, aber zu annähernd gleichen Teilen ost- und südexponiert sind, so daß der Schnee- grenzdepressionswert eher zu klein ausfällt. Zusammen mit dem Aussehen der Blöcke auf den Moränen und dem, allerdings nur mit Vorbehalten zu verwendenden, Boden- profil M13 (da die Mächtigkeit des A-Horizontes beträchtlich größer ist als bei den tiefer gelegenen Proben M14 und M34 kann man nicht von einer ungestörten Boden- entwicklung ausgehen), läßt sich der Gletscher, der diese Moränen abgelagert hat, in das Kromerstadium einordnen, da dieser Gletscherstand deutlich größer ist als die neu- zeitlichen Gletscherstände, aber auch deutlich kleiner ist als die Stände des Egesen- stadiums (siehe unten und vgl. Fußnote 15).

Eine weitere Übereinstimmung mit dem Kromerstand, dessen Typlokalität aufgrund der räumlichen Nähe zum Untersuchungsgebiet besucht werden konnte¹⁷, liegt in dem Umstand, daß es sich um einen enggestaffelten Mehrfachwall handelt.

5.3.3.3. Küchlspitz II

200 Höhenmeter unterhalb der Moränen des Gletschers Küchlspitz I befindet sich das Ende eines Gletschers, dessen Akkumulationsgebiet ebenfalls im Kar südöstlich der Küchlspitz gelegen hat. Sowohl die linke als auch die rechte Seite dieses Gletscher- standes sind durch mehr als 600m lange Ufermoränen markiert, wobei sich auf der

¹⁷ An dieser Stelle danke ich Herrn Günther Groß für die Übersendung einer genaueren Beschreibung der Typlokalität des Kromergletschers.

rechten Seite nur drei parallel verlaufende Wälle erkennen lassen; auf der linken Seite kann man insgesamt sechs Ufermoränen klar verfolgen.

Die äußerste rechte Ufermoräne setzt in 2435m Höhe als Sporn unter einer Felswand ein und läßt sich als Wall entlang einer Felswand bis 2400m gut verfolgen, obwohl der Wall im Bereich des von Westen kommenden Ausgangs eines kleinen Kars offensichtlich durchbrochen wurde. Innerhalb dieser Moräne und ca. 20m tiefer setzen noch zwei weitere Wälle ein, die zusammen mit dem äußeren Wall im mittleren Bereich einem Felssporn aufliegen. Im unteren Bereich ist nur noch der äußerste Wall als solcher zu erkennen; die anderen Wälle sind in der Ansammlung von Blöcken mit $>5\text{m}^3$ nicht mehr auszumachen. Der Stirnbereich wird durch mehrere, schwer zu unterscheidende Wälle gebildet, vor denen sich eine flache, bogenförmige Ansammlung von Blöcken befindet.

Aus der Stirn fließt auf breiter Fläche Wasser mit einer Temperatur von $2,2^\circ\text{C}$ heraus, einer Temperatur, die Permafrost im näheren Umkreis ausschließt. Die Blockansammlung geht im linken Stirnbereich in die äußerste linke Ufermoräne über. Diese Ufermoräne liegt in 2280m Höhe ausgeprägten Rundhöckern auf und ist bis in 2420m Höhe zu erkennen, wobei sie ab 2390m Höhe außen von einem Wall begleitet wird, der sich etwas höher hinauf verfolgen läßt und den man sogar mit in 2480m Höhe vorhandenen Moränen verbinden könnte (diese Verbindung ist auch bei Kerschner (1976) verzeichnet). Im unteren Bereich lassen sich innerhalb der äußeren Moräne noch zwei Wälle erkennen. Drei weitere, längere Wälle lassen sich dann ab 2340m Höhe innerhalb dieser ersten drei Wälle ausmachen. Ihre in sich zusammenhängende, aber von den drei äußeren Moränen abgesetzte Lage legt die Vermutung nahe, daß es sich bei diesen Moränen um die Ablagerungen einer zweiten Vorstoßserie innerhalb des Egesenstadiums handelt. Alle Wälle, außer dem äußersten, werden in 2380m von einer langgestreckten, im Lauf der Höhenlinie liegenden, nur 3° talauswärts geneigten Depression unterbrochen. Oberhalb dieser Depression (Anzeichen für eine fluviale Rinne gibt es nicht) befinden sich weitere Längswälle, die als Fortsetzungen der darunter abgebrochenen Wälle angesehen werden können.

Der gesamte Raum zwischen den linken und rechten Ufermoränen besteht aus einem Meer von Blöcken, die alle, wie auch die Moränen selbst, eine 'alte' Charakteristik aufweisen und in der Regel mehrere Kubikmeter groß sind, so daß weitere Wallstrukturen, außer im Stirnbereich, im Gelände nicht erkannt werden konnten.

Die nach der Flächenteilungsmethode errechnete Schneegrenzhöhe (Teilungsverhältnis 2,2:1) liegt bei 2530m Höhe, was einer Schneegrenzdepression von 150m gegenüber dem Bezugsniveau gleichkommt. Bezüglich der Anwendung des Bezugsniveaus ist wie beim Gletscher Kuchlspitz I zu berücksichtigen, daß die Strahlungsexposition beim Gletscher Kuchlspitz II größer ist als beim Gletscher Nördlicher Schönbleiskopf. Zu berücksichtigen ist weiterhin, daß das Teilungsverhältnis von 2,2:1 willkürlich festgesetzt wurde, um der von Kerschner (1980) angegebenen größeren Trockenheit während des Egesenstadiums Rechnung zu tragen. Das Teilungsverhältnis könnte auch bei 2,4: 1 angesetzt werden, was die Schneegrenze um ca. 20m tiefer legen würde.

Einen weiteren Hinweis auf das Alter der Ablagerungen bieten die Angaben über die Mächtigkeiten des A-Horizontes. Hierzu liegen die Werte aus den Bodenprofilen M14 (Abbildung 29) und M34 vor, die sehr gut in die Gruppe der anderen Ablagerungen aus der Egesenzeit passen. (vgl. Diagramm II im Anhang).

Aufgrund dieser Überlegungen wird eine egesenzeitliche Entstehung dieser Ablagerungen als die wahrscheinlichste Möglichkeit angesehen.

Kerschner -Fraedrich verweist in seiner Arbeit auf die von Kerschner - sieht die Ablagerungen als Reste eines Blockgletschers an, wobei er diesem einen hohen Eisgehalt von 75% zuschreibt (Kerschner 1976, Seite 111). Inwieweit man ein solches Eis-

Abbildung 29 : Aufnahme des Bodenprofils M14 aus einer der inneren Egesenmoränen des Standes Kuchlspitz II.

Schutt- Gemisch als Blockgletscher bezeichnet, ist eine Frage der Definition, da der Eisanteil eines Blockgletschers in der Literatur relativ unterschiedlich mit 40-70% (Höllermann 1983, Seite 40) angegeben wird (vgl. auch Barsch, Seite 149 (50-60%) und Whalley und Martin). "Typische Querwallstrukturen " (Kerschner 1976, Seite 111) ließen sich nicht erkennen, und die Wälle, die in dieser Arbeit als Ufermoränen interpretiert wurden, haben keinerlei Ähnlichkeit mit auf Blockgletschern vorhandenen Fließstrukturen¹⁸. Die Grobblockigkeit der Moränen und des gesamten Raumes zwischen den Ufermoränen sind ebenfalls kein Indikator dafür, daß es sich um einen fossilen Blockgletscher handelt, da sowohl Fraedrich als auch Kerschner (1976) den auffälligen Blockreichtum im Bereich der Egesenmoränen als deren Charakteristikum betonen.

Es handelt sich also bei den oben beschriebenen Ablagerungen mit großer Wahrscheinlichkeit um Moränen aus der Egesenzeit.

5.3.3.4. Rautejoch

Zwischen dem Rautejoch und dem westlichen Rautekopf gibt es ein kleines süd-exponiertes Kar, dessen Karboden sich in 2740m Höhe befindet. Im hinteren Karbereich befanden sich bei der Begehung noch zwei kleine Schneefelder. Im Kar selbst gab es keine Anzeichen von Wallformen. Auf der Karschwelle befand sich allerdings ein Wall, der in einigen Bereichen 2m Höhe erreichte und auf der Innenseite erodiert war. Der Grat und die Außenseite waren mit Gras bewachsen, und die kleinen Blöcke darauf zeigten eine 'alte' Charakteristik im Gegensatz zu den Blöcken innerhalb des Walles, wo Thalli von *Rhizocarpon* nur bis maximal 34mm und von *Aspicilia cinera* bis maximal 25mm Durchmesser gefunden werden konnten. Besonders markant ist dieser Wechsel in Boden- und Oberflächenbedeckung zwischen dem Kar und dem nach Süden verlaufenden Felsvorsprung.

Eine Grabung (M15) in dem Moränenwall ergab eine Braunerde mit einer Mächtigkeit des A-Horizontes von 5cm (Abbildung 30).

¹⁸ " Bei der Wertung der Kartierung muß ich Sie aber bitten zu bedenken, daß die Kartierung aus dem Sommer 1973 stammt. Sie dürfte zwar, was die Lage der einzelnen Moränen und Blockgletscher betrifft, genau sein. Die Interpretation bezüglich der Zeitstellung ist aber vielleicht nicht mehr ganz so, wie ich sie heute machen würde. " (schriftliche Mitteilung von Hanns Kerschner vom 1.9.1993).

Für das Gletscherende zeigt die tiefste Stelle des Walles eine Höhe von 2720m. Die Schneegrenzhöhenberechnung nach der Flächenteilungsmethdode ergibt einen Wert von 2745m Höhe. Die Größe der Flechten im Kar legt die Vermutung nahe, daß sich in diesem Bereich zum neuzeitlichen Hochstand von 1850 ein perennierender Schneefleck befand, der lange genug vorhanden war, um eventuell vorher vorhandene Flechten zu zerstören. Zum Aufbau des Walles hat dieser Schneefleck nicht beigetragen, aber er hat vermutlich an den Wall herangereicht und diesen durch Schmelzwasser an seiner Untergrenze angeschnitten. Der Wall muß

Abbildung 30 : Aufnahme (20.8.1993) des Bodenprofils M15.

aufgrund der Bodenentwicklung älter sein als der neuzeitliche Stand. Da schon der Schneefleck den Wall beschädigt hat, ist es sehr wahrscheinlich, daß er von einem Gletscher abgelagert wurde, der dem neuzeitlichen Hochstand direkt vorausging, da zum einen keine weiter innen liegenden Moränen zu entdecken waren und jeder nachfolgende Gletschervorstoß den Wall zerstört haben würde. Aufgrund dieser Überlegungen liegt eine Einordnung in den Kromerstand nahe. Für dieses Ergebnis spricht auch die Mächtigkeit des A-Horizontes, die wesentlich näher bei den Werten des anderen Kromerstandes (Bodenprobe M27) liegt als bei den Werten für die Ablagerungen des Egesenstandes, bei denen die Humusmächtigkeit mehr als doppelt so groß ist.

Vergleicht man die Schneegrenzen der anderen Kromerstände und die Exposition der Gletscher, erhält man eine relativ gleichmäßige Erhöhung dieser Grenze von der Nordexposition (2540m) über die Ostexposition (ca. 2640m) zur Südexposition (2745m).

Der Wert von ca. 200m expostionsbedingter Höhendifferenz bei der Schneegrenze liegt etwas über dem von Groß (1983) angegebenen Wert für diese Gebirgsgruppe, jedoch genau im Durchschnitt aller von Groß untersuchten Gletscher (vgl. Abschnitt 2.3.). Der Wert von 200m wird deshalb als zutreffend angesehen.

5.3.4. Bereich südlich der Rauteköpf

Zwischen dem Kar der Küchlspitz und dem Madleinsee befinden sich südlich der

Abbildung 31 : Aufnahme (14.8.1993) des Bereiches südlich der Rauteturm vom Grat zwischen dem Kar des Madleinsees und der 'Inneren Duele' in 2600m Höhe.

Rauteköpf eine größere Anzahl von Ablagerungsformen. Die höchstgelegene Form befindet sich südlich des Punktes 2826 in ca. 2580m Höhe (① in Abbildung 31)(In der Alpenvereinskarte ist der höchste Punkt dieser Form mit 2406m angegeben, doch bestand in diesem Punkt zwischen der Kartenangabe und dem Höhenmesser eine Diskrepanz von 20-30m).

Bei der Form handelt es sich um einen lobenförmigen Blockgletscher, der allem Anschein nach in direktem Zusammenhang mit einer Scheehaldenmoräne steht, da sich hinter der Front, welche die für einen aktiven Blockgletscher typische Stratifikation und eine Neigung von 35-38° (Höhe im östlichen Bereich ca. 15m) aufweist, über die gesamte Breite eine Depression befindet, die jeweils in den Seitenbereichen mit Schneeresten gefüllt ist. Daß diese Depression vermutlich durch Eis unterlagert ist, läßt sich aus dem kleinen Eissee im östlichen Bereich hinter der Front erkennen (Abbildung 32).

Abbildung 32 : Aufnahme (15.8.1993) des Eissees auf der Blockgletscherstruktur südlich der Rauteköpf. Das dunkle Loch in der Bildmitte hat einen Durchmesser von ca. 3m.

Bei dieser wasserstauenden Schicht handelt es sich aber vermutlich eher um einen Schneerest als um ein Permafrostvorkommen, da nach Haeberli (1975) im vergleichbaren Gebiet des Flüelapasses, wo an nordwestexponierten Hängen Permafrost in einer Höhe über ca. 2400m wahrscheinlich ist, an " S- und SE-exponierten Hängen Permafrost bis in eine Höhe von ca. 2800 - 3000m weitgehend ausgeschlossen werden kann."

(Haerberli (1975), Seite 142). Damit liegt diese Blockgletscherform mindestens 200m unter der gegenwärtig anzunehmenden Permafrostgrenze und mindestens 50m unter der Permafrostgrenze während des Standes von 1850. Es ist also unwahrscheinlich, daß sich in dieser Form noch Permafrost in größerer Ausdehnung und Mächtigkeit befindet.

Auf der Oberfläche dieses Blockgletschers lassen sich nur größere Blöcke erkennen, die teilweise ein Volumen von über 10m³ aufweisen. Lediglich die auf dem vordersten Bereich der Front liegenden Blöcke und die obersten Bereiche der auf dem Blockgletscher liegenden Blöcke weisen eine 'alte' Charakteristik auf. Auf allen anderen Blöcken liegen die Durchmesser für *Rhizocarpon*-Thalli bei maximal 45mm, doch sind bei vielen dieser Blöcke die Kanten gerundet, so daß sie als 'mittelalt' klassifiziert werden können.

Die Flechtenbedeckung der Blöcke weist darauf hin, daß sich hinter dem Wall zur Zeit des letzten Gletscherhochstandes um 1850 ein perennierender Schneefleck befunden haben muß, der eine vorhergehende Flechtenbedeckung zerstört und den Wall entweder bewegt oder überschüttet hat. Aufgrund der Größe ist es allerdings unwahrscheinlich, daß das gesamte Gebilde ausschließlich während des Hochstandes von 1850 entstanden ist. Es ist daher anzunehmen, daß eine erste Anlage eventuell schon während der Kromerzeit oder im Postglazial stattgefunden hat.

5.3.4.1. Rauteköpf I

Im östlichen Bereich, direkt südlich von Punkt 2825, befindet sich in 2540m Höhe ein kleiner flacher See, der im rechten Bereich von zwei kleinen Moränen umlagert wird, im wesentlichen aber durch eine im Fels angelegte Karschwelle (② in Abbildung 31), erkennbar im Bereich links des Sees, aufgestaut wird. Der diesen See entwässernde Bach zerschneidet in seinem Verlauf zwei Moränenbögen in ca. 2465 und 2480m Höhe. Obwohl die Moränenbögen links des Baches nur teilweise erhalten sind, markieren sie zusammen mit den rechten Ufermoränen in gut erkennbarer Weise die Ausdehnung zweier Gletscherstände. Die jeweils linken Ufermoränen sind durch eine blockgletscherartige Zunge (③ in Abbildung 31) von ca. 150m Länge überschüttet, die jedoch im linken Bereich eindeutig einen Doppelwall bildet. Die Front dieser Zunge hat eine Neigung von 35° und ist ca. 23m hoch.

Die rechten Ufermoränen sind dagegen wesentlich besser ausgebildet und ihr Verlauf läßt jeweils ein Einschwingen in die Stirnmoränenposition erkennen. Diese, in einigen

Bereichen über 10m hohe Ufermoräne hat eine grasbewachsene, 32° geneigte Außenseite und eine etwas steilere, offensichtlich erodierte, Innenseite. Aufgrund der Größe und der Lage des Baches ist auszuschließen, daß der Bach die Innenseite dieser rechten Ufermoräne erodiert. Durch die Nordexposition der Moräneninnenseite begünstigt, ist anzunehmen, daß sich dort Schneeflecken halten (ein sehr kleiner Rest ist noch in Abbildung 31 zusehen), die über den Prozeß der Nivation für die Erosion der Moräneninnenseite verantwortlich sind.

Die Gletscherflächenrekonstruktion für den größten Stand mit einem Gletscherende in 2465m Höhe ergab nach der Flächenteilungsmethode eine Schneegrenzhöhe von 2570m. Dies entspricht einer Schneegrenzdepression von 230m gegenüber dem Bezugsniveau für südexponierte Gletscher von 2800m¹⁹ Höhe und stellt diese Moräne in die Egesenzeit. Für die Moränen, die den kleinen See umlagern (Rauteköpf Ia), ergibt sich immernoch eine Schneegrenzdepression von 215m, die ebenfalls im Rahmen des Egesendepressionswertes liegt.

Die Annahme, daß es sich um Ablagerungen der Egesenzeit handelt wird durch die Bodenproben M 8 und M9 unterstützt, die Mächtigkeiten des A-Horizontes von 15 und 13cm aufweisen.

5.3.4.2. Rauteköpf II

In dem ca. 400m breiten Streifen zwischen den Gletschern Rauteköpf I und Küchlspitz II liegen in 2460 - 2560m Höhe einige hangparallele Wallstrukturen (④ in Abbildung 31), die konkav talwärts geschwungen sind. Im östlichen Bereich läßt sich sogar ein Moränenbogen erkennen. Sie bestehen aus typischem Moränenmaterial (eine große Zahl von Murmeltierlöchern gab über die Materialzusammensetzung Auskunft), sind mit Grasvegetation bewachsen und zeigen, bis auf die Blöcke in Depressionen, Blöcke mit durchweg 'alter' Charakteristik.

¹⁹ Ein direkter Nachweis über die Höhe des Bezugsniveaus in Südexposition fehlt, da auf der Nordseite der Madleinalp während des Standes von 1850 keine Gletscher vorhanden waren. Die Höhe von 2800m für dieses Bezugsniveau ergibt sich aus der Annahme einer Zunahme der Höhe der Schneegrenze zwischen Nord- und Südexposition um 200m und dem Bezugsniveau für die Nordexposition (Madlein I) von 2600m Höhe.

Die Höhenlage dieser Moränen entspricht der der Moränen des Gletscherstandes Rauteköpf I. Nimmt man an, daß dieser 400m breite Streifen vollständig vergletschert war, dann erhält man eine Schneegrenze nach der Flächenteilungsmethode, die sich sehr gut in die Egesenschneegrenze der beiden flankierenden Gletscher einpaßt.

Es ist deshalb anzunehmen, daß der gesamte Bereich südlich des Grates zwischen Küchlspitz und Rauteturm in der Egesenzeit geschlossen vergletschert war, wobei sich aufgrund weiterer Akkumulationsgebiete (Küchlspitz II) bzw. besonderer topographischer Verhältnisse (Rauteköpf I) einzelne Zungen herausgebildet haben.

Inwieweit die unterhalb des beschriebenen Streifens gelegenen Moränen in 2370m und 2400m - 2440m Höhe ebenfalls mit zum Egesenstand gerechnet werden müssen, ist nicht eindeutig zu beantworten, da eine Flächenrekonstruktion aufgrund der wenigen Moränenreste als nicht durchführbar angesehen wurde. Es wird aber für durchaus wahrscheinlich angenommen, daß diese Moränen ebenfalls in der Egesenzeit entstanden sind.

5.3.4.3. Rauteturm

Auf dem Grat zwischen den Rauteköpf und der Doppelscharte, unterhalb der Rauteturm, befindet sich 2560m Höhe eine karförmige Depression, die im Anstehenden ausgebildet ist (siehe linken Rand von Abbildung 33). Innerhalb davon verläuft ein ca. 1,5m hoher bogenförmiger Wall, der zu einem Großteil aus Feinmaterial besteht, hinter dem sich ein kleiner Schneefleck befand. Die Blöcke auf dem Wall und in der Depression dahinter machen einen 'neuen', die zwischen dem Wall und dem Felsrand liegenden einen 'mittelalten' und die auf dem Anstehenden des Felsrandes einen 'alten' Eindruck.

In der Egesenzeit lag die Schneegrenze in der Höhe dieser Depression, so daß anzunehmen ist, daß sich während der Egesenzeit ein Eisvorkommen in dieser Mulde befunden hat. Daß dieses Eisvorkommen groß genug war, um in Bewegung zu geraten, d.h. einen Gletscher zu bilden, läßt sich aus einigen überschliffenen Anstehendenresten innerhalb der Mulde erkennen. Ein Ausfließen des Gletschers über den Rand hinaus ist dagegen eher unwahrscheinlich, da zum einen das Anstehende im Randbereich keine überschliffenen Formen aufweist, zum anderen das Akkumulationsgebiet im wesentlichen

auf die Mulde beschränkt war und so eine größere Zunge über den steilen Felsabfall unterhalb der Mulde wohl kaum ernähren konnte.

Man könnte weiter vermuten, daß ein Teil des ausgeschürften Materials sich unterhalb des Felsabfalls ansammelte und einen Teil der Schuttzunge, die die linken Ufermoränen des Gletscherstandes Rauteköpf I überfahren hat, gebildet hat. Ob es sich bei dem Wall um eine neuzeitliche oder kromerzeitliche Entstehung handelt, ist aufgrund der Höhe des Kares eher in Richtung auf die Kromerzeit zu entscheiden. Es soll damit aber nicht ausgeschlossen werden, daß nicht ein Schneefleck während der letzten Gletscherhochstandsphase 1850 in der Mulde lag und für die geringe Flechtenbedeckung verantwortlich gemacht werden kann.

5.3.5. Bereich südlich der Seespitz

5.3.5.1. Doppelscharte

Im oberen Teil des Kares, an dessen Ende der Madleinsee liegt, kann man südlich der Doppelscharte innerhalb einer Karform einige Wallstrukturen erkennen, deren tiefste in 2600m Höhe enden. (Abbildung 33).

Abbildung 33 : Aufnahme (14.8.1993) des Bereiches südlich der Doppelscharte vom Grat zwischen dem Kar des Madleinsees und der 'Innerer Duele' in 2600m Höhe.

Auf der rechten Seite läßt sich dieser Wall bis in 2720m Höhe verfolgen. Die Blöcke auf dem Wall weisen eine 'alte' Charakteristik auf und sind selten größer als 0,5m³. Die Blöcke im Innenbereich, die teilweise den Wall schon überschütten, weisen dagegen eine 'neue' Charakteristik auf, so daß die Vermutung nahe liegt, daß es sich hierbei um weiterhin zugeführtes Material aus den höhergelegenen Schutthalden handelt, das zum Teil auch über Schneeflecken transportiert wurde, von denen selbst in Südexposition noch einige bis in den August zu finden waren. Unterhalb der größeren Schneeflecken in ca. 2660m Höhe lassen sich keine geschlossenen Wallstrukturen erkennen, doch liegen die Schneeflecken in Depressionen, so daß ein Rand aus Schuttmaterial um die Schneeflecken zu erkennen ist.

Rekonstruiert man für den untersten Wall eine Gletscherfläche, so erhält man nach der Flächenteilungsmethode einen Schneegrenzwert von 2735m. Dieser Wert stimmt recht gut mit dem des kromerzeitlichen Gletschers am Rautejoch überein. Geht man von einem Schneegrenzbezugsniveau von 2800m aus, beträgt die Depression 65m.

Eine Grabung im rechten Schenkel des Walles in 2630m Höhe (M6) ergab einen ca. 10-15cm mächtigen A-Horizont. Aufgrund der Neigung des Walles in diesem Bereich ist eine ungestörte Bodenentwicklung jedoch auszuschließen. Die Schneegrenzdepression und das Vorhandensein einer Bodenentwicklung, zusammen mit dem Bild der Blockoberflächen, schließen sowohl eine neuzeitliche als auch eine egesenzeitliche Entstehung aus, so daß hier wie auch beim Gletscher am Rautejoch eine kromerzeitliche Entstehung anzunehmen ist.

5.3.5.2. Seespitz

Südwestlich der Seespitz befindet sich in ca. 2750m Höhe eine karartige Hangverflachung, in der zum Zeitpunkt der Begehung drei Schneeflecken von zusammen ca. 1ha lagen. Am unteren Ende der Verflachung lassen sich Wallfragmente erkennen, die, obwohl sie nahezu in einer Linie liegen, eine unterschiedliche Materialzusammensetzung zeigen. Während der rechte Abschnitt durch Blöcke von mehr als 1m³ gekennzeichnet ist, die nur in geringem Maße mit Flechten bewachsen sind (*Rhizocarpon*-Thalli erreichen auf der Außenseite des Walles maximal 45mm Durchmesser), zeigt sich auf dem mittleren und linken Abschnitt überwiegend Feinmaterial, das im linken Abschnitt auch mit Grasvegetation bewachsen ist und auf dem die vereinzelt Blöcke eine 'alte' Charakteristik aufweisen. Eine Grabung im linken Abschnitt des Walles ergab eine 10-

15cm mächtige Schicht gut durchwurzelten, schwarzen Materials, wovon die obersten 5cm bis auf Bleistiftstärke ausrollbar waren, d.h. einen hohen Tonanteil beinhalteten. Obwohl anzuzweifeln ist, daß es sich hierbei um das Ergebnis einer ungestörten Bodenentwicklung handelt, schließt dieses Ergebnis eine Entstehung des Walles um den neuzeitlichen Gletscherhochstand aus, was mit dem Erscheinungsbild der auf dem linken Bereich des Walles gefundenen Blöcke übereinstimmt.

Eine Gletscherrekonstruktion wurde durchgeführt, doch ist es unwahrscheinlich, daß sich in dieser Lage ein Gletscher bilden konnte, da es im oberhalb der Hangverflachung liegenden Bereich keine Anzeichen einer tieferen Mulde gibt, so daß die maximale Mächtigkeit der Akkumulation um 10m gelegen haben müßte, wobei sich diese Akkumulation zudem noch in einer windexponierten Lage befindet, die eine relativ ungestörte Schneeakkumulation behindert. Es ist deshalb wahrscheinlicher, daß es sich bei den Ablagerungen um eine Schneehaldenmoräne handelt.

In bezug auf die zeitliche Stellung ist aufgrund der Oberflächencharakteristik der Blöcke und des Bodenvorkommens eine Stellung vor den neuzeitlichen Hochständen, aufgrund der Egesenmoränen um den Madleinsee (siehe unten) eine Stellung nach dem Egesenstadium anzunehmen. Die Annahme einer kromerzeitlichen Entstehung ist danach am wahrscheinlichsten.

5.3.5.3. Madleinsee

Der Madleinsee ist ein klassischer Karsee, der nach den Beobachtungen an seinem Ausfluß als im Fels angelegt anzusehen ist. Die Moränen selbst sind jedoch nicht besonders ausgeprägt und lassen sich nur am Südufer des Sees erkennen. Direkt am Seeufer befindet sich ein 2-2,5m hoher Wall in 2440m Höhe (Abbildung 31) mit einer Neigung zum See von 23° und nach außen von 12,5°. Durch die Nähe zum See ist nicht auszuschließen, daß der Wall durch Wellenschlag und Eisaktion von der Seeseite her in seiner Größe reduziert wurde. 10-15m vor diesem Wall befindet sich ein nur ca. 1m hoher und ca. 10m breiter 'Wall'.

Nimmt man den inneren Wall als Ausgangspunkt für eine Gletscherrekonstruktion, dann ergibt sich nach der Flächenteilungsmethode eine Schneegrenzhöhe von 2610m. Dies entspricht einer Schneegrenzsenkung von 190m gegenüber dem Bezugsniveau von 2800m Höhe und stellt diesen Gletscherstand in das Egesenstadium.

Diese Rekonstruktion berücksichtigt allerdings nicht die Moränen, die östlich des Madleinsees mit einem Endpunkt in 2460m bzw. 2360m Höhe liegen. Kerschner (1976) kartierte diese Formen als fossile Blockgletscher.

Nach den im Rahmen dieser Arbeit gemachten Beobachtungen handelt es sich aber um glaziale Ablagerungen, insbesondere bei den tiefer gelegenen Formen, da sich bei ihnen keine Fortsetzung in eine Schutthalde erkennen läßt, so daß das Material anders als durch den Transport in einem Blockgletscher in seine jetzige Lage gekommen sein muß. Wie die Lage der Wallstrukturen in Karte III zeigt, handelt es sich bei den tiefer liegenden Ablagerungen um kleinere Oszillationen innerhalb eines größeren Gletscherstandes, wobei besonders im letzten Oszillationsstand ein fluvialer Durchbruch in der westlichen Ecke zu erkennen ist, der sich als Rinne innerhalb des Zungenbeckens fortsetzt. Die äußeren Moränen weisen einen höheren Feinmaterialanteil auf und sind mit Grasvegetation bewachsen, die inneren sind grobblockiger und kaum bewachsen.

Auch die Formen mit einer Untergrenze in 2460m Höhe zeigen keine der für fossile Blockgletscher typischen Formen wie Fließstrukturen, Kollapsformen oder eine grobblockige Oberfläche auch an den Seiten. Statt dessen lassen sich auf beiden Seiten erhaben über dem Innenraum stehende Ufermoränen von 100-200m Länge erkennen, die einen hohen Anteil an Feinmaterial zeigen (Abbildung 34).

Abbildung 34 : Aufnahme (14.8.1993) des oberen Moränenbogens mit einem Ende in 2460m Höhe östlich des Madleinsees. Höhe der Moräne 10-15m.

Im Innenbereich unterhalb ca. 2510m Höhe befinden sich, wie auch auf den Moränen, Blöcke mit 'alter' Charakteristik. Die Blöcke im Innenbereich oberhalb von 2510m Höhe sind scharfkantig, weisen keine Flechten auf und stehen in direkter Verbindung zur dahinterliegenden Schutthalde. Eine Grabung (M4) in der linken Ufermoräne ergab einen mehr als 20cm durchwurzelten, schwarzen Horizont.

Die soeben beschriebenen Moränen würden eine Zerteilung des Gletschers im Kar südlich der Seespitz bedeuten. Die exponierte Lage des Hangbereiches direkt südlich der Seespitz wurde weiter oben schon erwähnt, welche diesen Bereich nicht zu einem großen Akkumulationsgebiet macht. Somit dürfte das Hauptakkumulationsgebiet für den Gletscher des Madleinsees im Karbereich südlich der Doppelscharte gelegen haben. Ein weiterer Bereich, der eine größere Akkumulation in diesem Kar gestattet, liegt in seinem östlichen Bereich neben dem Grat, der das Madleinseekar von dem Kar 'Innerer Duele' abgrenzt.

Eine Gletscherrekonstruktion unter diesen Bedingungen, d.h. der Schwierigkeit der Abgrenzung des Gletschers zur Seite und nach oben, ist sehr unsicher. Rekonstruktionen mit unterschiedlichen Flächenformen und -größen führten jedoch zu Schneegrenzdepressionswerten, die im Bereich der Werte für das Egesenstadium lagen. Es wird deshalb angenommen, daß sich während des Egesenstadiums im Kar südlich der Seespitz ein Gletscher mit zwei Zungen bzw. zwei Gletscher befanden, wovon die eine Zunge im Becken des Madleinsees endete und die Moränen am Ufer des Sees ablagerte; die östliche Zunge floß am Seebecken vorbei und reichte, bedingt durch die fehlenden Stauererscheinungen (siehe oben) bis in 2360m Höhe herab. In einer zweiten Phase des Egesenvorstoßes reichte diese Zunge dann nur noch bis in 2460m Höhe.

Außerhalb der oben beschriebenen Moränen gibt es noch einen auffälligen Wall westlich des Madleinsees. Dieser Wall lenkt in seinem oberen Bereich direkt westlich des Madleinsees den Bach, der aus dem kleinen See unterhalb der Rautetürm entspringt, um 90° nach Süden ab. Er läßt sich von 2450m bis in 2400m Höhe verfolgen. Dieser Wall setzt sich von dem Bacheinschnitt klar ab, so daß davon auszugehen ist, daß es sich nicht um die Restform eines erosiven Prozesses handelt. Bei diesem Wall handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um eine glaziale Ablagerung, die zu einem Gletscher gehörte, der über das Becken des Madleinsees nach unten vorstieß und in dessen Folge ein

eventuell vorhandener Zufluß in den Madleinsee in seinem Verlauf umgelenkt wurde. Ob es sich bei diesem größeren als oben beschriebenen Vorstoß um einen Teil des Egesen- oder des Daunstadiums handelte, ist nicht abzuschätzen.

5.3.6. Bereich des Kares 'Innerer Duele'

Im Hangbereich, der als 'Innerer Duele' bezeichnet wird, befinden sich mehrere Wälle, die zum Teil die Zeugnisse mehrerer Gletscherstände darstellen, wobei die des Standes 'Innerer Duele II' am ausgeprägtesten sind.

5.3.6.1. 'Innerer Duele I'

Im oberen Bereich des Kares 'Innerer Duele' befinden sich zwei bogenförmige Wallstrukturen, eine in 2600m und eine weitere in 2500m Höhe. Der obere Wall ist ca. 100m lang und hat eine Frontneigung von 37°. Obwohl sich im rechten Bereich auch Feinmaterial befindet, bestimmen Blöcke das Bild der Oberfläche. Auf dem Wall selbst zeigen die Blöcke eine ausgesprochen 'alte' Charakteristik (es fand sich z.B. ein Thallus von *Acpicilia cinera* von 211mm Durchmesser). Der Bereich hinter dem Wall dagegen zeigt nur scharfkantige Blöcke ohne jeglichen Flechtenbewuchs. Somit stammt der Wall selbst mit Sicherheit nicht aus dem Bereich des neuzeitlichen Hochstandes, sondern ist eher dem Kromerstadium zuzuordnen. Ob es sich bei dem Wall allerdings um eine glazigene Ablagerung handelt, ist fraglich, da der Hangbereich oberhalb des Walles vermutlich zu klein ist, um einen Gletscher zu tragen. Von der Expositionsabschirmung ist dieser Karbereich allerdings am günstigsten, so daß man vermuten kann, daß es sich um eine Schneehaldenmoräne handelt, die in der Zeit nach der Deposition allmählich mit dem Schutt der dahinter liegenden Schutthalde verfüllt wurde und wird.

100m unterhalb dieses Walles läßt sich ein weiterer Wall auf einer Länge von gut 150m erkennen. Dieser Wall hat eine Außenneigung von 32° und läßt, außer im oberen Bereich, einen größeren Feinmaterialanteil erkennen. Auf dem Wall befinden sich viele Blöcke, unter denen aber der feinmaterialreiche Wall weiter zu erkennen ist. Folglich ist der Wall an seiner Außenseite und zwischen den Blöcken auf dem Grat mit Grasvegetation bewachsen. In der Depression hinter dem Wall lag am 14.8.1993 noch ein kleinerer Schneefleck. Die Blöcke hinter diesem Schneefleck sind alle scharfkantig und ohne Flechtenbewuchs, der gesamte Bereich hinter dem Wall läßt sich übergangslos in

die dahinterliegende Schutthalde verfolgen. Auf dem Wall selbst ergab eine Grabung (M3) eine Braunerde mit einer Mächtigkeit des A-Horizontes von 5cm über einem mehr als 30cm mächtigen Horizont mit dunkel-gelbbrauner Farbe.

Eine Gletscherflächenrekonstruktion erbrachte nach der Flächenteilungsmethode eine Schneegrenzhöhe von 2610m. Diese liegt 70m über der des Standes 'Innerer Duele II', der zum Daunstadium gehört (siehe unten). Bei einem Bezugsniveau von 2800m hat die Schneegrenze eine Depression von 190m. Dieser Depressionswert legt eine egesenzeitliche Entstehung nahe.

Betrachtet man die Mächtigkeit des A-Horizontes von 5cm, so korreliert sie sehr gut mit den Humusmächtigkeiten der Ablagerungen, die aufgrund ihrer Schneegrenzdepression dem Kromerstand zugerechnet werden müssen. Da die Humusmächtigkeiten aber von sehr vielen Faktoren abhängen können, sollte die Humusmächtigkeit in diesem Falle nur als Mindestwert für das Alter der Ablagerungen angesehen werden.

5.3.6.2. 'Innerer Duele II'

Die linke Seitenmoräne setzt in 2450m Höhe an und bildet dort einen 2m hohen Wall. Sie läßt sich bis in 2360m Höhe verfolgen, wobei die Moräne in diesem Bereich nur noch durch einen breiten Wall dargestellt wird und wo sie von einem Bach zerschnitten wird. Gegenüber diesem Einschnitt läßt sich die rechte Ufermoräne erkennen, die sich bis in 2440m Höhe verfolgen läßt, wobei oberhalb von 2400m zwei weitere Wälle abzweigen. Während die linke Moräne wenig Grobblockmaterial zeigt und mit Mattenvegetation bewachsen ist, lassen sich auf der rechten Moräne relativ viele größere Blöcke erkennen, die alle eine ausgeprägte 'alte' Charakteristik besitzen. Innerhalb dieser Moränen läßt sich ein alter Flächenrest erkennen, der als Sims von mehreren Metern Breite in 2410m Höhe zu erkennen ist.

Die Schneegrenze, berechnet nach der Flächenteilungsmethode, liegt bei 2540m Höhe. Bezogen auf das oben festgesetzte Bezugsniveau ergibt sich so eine Schneegrenzdepression von 260m. Ein solcher Schneegrenzdepressionswert legt die Annahme einer daunzeitlichen Entstehung nahe. Es würde sich also um ein Rückzugsstadium vom Stand 'Innerer Duele III' (siehe unten) handeln.

5.3.6.3. 'Innerer Duele III'

Unterhalb der oben beschriebenen Moränen befindet sich in 2320m Höhe ein 50m langer, gebogener Wall auf einem Anstehendenvorsprung. Dieser Wall hat eine abgerundete Spitze; er ist bei einer Neigung von $17,5^\circ$ bis zu 4,5m hoch und weist einen Außenhang von 15m Höhe bei einer Hangneigung von $27-31^\circ$ auf, der 16m vor dem Felsabbruch endet. Basierend auf der Morphologie, wird dieser Wall als Moränenfragment interpretiert, das aufgrund seines Richtungsverlaufs den Einschwenkpunkt von der Ufermoräne zur Stirnmoräne markiert.

Daß dieser Moränenrest 'überlebt' hat, verdankt er seiner Lage auf einem Felssporn. Der Rest des Hanges wird in diesem Bereich aus dem Anstehenden gebildet, und wo dieses nicht bis zur Oberfläche durchkommt, ist die Auflage, auf der sich die alpine Mattenvegetation gebildet hat, nur maximal 1m mächtig, wie man im Bereich der Lawinverbauungsrinnen weiter talauswärts deutlich erkennen kann. Außer auf Felsvorsprüngen konnten somit Ablagerungen nicht lange bestehen. Hinzu kommt, daß im gesamten Bereich östlich des Madleinsees und oberhalb der großen Daunmoräne des Talgletschers (siehe unten) intensive Solifluktion, erkennbar an einer großen Anzahl von Pflugblöcken, beobachtet werden konnte (Abbildung 35).

Abbildung 35 : Aufnahme (14.8.1993) von Pflugblöcken in 2145m Höhe oberhalb der linken Ufermoräne des Talgletschers. Der Block in der Bildmitte ist 3m lang.

Eine Gletscherrekonstruktion, basierend einzig auf einem 50m langen Moränenfragment, ist logischerweise unsicher. Die einfache Form des Kares läßt jedoch nur wenige Variationen der Gletscherform zu, so daß eine Gletscherflächenrekonstruktion versucht wurde, davon ausgehend, daß das Gletscherende annähernd durch das Moränenfragment markiert wird. Die errechnete Schneegrenze liegt danach in 2470m Höhe, also 70m tiefer als die Schneegrenze des Standes 'Innerer Duele II' und 330m unter dem Bezugsniveau. Ein solcher Wert für die Schneegrenzdepression stellt diesen Gletscherstand in das Daunstadium.

Ein weiteres Argument für diese Annahme liegt im Verlauf der linken Ufermoräne des Talgletschers, der in die Daunzeit gestellt wird (siehe unten). Diese verläuft ca. 100-120m unterhalb des angenommenen Gletscherendes und zeigt keinerlei Anzeichen dafür, daß zu diesem Zeitpunkt ein Gletscher aus der 'Innerer Duele' in den großen Talgletscher einmündete. Wenn also während des Daunstadiums keine Verbindung mehr zum Talgletscher bestand und die höher gelegene Moräne dem Egesenstadium zugeordnet werden kann, ist es naheliegend, das Moränenfragment und den dazugehörigen Gletscherstand in das Daustadium zu stellen.

5.3.7. Bereich östlich des Kares 'Innerer Duele'

Östlich des Hangbereiches 'Innerer Duele' lassen sich keine weiteren Spuren glazialer Ablagerungen erkennen, da besonders im Bereich oberhalb 2000m Höhe im Zuge von Lawinenverbauungen die ursprüngliche Hangform zugunsten künstlicher Lawinenrinnen und dem dazugehörigen Wegebau zerstört wurde. Im unteren Hangbereich hat der Straßenbau jedoch für den Geomorphologen den positiven Aspekt einer größeren Zahl von Aufschlüssen geschaffen. Diese Aufschlüsse erlauben es, die Vorstellungen Fraedrichs über einen Gletscher, dessen Moränen links und rechts des Penzinbaches gelegen haben, zu widerlegen. Bei dem von ihm beschriebenen Wall westlich des Penzinbaches, der in 2180m Höhe ansetzt und " rund 100m tiefer endet " (Fraedrich, Seite 50) handelt es sich eindeutig um eine Felsrippe, die zwar auf der Höhe der Staße in 1950m Höhe geringmächtig durch Lockermaterial überlagert ist, im Aufschluß selbst und über die gesamte Länge jedoch Anstehendes mit einer Streichrichtung von 312° und einer Fallrichtung von 42° zeigt, wobei im oberen Bereich die Streichrichtung, der Rippenrichtung folgend, nach Westen einschwenkt.

Die auf der anderen Seite des Baches gelegene, " sehr undeutlich ausgebildete Hangrippe " (Fraedrich, Seite 50), ist nicht als Felsrippe erkennbar, da sie nicht bis zum Straßenanschnitt hinabreicht. Generell zeigt der Straßenanschnitt aber Anstehendes mit nur geringer Lockermaterialauflage. Daß es sich bei den Formen um Ablagerungen aus einer ähnlichen Zeit wie der des großen Talgletschers handelt, ist sehr unwahrscheinlich, wenn man die Ausmaße der Hangprozesse in diesem Bereich berücksichtigt, die zu den Lawinenverbauungen Anlaß gegeben haben. Diese Hangprozesse dürften alle einmal vorhandenen Ablagerungsformen in der darauffolgenden Zeit zerstört haben.

5.3.8. Talgletscher

Dieser größte im Tal der Madleinalp nachweisbare Gletscherstand findet in der Literatur, besonders bei Fraedrich (vgl. Seite 48-49) die meiste Beachtung.

Eindeutige Zeugnisse dieses Gletscherstandes lassen sich einzig auf der linken Talseite feststellen. Daß auf der rechten Talseite, außer eventuell im untersten Bereich, keine Anzeichen vorliegen, wurde nicht nur durch die Karten- und Luftbildinterpretation, sondern auch durch eine Begehung sichergestellt.

Die Ansatzhöhe für die linke Ufermoräne wird mit 2180m (Fraedrich, Seite 48) bzw. 2200m Höhe (Kerschner, 1976, Seite 112) angegeben. Diese Angaben liegen nach den im Rahmen dieser Arbeit gemachten Beobachtungen zu niedrig. Der eindeutige Ansatz zweier Moränen liegt in 2280m Höhe hinter einer relativ tiefen Rinne und repräsentiert somit vermutlich nicht die ursprüngliche Ansatzhöhe der Ufermoräne. Die äußere Moräne stellt in diesem Bereich eine gut 8m breite Verebnung dar, die durch eine mit Blöcken verfüllte, knapp 1m tiefe Rinne von der innen liegenden, wallförmigen Moräne getrennt ist. Beide Moränen lassen sich problemlos bis auf die in der Literatur genannte Ansatzhöhe verfolgen.

Etwas talauswärts und unterhalb dieser beiden Moränen setzt in 2255m Höhe das Sims eines jüngeren Standes an, das sich mit Unterbrechungen als flacher Wall bis in 2050m Höhe verfolgen läßt.

Die innere der beiden Moränen, die in 2280m Höhe ansetzt, läßt sich bis in 2160m Höhe verfolgen, wo sie sich als immer flacher werdender Wall 30m unterhalb der äußeren Moräne verliert. Diese äußere Moräne, die bis in 2190m Höhe nur als Hangverflachung zu erkennen ist, wird unterhalb des Kares 'Innerer Duele' auf einer Länge von 80m durch einen Schuttkegel, der zu dem Bach aus der 'Innerer Duele' gehört, über-

schüttet. Wie oben schon erwähnt (vgl. 5.3.6.3.), kann man davon ausgehen, daß während des Gletscherstandes, der den Talgletscher gebildet hat, der Gletscher aus dem Kar 'Innerer Duele' nicht in diesen Talgletscher einmündete. Wäre dies der Fall gewesen, hätte die Ufermoräne des Talgletschers über eine längere Strecke, weiter talaufwärts, zerstört sein müssen. Der gesamte Bereich ober- und unterhalb der 80m langen Strecke, auf der die Ufermoräne überformt wurde, macht den Eindruck eines, wenn auch sehr flachen, Schuttkegels, wie er durch Schmelzwässer der nachfolgenden Gletscherstände aus dem Kar 'Innerer Duele' entstanden sein könnte. In 2140m Höhe setzt diese Moräne als Hangverflachung wieder ein und bildet ab 2130m Höhe einen Wall aus.

Unterhalb 2050m Höhe läßt sich innerhalb der Ufermoräne ein ca. 150m langer Wall erkennen, der einen Rückzugsstand markieren könnte.

Ab 2030m Höhe teilt sich die Ufermoräne, wobei bis in 1980m Höhe die Grathöhe der äußeren Moräne unter der inneren Moräne verbleibt. Unterhalb dieser Höhe ist der Verlauf der inneren Moräne teilweise relativ schlecht zu erkennen, da der 'Wall' sehr breit wird und der Baumbestand die Sicht versperrt. Trotz dieser Hindernisse kann man noch erkennen, daß sich beide Moränen in ca. 1840m Höhe wieder vereinigen. Tiefer ist nicht mehr zu unterscheiden, ob es sich bei der Form um eine Ufermoräne oder den stehengebliebenen Rest zwischen Penzinbach und Madleinbach handelt.

Auf der Ufermoräne wurden zwei Grabungen durchgeführt (M1 und M2) wobei die zweite in einem durch den Straßenbau ermöglichten Aufschluß ein vollständiges Profil zeigt (Abbildung 36).

Abbildung 36 : Aufnahme (14.8.1993) des Bodenprofils M2, der Maßstab ist 1m lang.

Beide Grabungen ergaben Mächtigkeiten des A-Horizontes, die deutlich (100 %) über den Humusmächtigkeiten aller anderen Proben im Bereich der Madleinalp liegen.

Auf der südlichen Seite des Madleinbaches läßt sich zwischen 1780m und 1740m Höhe eine ca. 100m lange, breite Wallform erkennen. Ob es sich dabei um einen Ufermoränenrest handelt, konnte nicht näher geklärt werden, da ein außerordentlich dichter Latschenkieferbestand eine Begehung verhinderte. Die tiefer gelegene Hangverflachung in 1630m Höhe ist eher nicht als Moränenrest anzusprechen. Die Neigung und die Gliederung der Fläche (da sie als Almfläche genutzt wird, ist die Obeflächengliederung klar zu erkennen) legen eher die Vermutung nahe, daß es sich um den Rest eines Schwemmfächers handelt (vgl. auch Fraedrich, Seite 49).

Der Gletscherrekonstruktion wurde ein Gletscherende für den größten Stand in 1700m Höhe zugrunde gelegt, wobei die Annahme eines 100m höheren oder tieferen Gletscherendes die Gesamtfläche nur in einem zu vernachlässigenden Maße verändert.

Es ist anzunehmen, daß während dieses Gletscherstandes der gesamte nord- und ostexponierte Teil des Kares mit einer geschlossenen Vergletscherung versehen war. Im südexponierten Bereich war die Vergletscherung nicht vollkommen geschlossen (z.B. 'Innerer Duele III').

Für diese Annahme spricht auch das relativ hohe Vorkommen von frisch erscheinenden Formen im anstehenden Fels, die nur durch Gletscherschliff erzeugt werden konnten. Solche Zeugnisse finden sich in besonders großer Ausdehnung auf dem Grat nördlich des Madleinkopfes, auf dem sich die Punkte 2406 und 2306 befinden (für die Vorkommen und Richtungen der Gletscherschliffformen siehe Karte III im Anhang). Die Schliffformen auf diesem Grat zeigen auch, daß die Fließrichtung des Eises nur in den tieferen Bereichen dem Talverlauf folgte, im oberen Bereich aber mehr in Richtung West/Südwest verlief, da die westliche und nördliche Flanke dieses Grates Schliffformen zeigt, die östliche Flanke aber durchweg Spuren von Detraktion, so daß der gesamte Grat eine 'Rundhöckercharakteristik' aufweist. Dabei hat es den Anschein, als ob im Bereich von Punkt 2406 eine Grenze zu erkennen ist. Die Bereiche unterhalb 2400m sind geschliffen, der Bereich darüber zeigt keine polierten Flächen (Abbildung 37).

Eine solche Grenze zeigt auch der Grat, der annähernd in Ost-Westrichtung verläuft und südlich des Nördlichen Schönbleiskopfes entspringt (vgl. Abbildung 24). Die Grenze liegt auf diesem Grat bei 2450m Höhe. Dieser Grat ist im Gegensatz zu dem davor beschriebenen auf beiden Seiten mit Schliffformen versehen.

Abbildung 37 : Aufnahme (21.8.1993) des Punktes 2406 (Bildmitte) in Richtung Osten. Erkennbar ist eine Grenze zwischen poliertem und unpoliertem Fels.

Vergleicht man die diesem Gletscherstand zugrunde liegende Fläche mit der Fläche, die von der linken Ufermoräne und ihrem vorstellbaren rechten Gegenstück eingenommen wird, wird deutlich, daß die Ansatzhöhe der linken Ufermoräne keinen auch nur annähernd wahrscheinlichen Wert für die Schneegrenze des Gletschers liefert, wie es sowohl Kerschner (1976, Seite 113) als auch Fraedrich (Seite 48) annahmen und was sie zu der Schlußfolgerung veranlaßte, daß dieser Gletscher dem Gschnitzstadium zuzurechnen wäre.

Bei der Gletscherrekonstruktion wurde davon ausgegangen, daß alle Teilbereiche der Madleinalp außer dem Kar 'Innerer Duele' Teile des Talgletschers waren. Mit eingeschlossen in die Rekonstruktion wurden auch das kleine Kar nördlich von Punkt 2454 am rechten Talausgang und somit ein Großteil des rechten Talhanges, da der expositionsbedingte Höhenunterschied der Schneegrenze sicher auch die rechte Ufermoräne höher verlaufen ließ als die linke. Für den expositionsbedingten Verlauf der Schneegrenze wurde ein Anstieg um 200m von der Nord- zur Südexposition angenommen, wie er sich bei den anderen Gletscherständen gezeigt hat. Bei einer angenommenen Schneegrenzdepression für das Daunstadium von 300m gegenüber dem Bezugsniveau ergab sich eine Schneegrenze in Nordexposition von 2300m und für die Südexposition von 2500m. Eine

auf diesen Annahmen basierende Schneegrenze teilt die Gletscherfläche im Verhältnis von etwa 2,3:1.

Diese Ergebnisse, obwohl mit einigen Fehlerquellen bezüglich der Gletscherfläche verbunden, lassen allerdings zu, eine gschnitzzeitliche Entstehung, die einer Schneegrenzdepression von mindestens 600m (vgl. Abbildung 6 und Fraedrich, Seite 135) entsprechen würde, auszuschließen, da dies zu einem für diese Karform unmöglichen Flächenverhältnis von ca. 12:1 führen würde.

In Übereinstimmung sowohl mit den Ergebnissen der 'Innerer Duele' als auch der Kare Bergler Loch und Außerbergler Loch lassen sich zwei Daunstände erkennen, wobei der jüngere durch die Moräne, die von 2255m bis 2050m Höhe verfolgt werden kann (siehe oben), dargestellt wird.

Nicht ganz leicht ist die zeitliche Einordnung der Ufermoränenreste südwestlich des Madleinsees zwischen 2360m und 2240m Höhe. Sie gehören mit Sicherheit dem Daunstadium an, doch weist ihr Vorhandensein darauf hin, daß die Gletscher aus dem Bereich südlich der Seespitz und der Rauteturm zu diesem Zeitpunkt nicht mehr oder nur mit einer kleinen Zunge in den Talgletscher einmündeten. Sie dürften daher in die Endphase des Daunvorstoßes zu stellen sein.

5.3.9. Neader²⁰

Der Name Neader beschreibt den nordexponierten Bereich, der nordöstlich von Punkt 2762 liegt und bis zum Madleinbach hinunterreicht. Dieser Bereich wird als letzter behandelt, da er einen komplizierten Aufbau aufweist, der zu großen Teilen aus Blockgletscherstrukturen besteht (Abbildung 38).

Bei einer Schneegrenzlage von ca. 2660m Höhe während des letzten Gletscherhochstandes ist auszuschließen, daß sich im Bereich des Neader ein Gletscher bilden konnte, da schon ab ca. 2500m Höhe die Felswand beginnt.

²⁰ Bei Kerschner und Fraedrich wird der hier unter dem Namen 'Neader' beschriebene Teil unter dem Namen 'Katzenkrätzer' beschrieben. Obwohl der Name 'Neader' sich in der Alpenvereinskarte nur auf den oberen Bereich der beschriebenen Ablagerungen bezieht, wird er in dieser Arbeit für den gesamten Bereich der Ablagerungen verwendet.

Abbildung 38 : Aufnahme (18.8.1993) des Bereiches 'Neder' von der Moräne in 2290m Höhe südlich des Madleinsees.

Trotz der insgesamt sehr niedrigen Kammumrahmungshöhe ist zumindest der obere Bereich des Nader in größerem Maße von der Sonneneinstrahlung abgeschirmt. Diesem Umstand verdankt offenbar auch der in 2455m Höhe gelegene Schneerest sein Bestehen.

Im gesamten Naderbereich weisen die Blöcke, bis auf Vorkommen in Rinnen und anderen Depressionen, eine 'alte' Charakteristik auf.

Sowohl Fraedrich als auch Kerschner (1976) kartierten den gesamten Naderbereich bis in 2100m Höhe hinab als fossilen Blockgletscher des Egesenstadiums. Auch hier sind ähnliche Zweifel über die Verwendung des Begriffes Blockgletscher, wie in Abschnitt 5.3.3.3 behandelt, in Bezug auf den unteren Bereich anzumelden.

In 2290m Höhe läßt sich unterhalb des Blockgletschers der Wall einer linken Ufermoräne erkennen, die mit einem Versatz in 2210m Höhe, einigen Unterbrechungen und einer Richtungsänderung von ca. 70° in 2180m Höhe bis in 2120m Höhe zu verfolgen ist, wo sie eine Endlage markiert. Die Moräne wurde in 2170m Höhe, östlich des kleinen Sees, fluvial durchbrochen, wobei dieser Durchbruch wohl ein einmaliges Ereignis war. Zwischen den Punkten 2306 und 2241 lassen sich auf dem Grat deutlich vier fluviale Rinnen erkennen, die alle in Richtung des kleinen Sees entwässern, der heute fast ausschließlich durch den Bach aus Südwest gespeist wird.

Diese vier Rinnen setzen alle erst auf dem Grat ein und sind heute nicht mehr durchflossen, obwohl der Rinnengrund der östlichsten Rinne sehr feucht ist. Da die nördliche Seite des Grates mindestens 20m über dem heutigen Bachbett liegt, ist davon auszugehen, daß die Rinnen Überlaufrinnen aus einer Zeit darstellen, als der Bereich nördlich des Grates verfüllt war. Ob dieser Bereich jedoch mit Sedimenten verfüllt war, die nachträglich durch den Bach ausgeräumt wurden, oder ob eine Gletscherzunge den Weg des heutigen Abflusses versperrte ist im Rahmen dieser Arbeit nicht eindeutig zu beantworten. Die leicht terrassierte Form des Hanges nördlich des Grates sowie die auf der Hangoberfläche zu erkennenden relativ gut gerundeten Blöcke lassen jedoch die erste Möglichkeit als die wahrscheinlichere erscheinen. Diese Annahme einer größeren fluviolen Aktivität steht in Übereinstimmung mit den Beobachtungen im Bereich vor dem Blockgletscher des Madleinkopfes (siehe oben).

Es ist anzunehmen, daß der oben beschriebene See einmal den gesamten Bereich zwischen dem südlichen Hang des Grates und der Moräne als Eisrandsee einnahm und eine Fläche von ca. 1,75ha bei einer Tiefe von ca. 20m besaß. Im Verlauf des Gletscher-rückszugs verschwand dann das den Wall abstützende Eis und es kam zu einem Dammbruch, in dessen Folge die Moräne zerstört und besonders das Feinmaterial ausgewaschen wurde und so einen ausgesprochen grobblockigen Rest übrig ließ.

Innerhalb der beschriebenen Moräne läßt sich ein schwacher Moränenbogen erkennen, dessen rechte Ufermoräne vermutlich ebenfalls mit einem scharfen Richtungswechsel bis in 2220m Höhe zu verfolgen ist.

Insgesamt ist die so beschriebene Zunge nur etwas über 100m breit und zeichnet eine relativ ungewöhnliche Gletscherform nach.

Außerhalb der beschriebenen Moränen befinden sich zwei weitere Wälle weiter westlich. Beide setzen unterhalb einer Felswand an; der äußerste in 2260m, der innere in 2290m Höhe. Beide laufen auf die Moräne zu, die den großen See abgeschlossen hat. Sie brechen in der Höhe des vermuteten ehemaligen Seespiegels ab. Auf der rechten Gletscherseite lassen sich ebenfalls außerhalb liegende Ablagerungsformen beobachten (vgl. Abbildung 38), die jedoch keine so ausgeprägte Wallform erkennen lassen. Noch weiter talauswärts läßt sich in ca. 2230m Höhe ein konkav gebogenes Sims erkennen.

Eine Gletscherflächenrekonstruktion wurde versucht, erwies sich aber als undurchführbar, da eine annähernd sichere Abgrenzung des Gletschers sowohl im Ablations- als auch im Akkumulationsgebiet nicht möglich war. So kann z.B. nicht festgestellt werden, ob dieser Gletscher im Akkumulationsgebiet mit einem Gletscher aus dem Kar direkt

nördlich des Madleinkopfes zusammenhing oder wie weit sich das Akkumulationsgebiet auf den Bereich des Grates, auf dem Punkt 2463 liegt, ausdehnte. Eine egesenzeitliche Entstehung dieser äußeren Ablagerungen scheint aber die wahrscheinlichste zu sein. Unterstützt wird diese Annahme durch die Mächtigkeit des A-Horizontes in Probe M30, die im Bereich der anderen Egesenwerte liegt.

Im oberen Abschnitt des Talbereiches befinden sich Blockgletscherstrukturen, die zwei Zungen, eine nördliche und eine östliche, ausgebildet haben. Eine gegenwärtige Aktivität der Zungen ist aufgrund der Vegetationsbedeckung der Fronten und Seiten und der Flechtenbedeckung der Blöcke auszuschließen. Gleichwohl sprechen die Wassertemperaturen (Meßpunkte M12 und M15) dafür, daß im Untergrund Permafrostbedingungen herrschen und der Blockgletscher als inaktiv einzustufen ist.

Im östlichen Abschnitt des Blockgletschers befinden sich einige nahezu hangparallele Wälle , die ihrer Form und Lage nach als Schneehaldenmoränen angesprochen werden können. Da im Bereich von Schneehalden mit Permafrostvorkommen zu rechnen ist, könnte ein Großteil der östlichen Blockgletscherzunge aus, der Hangneigung folgenden, sich hangparallel bewegt habenden Schneehaldenmoränen aufgebaut sein.

Auffällig und nicht in das typische Bild eines Blockgletschers passend ist ein ca. 800m langer Wall, der das Gebiet der Blockgletscherstrukturen umrahmt. Dieser Wall setzt in 2420m Höhe an, verläuft mit einigen Ausbeulungen Richtung Nordosten, um in 2260m Höhe einen Bogen nach rechts zu beschreiben und bis 2320m Höhe wieder bergwärts zu ziehen. Dieser Wall unterscheidet sich in der Blockgröße und der Vegetationsbedeckung von dem durch ihn begrenzten Bereich, in dem die Blöcke kleiner sind, Feinmaterial vorhanden ist und die Walloberfläche zum Großteil mit Grasvegetation bedeckt ist. Das Aussehen des Walles und seine Lage ist mit der egesenzeitlichen Moräne im Außerbergler Loch vergleichbar (vgl. Abschnitt 5.2.3).

Nimmt man an, daß es sich bei diesem Wall um eine Ufermoräne handelt, kämen für deren zeitliche Entstehung nur das Kromerstadium oder die Endphase des Egesenstadiums in Frage. Geht man von einem Schneegrenzbezugsniveau von 2600m aus, kann die Schneegrenze in der Kromerzeit nicht tiefer als in 2510m Höhe gelegen haben. Oberhalb dieser angenommenen Schneegrenze befinden sich jedoch nur sehr kleine Flächenbereiche, die als Akkumulationsgebiete vermutlich nicht ausgereicht haben können. Zum

Ende der Egesenzeit könnte die Schneegrenze nicht höher als in 2430m Höhe gelegen haben. Diese Linie teilt die mögliche Gletscherfläche allerdings in einem Verhältnis von ca. 1:1, was eine unrealistische Annahme ist. Somit muß es bei der etwas unbefriedigenden Interpretation dieses Walles als Teil des Blockgletschers bleiben, ohne seine Entstehung näher erklären zu können.

Ein weiteres, schwierig zu erklärendes Phänomen stellt der Bereich zwischen der beschriebenen Moräne und dem kleinen See in 2310m Höhe dar (Abbildungen 38 und 39).

Dieser Bereich unterscheidet sich signifikant durch eine Vielzahl von Blöcken mit einem Volumen von über 20m³. Dieses Podest hat eine Höhe von ca. 30-40m und eine Außenneigung von 27°, welche in Anbetracht der Blockgröße nicht dem Schüttungswinkel entspricht. Zeitlich ist diese Ablagerung aufgrund ihrer Lage vor den Blockgletscher und den den Blockgletscher umgebenden Wall zu stellen. Da dieses Gebiet während des Daunstadiums von Eis bedeckt war, ist eine Entstehung zwischen Daun- und Egesenstadium anzunehmen. Ob es sich dabei aber um einen früheren Blockgletscher oder einen Bergsturz handelt, kann nicht entschieden werden; die zweite Möglichkeit scheint aber die wahrscheinlichere.

Abbildung 39 : Aufnahme (9.9.1992) des Randbereiches des 'Neader' von Punkt 2463. Der See liegt in 2310m Höhe, der Block am unteren Seeufer ist ca. 6m hoch.

Insgesamt ist also der Bereich Neader im unteren Bereich durch einen egesenzeitlichen Gletscherstand geprägt, im oberen Bereich durch periglaziale Prozesse.

6. Zusammenfassung

In allen drei Tälern konnten unterschiedliche Gletscherstände nachgewiesen werden, die die Klimaentwicklung seit dem Spätglazial nachzeichnen.

Dabei sind Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Ablagerungen in den einzelnen Tälern auf deren Größe, Form und Strahlungsexposition zurückzuführen. Neben diesen Faktoren scheint aber trotz der räumlichen Nähe der drei Täler die Lage und Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Gebirgsgruppen ebenfalls einen starken Einfluß gehabt zu haben. Dieser Unterschied läßt sich in den Bodenprofilen erkennen.

Während sich in der Madleinalp Braunerden mit zunehmend mächtigerem A-Horizont ausbildeten, verlief die Bodenbildung im Bergler und Außerbergler Loch in die Richtung einer Podsolierung. Diese Unterschiede sind vermutlich auch dafür verantwortlich, daß man den Stand der Bodenentwicklung in der Madleinalp als Indikator für eine bestimmte Entstehungszeit der Formen heranziehen kann, während dies im Bergler und Außerbergler Loch nicht möglich ist.

Die Annahme, daß die Bodenprofile im Bergler und Außerbergler Loch deshalb keine großen Unterschiede zeigen, weil die Zeiträume zwischen den einzelnen Entstehungsstadien im Verhältnis zu der Zeit, die danach vergangen ist, sehr kurz ist, ist in sich logisch und müßte auch aufrecht erhalten werden, wenn man z.B. alle vor dem Blockgletscher gelegenen Moränen des Bergler Lochs dem Daunstadium zuordnen würde; sie wird aber durch die Ergebnisse aus der Madleinalp widerlegt.

Die einzelnen Gletscherstände lassen sich in allen Tälern aufgrund des Wertes für die Schneegrenzdepression, wie sie mit Hilfe der Flächenteilungsmethode ermittelt wurde, zu den jeweiligen Stadien zuordnen. Abbildung 40 zeigt die Werte der Schneegrenzdepression der einzelnen Karbereiche, wobei sich die Depressionswerte der einzelnen Stadien recht gut von einander abgrenzen lassen (die Differenz zwischen den Egesen- und Daunwerten betragen in den Fällen direkter Vergleichbarkeit mindestens die von Groß et al. geforderten 30m) und im Bereich der Werte liegen, die in Abbildung 6 dargestellt sind.

Abbildung 40 :

Zusammenstellung der Schneegrenzdepressionswerte für einzelne Karbereiche

Das Daunstadium kann in allen drei Tälern in Form von Talgletschern nachgewiesen werden, deren Zungen jedoch nicht mehr den Talboden des Paznaunales erreichten. Im Bergler Loch und der Madleinalp lassen sich zwei getrennte Daunvorstöße erkennen, wobei sich in der Madleinalp der zweite Vorstoß aufgrund der anderen Gletscherform (eine schmale Gletscherzunge reagiert mit einer wesentlich größeren Längenänderung bei einer Änderung in der Schneegrenzhöhe als eine breite Zunge) räumlich wesentlich stärker vom ersten Vorstoß absetzt als im Bergler Loch. Auch im Bereich 'Innerer Duele' in der Madleinalp ist ein zweifacher Daunvorstoß ablesbar. Im Außerbergler Loch ist ein zweiter Daunvorstoß nicht eindeutig zu erkennen, doch kann man auch hier, wie an den anderen Gletschern außer dem Stand 'Innerer Duele I', erkennen, daß der Rückzug aus der Maximallage des ersten Vorstoßes unter Einschaltung mehrerer kleinerer Oszillationen erfolgte.

Nach dem Daunstadium zogen sich die Gletscher um einen im Rahmen dieser Arbeit nicht feststellbaren Betrag zurück, um dann im Egesenstadium erneut vorzustoßen, wobei sich die einzelnen Gletscher in der Madleinalp und im Außerbergler Loch offenbar nicht mehr zu einem Talgletscher vereinigten.

Die Werte für die Schneegrenzdepression der Egesengletscher im Bergler und Außerbergler Loch liegen an der Obergrenze der Depressionswerte, die in Abbildung 6 angegeben werden, und stimmen auch mit den Werten für die Gletscherstände Rauteköpf I und II sowie Küchlspitz II in der Madleinalp überein (da die Schneegrenzhöhe des Standes Küchlspitz II mit denen der Rauteköpf übereinstimmt ist, anzunehmen, daß der niedrige Schneegrenzdepressionswert aus einer falschen Annahme über die Höhe des Bezugsniveaus resultiert). Unterschiede zeigen sich allerdings in der Anzahl der Moränen des Egesenstadiums zwischen den Abgalgerungen des Gletschers Küchlspitz II, Rauteköpf I und Bergler Loch III auf der einen Seite und denen des Außerbergler Lochs und des Gletschers Rauteköpf II auf der anderen Seite. Ein weiterer Unterschied zeigt sich darin, daß in der Madleinalp zwei zu trennende Gletschervorstöße im Egesenstadium zu erkennen sind (Küchlspitz II, Rauteköpf I und Ia, evtl Rauteköpf II) während sich der zweite, weniger tief reichende Vorstoß im Bergler und Außerbergler Loch nicht zu identifizieren ist, wobei dieser Vorstoß eventuell schon unter den Blockgletschern bzw. der großen Schutthalde im Außerbergler Loch begraben ist.

Nicht ganz in das Bild passen die Ergebnisse der Gletscherstände am Madleinsee und in der 'Innerer Duele'. Dabei ist beim Gletscher am Madleinsee zu berücksichtigen, daß

einige Unsicherheit über die tatsächliche Gletscherform besteht und das Karbecken selbst ebenfalls einen Einfluß auf die Schneegrenze hat. Beim Gletscher 'Innerer Duele I' kann der im Vergleich zu den anderen Depressionswerten niedrige Wert auf der Annahme eines zu tief liegenden Bezugsniveaus beruhen bzw. darauf zurückzuführen sein, daß die Annahme, daß es sich beim Stand 'Innerer Duele II' noch um Ablagerungen des Daunstadiums handelt, falsch ist, womit der Stand 'Innerer Duele I' dem zweiten Vorstoß des Egesenstadiums entsprechen würde. Da beide Annahmen annähernd gleichwahrscheinlich sind, ist die Entscheidung über die zeitliche Zuordnung willkürlich.

Ungeklärt bleibt die Ausdehnung eines egesenzeitlichen Gletschers aus den südlichen und südwestlichen Bereichen der Madleinalp (Neader, nördlich des Madleinkopfes und östlich des Südlichen Schönbleiskopfes). Während im Bereich Neader Moränen, die vermutlich dem Egesenstand zuzuordnen sind, vorhanden sind, fehlen bis auf das Sims in Abbildung 24, im Bereich östlich des Südlichen Schönbleiskopfes und nördlich des Madleinkopfes sämtliche Hinweise auf einen solchen Gletscherstand, wobei sich auch keine plausiblen Erklärungen über deren Verbleib finden lassen.

Das seit 1974 in der Literatur beschriebene Kromerstadium (Gross et al., Kerschner und Berkold, Maisch) konnte in der Madleinalp an vier Gletscherständen nachgewiesen werden, bei denen die Werte für die Schneegrenzdepression bei 60m liegen (dieser Wert gilt vermutlich auch für den Stand Madlein III, wenn man die Unsicherheiten bezüglich der Gletscherfläche berücksichtigt und auch für den Kromerstand eine für beide Gletscherränder unterschiedliche Schneegrenzhöhe annimmt).

Im Vergleich zu den Angaben in der Literatur über die Ablagerungen in der Madleinalp konnten einige Annahmen korrigiert werden. Dies betrifft zum einen die von Fraedrich beschriebenen Moränen vor dem Blockgletscher des Madleinkopfes und im Bereich des Penzinbaches sowie zum anderen die Interpretation von Kerschner (1976) und Fraedrich, daß es sich bei den Formen im unteren Bereich des Neader und den Moränen des Gletschers Kuchlsplatz II um fossile Blockgletscher handelt.

Die vier großen Blockgletscher im Bergler und Außerbergler Loch sowie nördlich des Madleinkopfes und im Neader liegen im Höhenbereich des diskontinuierlichen Permafrostes. Daß Permafrost in den Schuttkörpern enthalten ist, läßt sich aufgrund der Wassertemperaturmessungen vor und auf den Blockgletschern als sehr wahrscheinlich

annehmen. Anhand der Erscheinung und Vegetationsbedeckung der Blockgletscherfronten und -seiten, deren Neigungen und Übergang zur Oberfläche sowie der Vergleiche von Fotos und Luftbildern ist für die Blockgletscher, mit Ausnahme des Blockgletschers im Neader, eine nur sehr geringe Aktivität bzw. ein Übergang von der Aktivität zur Inaktivität festzustellen. Beim Blockgletscher im Neader ist auch aufgrund der außerordentlich geringen Oberflächenneigung davon auszugehen, daß er inaktiv ist.

Die Oberflächen der Blöcke auf den Blockgletschern wie auch die Bodenprofile lassen vermuten, daß die Blockgletscher entweder schon längere Phasen der Inaktivität hinter sich haben (z.B. vor der kleinen Eiszeit) oder daß ihre Bewegungsgeschwindigkeit so gering ist, daß die Veränderungen auf der Oberfläche so langsam vor sich gehen, daß einige Wallstrukturen bzw. die Oberflächen von Blöcken auf den Blockgletschern keinen kurzfristigen Veränderungen unterliegen, sondern über längere Zeit in relativ stabilen Positionen in Relation zu ihrer Umgebung verbleiben.

Bei allen vier Blockgletschern konnten keine Anzeichen dafür gefunden werden, daß es sich um verschüttete Gletscher handelt bzw. daß sich in deren Innerem größere Eiskörper befinden. Der Umstand, daß die Gletscher des Standes von 1850 auf den Blockgletschern nördlich des Madleinkopfes und des Bergler Lochs lagen läßt vermuten, daß dies auch für eventuelle Gletscherstände des Postglazials gilt, deren Ausdehnungen im Bereich der Stände von 1850 lagen.

Es wird deshalb angenommen, daß alle vier Blockgletscher 'Kriechphänomene im alpinen Permafrost' ("creep phenomena in alpine permafrost" (Häberli 1985, Seite 7)) darstellen. Da die Blockgletscher alle innerhalb der Egesen- oder Kromermoränen liegen, ist eine egesen- bzw. kromerzeitliche Entstehung nicht denkbar. Es wird deshalb auch in Anlehnung an Höllermann (1983) davon ausgegangen, daß sich die Blockgletscher, insbesondere die Blockgletscher des Bergler und Außerbergler Lochs, über den gesamten Zeitraum des Postglazials entwickelt haben, wobei die Hauptaktivitätszeiten während der " Kälterückfälle der Warmzeit " (Höllermann 1983, Seite 50) bzw. der nachfolgenden Kaltphasen (vgl. Gamper und Suter) stattfanden.

Die größeren, talwärts konvexen Wülste und dazwischenliegende Rinnen lassen sich in Übereinstimmung mit der Literatur als Ergebnisse der Bewegung einer viskosen Masse erklären, wobei die Bewegung entweder durch die eigene Masse (z.B. Außerbergler Loch) oder durch einen aufliegenden Gletscher (Blockgletscher nördlich des Madleinkopfes) verursacht wird.

Die in der Arbeit angewandten Methoden erwiesen sich als in unterschiedlicher Weise brauchbar, wobei sich zeigte, daß die Geländearbeit zur Bearbeitung einer geomorphologischen Aufgabenstellung, die eine möglichst detaillierte Aussage über ein kleines Untersuchungsgebiet zum Ziel hat, unabdingbar ist, da sowohl Karten als auch Luftbilder (zumindest in dem zur Verfügung stehenden Maßstab) viele Formen aufgrund deren Größe nicht darstellen können. Die Sedimentanalyse erwies sich als nur bedingt aussagefähig, wobei die Rundungsgradanalyse zumindest Aussagen über Unterschiede im Medium des Materialtransport zuläßt, ohne allerdings zweifelsfreie Hinweise auf das jeweilige Transportmedium zu geben.

Die Flechtenmethode alleine war nur sehr beschränkt auf die historischen Moränen anwendbar, lieferte aber zusammen mit dem Grad der Verwitterung der Blöcke zusätzliche Argumente für die relative Altersstellung der Formen.

Würde man alleine die Ergebnisse der Bodenprofile in der Madleinalp betrachten, könnte man die Messung der A-Horizonte als sehr aussagekräftig für die Unterscheidung und Charakterisierung der einzelnen Gletscherstände ansehen können, wobei diese Aussage auch zutrifft, wenn man alleine die Ergebnisse des Bergler und Außerbergler Lochs betrachtet. Die Ergebnisse beider Bereiche zusammen betrachtet relativiert die Aussagekraft dieser Methode allerdings erheblich.

Zur Altersbestimmung von Gletscherständen hat sich die Methode der Berechnung der Schneegrenze und deren Depression gegenüber dem Bezugsniveau von 1850 als besonders wirksam bestätigt. Dabei scheint die Berechnung der Schneegrenze aufgrund des Verfahrens der Flächenteilung die besten Ergebnisse zu liefern. Vergleicht man jedoch in Tabelle V die Werte für die Schneegrenze aus der Flächenteilung mit den Werten, die sich aus der Teilung der Höhen des Gletscherendes und der durchschnittlichen Gletscherumrahmung im Verhältnis 2:1 ergeben (Spalte 7), stimmen einige Werte auffallend gut miteinander überein. Die größte Abweichung beträgt 59m, der Mittelwert liegt bei 21,45m mit einer Standardabweichung von 20,5m.

Zur Feststellung der Verbreitung von Permafrost erwies sich die Messung der Wassertemperaturen als sehr aussagekräftig, wobei die Größe des Raumes, über den man Aussagen machen will, von der Anzahl der Meßpunkte abhängt, die, wie im Falle des Außerbergler Lochs, sehr gering sein kann.

Überlegungen zu weiteren Untersuchungen:

In der Umgebung des in dieser Arbeit behandelten Untersuchungsgebietes ließen sich weitere glaziale und periglaziale Formen auf Karten und Luftbildern sowie im Gelände erkennen, die die Ergebnisse dieser Arbeit zu einem vollständigeren Bild des Formenschatzes und der Formungsgeschichte im Paznauntal erweitern könnten. Dies betrifft in besonderem Maße die Blockgletscher und hier ihre fossile Form.

In bezug auf die angewandten Methoden wäre eine wesentlich eingehendere Untersuchung des Zusammenhanges zwischen dem Alter von Moränen und den auf ihnen zu findenden Böden wünschenswert. Desweiteren wäre zur Schneegrenzberechnung alter Gletscherstände eine detaillierte, sich an die Arbeit von Gross et al. anlehrende Untersuchung, der in dieser Arbeit vorgestellten Version der 'Methode Höfer,' der Berechnung der Schneegrenze basierend auf der Höhe des Gletscherendes und der durchschnittlichen Kammumrahmung mit dem Verhältnis 2:1, interessant.

7. Literatur

- Barsch, D., 1977: Eine Abschätzung von Schuttproduktion und Schutttransport im Bereich aktiver Blockgletscher der Schweizer Alpen. *Zeitschrift für Geomorphologie N.F., Supplement Band 28*: 148-160
- Barsch, D., 1987: Rock glaciers: an approach to their systematics. In : Giardino, John R. et al. (eds.) 1987: *Rock glaciers*. 355 Seiten, London, S. 41-44
- Benedict, J. B., 1988: Techniques in Lichenometry: Identifying the yellow Rhizocarpons. *Arctic and Alpine Research*, 20: 283-291
- Beschel, Roland, 1950: Flechten als Altersmaßstab rezenter Moränen. *Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie*, 2: 152-161
- Birkeland, P.W., 1973: Use of relative age-dating Methods in a stratigraphic study of rock glacier deposits, Mt. Sopris, Colorado. *Arctic and Alpine Research*, 5: 401-416
- Birkeland, P. W., 1984: Soils and geomorphology. 372 Seiten, New York
- Böhm, Hans, 1970: Das Paznauntal. Forschungen zur Deutschen Landeskunde, Band 190. 190 S., Bonn-Bad Godesberg
- Börner, H., 1932: Über randglaziale Formen in Paznaun und Montafon (Silvretta). *Zeitschrift für Gletscherkunde*, 20: 134-137
- Burger, R. und Franz, H., 1969: Die Bodenbildung in der Pasterzenlandschaft. *Wissenschaftliche Alpenvereinshefte*, 21: 253-264
- Corte, A.E., 1987: Rock glacier taxonomy. In : Giardino, John R. et al. (eds.) 1987: *Rock glaciers*. 355 Seiten, London, S. 27-39
- De Jong, M. G. G. und Kwadijk, J. K., 1988: Fossil rock glaciers in central Vorarlberg, Austria. *Arctic and Alpine Research*, 20: 86-96
- Domaradzki, Josef, 1951: Blockströme im Kanton Graubünden. Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchungen des schweizerischen Nationalparks, Band 3 (Neue Folge), Nr. 24: 173-235
- Evin, M. & Fabre, D., 1990: The distribution of permafrost in rock glaciers of the Southern Alps (France). *Geomorphology*, 3: 57-71
- Eyles, N., 1983: Glacial geology. 409 S. London,
- Fairbridge, R. W (ed.), 1968: The encyclopedia of geomorphology. 1295 S. Stroudsburg / Pennsylvania
- Fink, J., 1980: Surface folding and viscosity of rhyolite flows. *Geology*, 8: 250-254

- Fitze, Peter, 1980: Zur Bodenentwicklung auf Moränen in den Alpen. *Geographica Helvetica*, 3: 97-106
- Fliri, F., 1975: Das Klima der Alpen im Raume von Tirol. *Monographien zur Landeskunde Tirols*, Folge 1. 454 Seiten, Innsbruck
- Frich, P. & Brandt, E., 1985: Holocene talus accumulation rates, - and their influence on rock glacier growth. A case study from Igpiq, Disko - West Greenland. *Geografisk Tidsskrift*, 85: 32-43
- Fraedrich, Ralf, 1979: Spät- und postglaziale Gletscherschwankungen in der Ferwallgruppe (Tirol/ Vorarlberg). *Düsseldorfer Geographische Schriften*, Heft 12. 161 S., Düsseldorf
- French, H.M., 1976: The periglacial environment. 309 S., London
- Gamper, M. und Suter, J., 1982: Postglaziale Klimaschwankungen der Schweizer Alpen. *Geographica Helvetica*, 37: 105-114
- Goudie, A.(ed.), 1981: Geomorphological Techniques. 395 S., London
- Gross, Günther, 1983: Die Schneegrenze und Altschneelinie in den österreichischen Alpen. *Innsbrucker Geographische Studien*, 8. 59-83
- Gross, Günther, 1987: Der Flächenverlust der Gletscher in Österreich 1850 - 1920 - 1969. *Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie*, 23: 131-141
- Gross, G., Kerschner, H. & Patzelt, G., 1977: Methodische Untersuchungen über die Schneegrenze in Alpinen Gletschergebieten. *Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie*, 12: 223-251
- Haeberli, Wilfried, 1977: Untersuchungen zur Verbreitung von Permafrost zwischen Flüelapass und Piz Grialetsch (Graubünden). *Mitteilungen der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie* Nr. 17, 221 S.
- Haeberli, Wilfried, 1985: Creep of mountain permafrost: Internal structure of rock glaciers. *Mitteilungen der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie* Nr. 77, 142 S.
- Haeberli, Wilfried, 1989: Glacier ice-cored rock glaciers in the Yukon Territory, Canada ? *Journal of Glaciology*, 35: 294-295
- Haeberli, W., King, L. & Flotron, A., 1979: Surface movement and lichen-cover studies at the active rock glacier near the Grubengletscher, Wallis, Swiss Alps. *Arctic and Alpine Research*, 11: 421-441
- Haeberli, W. und Patzelt, G., 1982: Permafrostkartierung im Gebiet der Hochebenkar-Blockgletscher, Obergurgl, Ötztaler Alpen. *Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie*, 18: 127-150

- Hamilton, G. S., 1988: The development, age and present status of a rock glacier in the Posets Massif, Spanish Pyrenees. *Pirineos*, 131: 43-55
- Heuberger, Helmut, 1968: Die Alpengletscher im Spät- und Postglazial. *Eiszeitalter und Gegenwart*, 19: 270-273
- Höllermann, P., 1964: Rezente Verwitterung, Abtragung und Formenschatz in den Zentralalpen am Beispiel des oberen Suldentales (Ortlergruppe). *Zeitschrift für Geomorphologie, Suppl. 4*, 257 S., Berlin
- Höllermann, P., 1983: Blockgletscher als Mesoformen der Periglazialstufe. *Bonner Geographische Abhandlungen*, 67: 73 S.
- Humlum, O., 1988: Rock glacier appearance level and rock glacier initiation line altitude: A methodological approach to the study of rock glaciers. *Arctic and Alpine Research*, 20: 160-178
- Innes, John L., 1982: Lichenometric use of an aggregated Rhizocarpon 'species'. *BOREAS*, 11: 53-57
- Innes, John L., 1983: Use of an aggregated Rhizocarpon 'species' in Lichenometrie: an evaluation. *BOREAS*, 12: 183- 190
- Innes, J. L., 1984: Relative dating of neoglacial Moraine ridges in north Norway. *Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie*, 20: 53-63
- Jäckli, Heinrich, 1957: Gegenwartsgeologie des bündnerischen Rheingebietes. *Beiträge zur Geologie der Schweiz, Geotechnische Serie*, 36. 136 S., Bern
- Jochimsen, M., 1973: Does the size of lichen thalli really constitute a valid measure for dating glacial deposits. *Arctic and Alpine Research*, 5: 417-424
- Kerschner, Hanns, 1976: Das Daun- und Egesenstadium in ausgewählten Tälern der Zentralalpen von Nordtirol und Graubünden. Dissertation der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Innsbruck, 305 S.
- Kerschner, Hanns, 1978: Paleoclimatic inferences from late Würm rock glaciers, easterncentral Alps, western Tyrol, Austria. *Arctic and Alpine Research*, 10: 635-644
- Kerschner, Hanns, 1980: Outlines of the climate during the Egesen advance (Younger Dryas, 11000 - 10000 BP) in the central Alps of Western Tyrol, Austria. *Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie*, 16:229-240
- Kerschner, Hanns, 1985: Quantitative paleoclimatic inferences from lateglacial snowline, timberline and rock glacier data, Tyrolean Alps, Austria. *Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie*, 21: 363-369
- Kerschner, H. & Berktold, E., 1981: Spätglaziale Gletscherstände und Schuttformen im Senderstal, Nördliche Stubai Alpen, Tirol. *Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie*, 17:125-134

- Klebensberg, R. v. 1949: Handbuch der Gletscherkunde und Glazialgeologie. 1028 S., Wien
- Koster, E.A. & French, H.M., 1988: Periglacial processes and landforms. *Zeitschrift für Geomorphologie Suppl.* 71
- Lehman, S. J. & Keigwin, L. D. 1992: Sudden changes in North Atlantic circulation during the last deglaciation. *Nature*, 356: 757-762
- Leser, H. 1977: Feld- und Labormethoden der Geomorphologie. 446 S., Berlin
- Lliboutry, L., 1990: About the origin of rock glaciers. *Journal of Glaciology*, 36: 120
- Lliboutry, L., 1990a: The origin of waves on rock glaciers. *Journal of Glaciology*, 36: 125
- Loewenherz, D.S., Lawrence, J.C. & Weaver, R.L., 1989: On the development of transverse ridges on rock glaciers. *Journal of Glaciology*, 35: 383-391
- Maisch, M., 1982: Zur Gletscher- und Klimageschichte des alpinen Spätglazials. *Geographica Helvetica*, 37: 93-104
- Martin, H.E. & Whalley, W.B., 1987: Rock glaciers. *Progress in physical Geography*, 11: 260-282
- Maresch, W. & Medenbach, O., 1987: Gesteine. München, 287 S.
- Müller, H.-N., Kerschner, H. und Küttel, M., 1980: Gletscher- und Vegetationsgeschichtliche Untersuchungen im Val de Nendaz (Wallis) - Ein Beitrag zur Alpen Spätglazialchronologie. *Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie*, 16: 61-84
- Meierding, T. C., 1982: Late pleistocene glacial equilibrium-line altitudes in the Colorado Front Range : A comparison of methods. *Quaternary Research*, 18: 289-310
- Meuseburger, Peter, 1975: Paznaun - Montafon - Klostertal. in: Tirol, ein Exkursionsführer. *Innsbrucker Geographische Studien*, Bd.2 : 281-308
- Moberg, R. und Holmåsén, I., 1992: Flechten von Nord- und Mitteleuropa : ein Bestimmungsbuch. 237 S., Stuttgart
- Nicolussi, K. 1986: Höhengrenzen im Nord-Süd-Profil über die Stubai- und Ötztaler Alpen. Waldgrenze - Blockgletscher/ Permafrostgrenze - Schneegrenze. Unveröffentlichte Hausarbeit am Institut für Geographie der Universität Innsbruck
- Orombelli, G. und Porter, S. C. 1983: Lichen growth curves for the southern flank of the Mont Blanc Massif, Western Italian Alps. *Arctic and Alpine Research*, 15: 193-200

- Paschinger, Viktor, 1959: Die verschwundenen Gletscher der Ostalpen (seit dem letzten Hochstand um 1850). *Abhandlungen der österreichischen geographischen Gesellschaft*, Band 18, 67 S., Wien
- Paterson, W.S.B., 1981: The physics of glaciers. 2. Auflage, 380 S., Oxford
- Patzelt, G., 1985: The period of glacier advances in the Alps, 1965 to 1980. *Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie*, 21: 403-407
- Reichert, G., 1961: Über Schotterformen und Rundungsanalyse als Feldmethode. *Petermanns Geographische Mitteilungen*, 105: 15-24
- Richter, E., 1888: Die Gletscher der Ostalpen. 306 S., Stuttgart
- Röthlisberger, F., 1986: 10000 Jahre Gletschergeschichte der Erde. 415 S., Frankfurt/Main
- Röthlisberger, F. et al. 1980: Holocene climatic fluctuations - radio carbon Dating of fossil soils and woods from moraines and glaciers in the Alps. *Geographica Helvetica*, 35 (5): 21-52
- Schulz, G., 1989: Lexikon zur Bestimmung der Geländeformen in Karten. *Berliner geographische Studien*, Band 28. 359 S., Berlin
- Senarclens-Grancy, Walter, 1956: Zum Spätglazial der mittleren Ferwall-Gruppe. *Carinthia II*, Sonderheft 20: 149-157
- Shakesby, R.A., Dawson, A.G. & Matthews, J.A., 1987: Rock glacier, protalus ramparts and related phenomena, Rondane, Norway: a continuum of large scale talus derived landforms. *BOREAS*, 16: 305-317
- Sissons, J.B., 1975: A fossil rock glacier in Wester Ross. *Scottish Journal of Geology*, 11: 83-86
- Trentinaglia-Telvenburg, Josef v. 1875: Das Gebiet der Rosanna und Trisanna (Sannengebiet in West-Tirol). 205 S., Wien
- Vietoris, L., 1972: Über den Blockgletscher des äußeren Hochebenkars. *Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie*, 8 (1): 189-202
- Vorndran, Edda, 1969: Untersuchungen über Schuttentstehung und Ablagerungsformen in der Hochregion der Silvretta (Ostalpen). *Schriften des Geographischen Instituts der Universität Kiel*, Bd. 29, Heft 3. 138 S., Kiel
- Vorndran, Gerd, 1968: Untersuchungen zur Aktivität der Gletscher, dargestellt an Beispielen aus der Silvretta-Gruppe. *Schriften des Geographischen Instituts der Universität Kiel*, Bd. 29, Heft 1. 129 S., Kiel
- Wahrhaftig, C. & Cox, A., 1959: Rock glaciers in the Alaska Range. *Bulletin of the Geological Society of America*, 70: 383-436

- Whalley, W.B., 1976: A fossil rock glacier in Wester Ross. *Scottish Journal of Geology*, 12: 175-179
- Whalley, W.B. & Marin, H.E., 1992: Rock Glaciers: II models and mechanisms. *Progress in Physical Geography*, 16(2): 127-186
- White, S. E., 1981: Alpine mass movement forms (noncatastrophic): Classification, description and significance. *Arctic and Alpine Research*, 13: 127-137
- White, S.E. 1987: Differential movement across transverse ridges on Arapho rock glacier, Colorado Front Range, U.S.A.. In : Giardino, John R. et al. (eds.) 1987: *Rock glaciers*. 355 Seiten, London, 145-149
- Zollitsch, Bertram, 1969: Die Vegetationsentwicklung im Pasterzenvorfeld. *Wissenschaftliche Alpenvereinshefte*, 21. 267-284

8. Karten

- Alpenvereinskarte, Blattnummer 28/2 " Verwallgruppe ", Maßstab 1:25000. Deutscher Alpenverein 1990
- Alpenvereinskarte, Blattnummer 26 " Silvrettagruppe ", Maßstab 1:25000. Deutscher Alpenverein 1989
- Geologische Karte der Republik Österreich, Blatt 170 " Galtür ", Maßstab 1:50000. Geologische Bundesanstalt, Wien 1990
- Geologische Spezialkarte des Bundesstaates Östreich, Topographische Spezialkarte No.5144, Blatt " Stuben ". Maßstab 1:75000. Geologische Bundesanstalt, Wien 1937

Anhang

Siebanalyse

Rückstandsgewicht pro Sieb (Gramm)

Siebgröße (mm)	M9	M20	B6	B13	B21	B18	M35	M28	M30	B15	B17
> 8	215,97	157,25	349,74	386,71	587,42	555,27	53,03	792,22	859,49	640,42	483,32
2	91,08	122,03	263,34	239,11	109,86	220,21	355,77	124,85	176,65	243,69	563,38
1	33,33	75,72	53,38	67,49	40,34	87,93	212,82	40,54	46,82	77,75	246,81
< 1	89,91	163,76	129,28	157,31	134,56	152,66	457,61	169,87	118,65	248,14	666,00
	430,29	518,76	795,74	850,62	872,18	1016,07	1079,23	1127,48	1201,61	1210,00	1959,51

Prozentanteil pro Sieb

Siebgröße (mm)	M9	M20	B6	B13	B21	B18	M35	M28	M30	B15	B17
> 8	50,19	30,31	43,95	45,46	67,35	54,65	4,91	70,26	71,53	52,93	24,67
2	21,17	23,52	33,09	28,11	12,60	21,67	32,97	11,07	14,70	20,14	28,75
1	7,75	14,60	6,71	7,93	4,63	8,65	19,72	3,60	3,90	6,43	12,60
< 1	20,90	31,57	16,25	18,49	15,43	15,02	42,40	15,07	9,87	20,51	33,99

Summenprozente für die Proben

Siebgröße (mm)	M9	M20	B6	B13	B21	B18	M35	M28	M30	B15	B17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> 8	50,19	30,31	43,95	45,46	67,35	54,65	4,91	70,26	71,53	52,93	24,67
2	71,36	53,84	77,05	73,57	79,95	76,32	37,88	81,34	86,23	73,07	53,42
1	79,10	68,43	83,75	81,51	84,57	84,98	57,60	84,93	90,13	79,49	66,01
< 1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabelle I :

Rundungsgradanalyse
geordnet nach morphologischen Einheiten

Fundort	% kantig	% kantenger.	% gerundet	Summe	Gesamtzahl der Schotter					
M30 Ufermoräne	97,62	2,38	0,00	100	84					
B13 Ufermoräne	96,63	3,37	0,00	100	89					
M34 Ufermoräne	94,00	6,00	0,00	100	100	Mittelwert kantig	88,58	Standardabweichung	6,80	
M27 Ufermoräne	86,30	13,70	0,00	100	73					
M28 Ufermoräne	83,33	16,67	0,00	100	90					
M9 Ufermoräne	80,00	17,14	2,86	100	35	Mittelwert kantenger.	11,02	Standardabweichung	6,34	
B21 Ufermoräne	82,14	17,86	0,00	100	56					
M26 [Ufermoräne]	81,25	18,75	0,00	100	64					
B16 [Ufermoräne]	80,00	19,00	1,00	100	100					
M20 glazifluvial	42,86	57,14	0,00	100	35	Mittelwert kantig	18,41	Standardabweichung	17,48	
M35 glazifluvial	9,38	90,63	0,00	100	32					
B18 glazifluvial	3,00	97,00	0,00	100	100	Mittelwert kantenger.	81,59	Standardabweichung	17,48	
B15 Blockgletscherwall	95,00	4,00	1,00	100	100	Mittelwert kantig	93,13	Standardabweichung	2,07	
B17 Blockgletscherrand	95,00	5,00	0,00	100	100					
Predigberg Blockgletscherw.	92,50	7,50	0,00	100	40	Mittelwert kantenger.	6,63	Standardabweichung	2,33	
B6 Blockgletscherwall	90,00	10,00	0,00	100	100					
B12 [Blockgletscher]	94,00	6,00	0,00	100	50					
M31 [Blockgletscher]	94,29	5,71	0,00	100	70					
M12 frisch ausgetaut	100,00	0,00	0,00	100	30	Mittelwert kantig	99,50	Standardabweichung	0,50	
M11 frisch ausgetaut	99,00	1,00	0,00	100	100	Mittelwert kantenger.	0,50	Standardabweichung	0,50	

Die Proben mit in Klammern gesetzten Beschreibungen wurden erst nach der Mittelwertbildung in die jeweilige Kategorie eingeordnet.

Tabelle II :

Bodenprofile

Madleinalp

Nr.	Ort	Höhe (m)	Probe (Entnahme- tiefe in cm)	Beschreibung
1	linke Ufermoräne des Talgletschers	2065	nein	30cm A-Horizont (5YR 2,5/1) darunter brauner Boden (7,5YR 4/6). Der oberste Bereich ist stark durchwurzelt, locker, Sand, Kies, Steine.
2	Anschnitt der linken Ufermoräne des Talgletschers an der Straße	1980	nein	30-40cm A-Horizont mit größeren Steinen, 20cm braun, 7cm 5YR 3/4, 10cm braun 7.5 YR 4/6 bzw 10YR 4/6, darunter Rohmoräne 2.5 Y 6/4
3	Stirn eines Wallbogens im Kar 'Innerer Duele'	2500	nein	In einem Loch befinden sich ca. 5 cm A-Horizont, darunter > 30 cm graubraunes Material (10YR 4/4)
4	Wallrücken eines Moränenbogens östlich des Madleinsees	2500	nein	> 20cm homogener, durchwurzelter A-Horizont
5	Moränenrest am Bacheinschnitt des Madleinbaches südlich des Madleinsees	2280	nein	ca. 10cm dunkler A-Horizont und darunter > 50cm braunes Material
6	Wall südlich der Rautetürm	2630	nein	Grassodenreste mit ca. 10 bis 15cm A-Horizont über braunem Material
7	Außenwall des Kars sw der Seespitz	2750	nein	10 bis 15 cm durchwurzelter und schwarzer A-Horizont, die obersten 5 cm sind tonig
8	großer Wall neben dem kleinen See südlich der Rauteköpf	2540	nein	oberhalb eines Murmeltiereinganges 15cm A-Horizont über braunem Material

9	rechte Ufermoräne südlich der Rautetürm	24900	ja (55-60)	13-14cm A-Horizont, 7cm graubraun, 23cm rotbraun, >15cm gelbgrau
10	ein Wall auf dem Felsplateau süd-östlich der Rautescharte	2520	nein	42 cm stark durchwurzelter schwarzer A-Horizont, der nach unten etwas brauner wird; ab 42cm nehmen die Wurzeln bis auf 50cm Tiefe ab. Kein Bleichhorizont zu erkennen.
11	Wall westlich des kleinen Sees östlich der Kuchlspitz	2490	ja (25-30)	7cm 5Y 3/2 (schlecht knetbar, etwas Ton/ Schluff, silbrig glänzend), 5cm 2.5Y 3/3 (locker, sandig, kiesig, glänzend) 20cm 2.5Y 6/4
12	Rücken, der aus der Mitte eines Schneeflecks östlich der Kuchlspitz austaut	2490	ja (0-5)	keine Bodenbildung
13	Moränenwall östlich des Nördlichen Schönbleiskopfes	2475	nein	20cm durchwurzelter, schwarzer A-Horizont und darunter > 5 cm braunes Material; Gesamterscheinung ist relativ krümelig
14	innerer Wall im unteren Teil des Kuchlspitzgletschers	2350	nein	7-8cm toniger A-Horizont, 5cm lockerer A-Horizont (bis hierhin stark durchwurzelt), 12cm eisenangereichertes hart verkittetes Material (7.5 YR 4/6), >18cm lockeres und sandiges Material 2.5 Y 6/6
15	äußerer Wall des Kars östlich der Rautescharte	2720	nein	3-5cm A-Horizont, 5cm dunkelbraun, >50cm hellbraun
16	Ebene auf dem Vorsprung vor dem Kar östlich der Rautescharte	2720	nein	einmal 17cm und einmal 20cm A-Horizont auf einer Felsoberfläche
17	auf dem Punkt 2241	2241	nein	oberhalb eines Murmeltiereinganges : 10-13cm stark durchwurzelter A-Horizont, evtl. 2cm angebleicht, darunter ca. 15cm braun, nach unten zu grauer werdend.
18	20m nördlich von Punkt 2306	2306	nein	3cm gauer ausgetrockneter A-Horizont, 6cm rotbraunes, toniges Material, 8cm schwarzes toniges Material, 13cm helleres rot braun, >3cm gelbgrau. Nur die obersten 5-10cm durchwurzelt; keine klare Horizontdifferenzierung zu erkennen.

19	Moränenwall außerhalb des Blockgletschers des Madleinkopfes	2460	ja (45-50)	50cm humoser, stark durchwurzelter Boden, der ausgesprochen steinig ist und kaum Sand enthält. Unter größeren Steinen befanden sich Lufthohlräume. Innerhalb der 50cm ließ sich keine Farbabstufung erkennen.
20	Wall der aus dem Blockgletscher des Madleinkopfes herauszieht	2390	ja (45-50)	14cm stark durchwurzelter schwarzer A-Horizont, 3cm lokerer durchwurzelter rotbrauner Boden, >20cm gelbgrau
21	Hügel im Vorfeld des Blockgletschers des Madleinkopfes	2360	nein	12cm schwarzer A-Horizont. 10cm dunkelrotbraun, 10cm hellrotbraun, >10cm gelbgrau
22	auf dem Grat zwischen den beiden Schnönbleisköpfen	2440	nein	10cm schwarzer A-Horizont. 15cm rotbraun, >15cm gelbgrau
23	auf dem Grat zwischen den beiden Schnönbleisköpfen	2450	nein	15-35cm schwarzer A-Horizont ohne Steine auf Fels. Ca. 2m tiefer auf dem Grat in einer weiteren Grabung : Unter Steinen 6cm durchwurzelter, brauner A-Horizont über > 20cm graugelb (sandig, steinig, moränig).
24	Wall direkt östlich des Madleinbaches	2170	ja (35-40) Nr 35	6cm ausgetrockneter A-Horizont. 12cm dunkelrotbraun, 10cm hellrotbraun, >14cm gelbgrau. gleich daneben, allerdings nicht mehr auf dem Rücken sonder eher in einer Rinne 18cm grauer A-Horizont, 5cm schwarzer A-Horizont, 17cm dunkelrotbraun, >10cm gelbgrau
25	auf sehr breitem Wall des kleinen Kars zwischen den Schönbleisköpfen	2510	nein	Ein Murmeltierlocheingang zeigt 5cm schwarzen A-Horizont über > 35cm braun bis rotbraunem lockeren und durchwurzelten Material.
26	sehr breiter Wall rechts neben einem Schneefleck östlich des Südlichen Schönbleiskopfes	2620	ja (10-20)	keine Bodenbildung
27	Moräne östlich des Südlichen Schönbleiskopfes	2550	ja (30)	ca. 6cm schwarzer A-Horizont, 13cm dunkelrotbraun, 17cm gelbbraun, darunter gelbgrau
28	Moränenwall außerhalb des Blockgletschers des Madleinkopfes	2470	ja (25-30)	10cm toniger A-Horizont, 10cm dunkelrotbraun, >12cm hellbraun (Probe). Die gesamten 32cm sind durchwurzelt, das Gefüge ist rel. steinig, ansonsten sandig locker.

29	westlichster Wall im Bereich Neader	2220	nein	24cm schwarzer, kaum formbarer A-Horizont, 16cm eisenverkrustet, >20cm gelbgrau locker körnig (Wurzelgrenze 24cm)
30	Moränenwall im Bereich Neader	2220	ja (55-60)	14cm kaum formbarer schwarzer A-Horizont, 8cm lockeres und eisenangereichertes Material, 29cm hellrotbraun, >13cm grau. Wurzelgrenze bei 44cm
31	flacher Wall zwischen den beiden Zungen des Neader-Blockgletschers	2360	ja (10-20)	10cm schwarzer, mehr oder weniger bleistift dick ausrollbarer A-Horizont. >50cm rotbraun, locker, sehr steinig mit relativ großen und kantigen Steinen.
32	Wall auf dem Neader-Blockgletscher	2300	nein	12cm A-Horizont, 12cm körniges, schwarzes und humoses Material, ca. 4cm beginnendes braunes Material, evtl. über einem Stein
33	Wall auf dem Neader Blockgletscher	2350	nein	22cm schwarzer A-Horizont, > 25cm dunkelrotbraun (5YR 3/2), alles nicht formbar. Wurzelgrenze bei 43cm
34	linke Ufermoräne des egesenzeitlichen Kuchlspitzgletschers	2300	ja (20-25)	12cm schwarzer, toniger A-Horizont, 8cm dunkelrotbraun, > 6cm lockerkörniges Material (5YR 4/6)

Bergler und Außerbergler Loch

Nr.	Ort	Höhe (m)	Probe (Entnahmetiefe in cm)	Beschreibung
1	Auf dem Vorsprung zwischen Laraintal und Bergler Loch	2190	ja (30-40)	4cm 5YR 4/2, 2cm 7.5YR 3/2, 2cm 10YR 6.5/1, 7cm 5YR 2.5/1, >25cm 10YR 5/8. Die Steine sind schwarz lackiert, nur die obersten 8cm durchwurzelt, ab der letzten Schicht ist das Material rel. verfestigt.
2	flacher Wall vor der Stirn des Blockgletschers des Bergler Lochs	2190	nein	mehr als 30cm humoser, lockerer und durchwurzelter Boden; allerdings bei 30° Hangneigung

3	falcher Wall vor der Stirn des Blockgletschers des Bergler Lochs	2185	ja (70-75)	16cm grauer, toniger A-Horizont, 17cm körniger, nicht formbarer dunkler Humus (Durchwurzelungsgrenze), 42cm rotbraunes Material mit Rostflecken, >5cm graugelb
4	linker Wall des rechten vermutlichen Egesengletschers des Außerbergler L.	2285	ja (15 u. 30)	8cm schwarzer, lockerer A-Horizont, 5cm dunkelrotbraun (Probe von Eisenstein daraus), >25cm hellrotbraun
5	auf dem Vorsprung zwischen dem Außerbergler Loch und dem östliche gelegenen Kar	2310	ja (30-40)	11cm A-Horizont, 14cm dunkelrotbraun (2.5YR 2.5/3), mehr als 25cm gelbgrau (2.5Y 4/4); die obersten 30cm durchwurzelt. relativ festes Gefüge. Neigung und Lage schließen nachträgliche Überformung (Schneehaldenmoräne) nicht aus.
6	Wall auf dem Blockgletscher des Außerbergler Lochs	2380	ja (30)	2-3cm A-Horizont, darunter > 20cm gelbbraun (2,5Y 4/4) , Durchwurzelungsgrenze bei ca.23cm
7	Außenwall auf dem Blockgletscher des Außerbergler Lochs	2390	nein	2-3cm A-Horizont, darunter gelbbraun
8	Auf dem Felsvorsprung westlich des Blockgletschers des Außerbergler Lochs	2475	nein	ca. 20cm Humus mit Steinen auf einer Felsoberfläche
9	höchster Ufermoränenansatz im Außerbergler Loch	2300	nein	1cm A-Horizont, 12cm dunkelrotbraun, 16cm hellrotbraun, > 10cm gelbbraun
10	auf dem Sporn zwischen Bergler und Außerbergler Loch	2260	nein	8-9cm schwarzer A-Horizont, 2cm gräuliches Material; die Steine sind schwarz ummantelt und lassen sich ausgezeichnet mit dem Spaten ritzen.
11	Straßenanschnitt weit unterhalb der Daunmoränen des Bergler und Außerbergler Lochs	1960	nein	unter Wald: 5cm Auflage, 9cm A-Horizont, 2cm grauer Bleichhorizont, 14cm dunkelrotbraun, 50cm eisenverkittete Moräne, darunter lockere graue Moräne
12	20m vor der Stirn des Blockgletschers des Außerbergler Lochs	2330	ja (35-40)	die gesamten 40cm steiniger, lockerer, durchwurzelter Humus: Steine dunkel ummantelt und mit dem Spaten etwas ritzbar, endet auf großen Steinen (Wasserablauf fraglich)

13	Egesenmoräne des Außerbergler Lochs	2310	ja (35-40)	4cm schwarzer, toniger A-Horizont, 6cm grauerer, toniger Bleichhorizont, 6cm schwarzer, lockerer Boden, 8cm hellrotbraun, Wurzelgrenze bei 20cm
14	rechte Ufermoräne des Bergler Lochs	2170	nein	8cm schwarzer, toniger A-Horizont, 2cm Bleichhorizont(kaum ausrollbar), 6cm lockerer schwarzer Humushorizont, 14cm dunkelrotbraun und eisenverkrustet, wenn locker dann körnig
15	Wall im mittleren Bereich des Blockgletschers des Bergler Lochs	2360	ja (10-15)	4cm schwarzer A-Horizont, 6cm graues Material, >6cm gelbgrau
16	Wall im oberen Bereich des Blockgletschers des Bergler Lochs	2560	ja (10-20)	keine Bodenbildung
17	'einen Spatenvoll' aus dem rechten Rand des Blockgletschers des Bergler Lochs	2350	ja (Oberfläche)	keine Bodenbildung
18	Ebene vor der Stirn des Blockgletschers des Bergler Lochs	2130	ja (70-75)	12cm 10YR 4/2 (tonig), 15cm 7.5YR 5/8 (etwas sandiger), 22cm locker und körnig (7.5YR 2.5/2), >26cm locker und körniger (7.5YR 4/6). Wurzelgrenze bei 49cm
19	Egesenmoräne im Bergler Loch	2105	nein	7cm schwarzer A-Horizont, 5cm grau, 6cm graubraun, >2cm Eisenkruste. Bis auf die Eisenkruste ist das Material tonig und durchwurzelt.
20	rechte Ufermoräne im Bergler Loch	2095	nein	7cm Humus über grauem Material wie bei Nr. 19
21	Moräne die den Berglisee zur westlich gelegenen Fläche aufstaut	2130	ja (40-50)	wurde nicht ermittelt

Tabelle IV

Wassertemperaturen im UntersuchungsgebietMadleinalp

Nr	Beschreibung	Höhe (m)	Datum / Uhrzeit	Temperatur (°C)	Bemerkungen
M1	östlich des Madleinsees unter einer Wallfront	2450	14.08.1993 15.00	1.1 und 1.0	Im rückwärtigen Bereich befinden sich Schneeflecken.
M2	am Wegknick östlich unterhalb des Madleinsees	2380	15.08.1993 8.00	3.0 und 3.9	liegt unterhalb einer Schutthalde; oberhalb keine Schneeflecken in der näheren Umgebung
M3	im Auslaß des Kares sw der Seespitz	2720	15.08.1993 12.05	0.0 - 0.1	Schmelzwasser des Schneeflecks im Kar
M4	sö der Rauteköpf	2560	18.08.1993 12.15	0.3	10m vor der Stirn der Blockgletscherstruktur südlich der Rauteköpf; Schneeflecken auf der Blockgletscherstruktur
M5	sö der Rauteköpf	2540	18.08.1993 12.10	2.5	1m unter der Oberfläche, in der Rinne, die nicht direkt von Schneeflecken gespeist wird.
M5a	sö der Rauteköpf	2535	18.08.1993 12.00	3.6	Die Quelle ist der Oberflächenausstritt von M5.
M6	im Zwickel zwischen Moräne und Hang	2370	20.08.1993 8.00	1.5	Im Bereich oberhalb der Quelle befindet sich auf weiter Strecke kein Schneefleck.
M7	auf einer Erhöhung östlich des Nördl. Schönbleiskopfes	2400	20.08.1993 16.20	2.4	20cm unter der Oberfläche, nur sehr geringe Wassermenge. Es bleibt fraglich, worauf das Wasser auf der Erhöhung fließt
M8	vor der Stirn des Blockgletschers des Madleinkopfes	2395	21.08.1993 13.45	1.4	Heißes Wetter für eineinhalb Wochen gingen der Messung voraus.
			29.08.1993 16.10	1.1 und 1.3	Im Verlauf des Tages war der gesamte in den Tagen davor gefallene Schnee (ca. 5cm) auf dem Blockgletscher abgeschmolzen.
			2.09.1993 15.35	1.2 und 1.3	Nach einem sonnigen Tag, dem Nachtfroste bis in 1600m Höhe vorausgegangen waren; die Schneeflecken auf dem Blockgletscher zeigten keinerlei sicht- und hörbare Schmelzprozesse.

Nr	Beschreibung	Höhe (m)	Datum / Uhrzeit	Temperatur (°C)	Bemerkungen
M9	in einer 5m tiefen Rinne auf dem Blockgletscher des Madleinkopfes, ca. 40m hinter der Front	2440	2.09.1993 14.30	-0.1	Sichtbare Schneeflecke liegen ca. 400m weiter oberhalb; einziges Wassergeräusch auf dem gesamten Blockgletscher; Schneeflecken zeigten keinerlei oberflächliche Schmelzprozesse
M10	vor den Moränen des egesenzeitlichen Kuchelspitzgletschers	2450	2.09.1993 16.05	2.2 und 2.2	Keine Schneeflecken innerhalb ca. 1km oberhalb der Quelle, das Wasser fließt teilweise im unteren Moränenbereich dicht an der Oberfläche;
M11	Bach außerhalb der linken Neader-Moräne	2205	7.09.1993 8.20	3.5	der Bach fließt oberhalb des Meßpunktes für eine längere Strecke an der Oberfläche
M12	Vor dem Neader-Blockgletscher	2220	7.09.1993 8.40	4 mal 0.9	Sehr geringer Wasserfluß auf breiter Fläche unterhalb der Straße, die vor der Blockgletscherfront verläuft.
M13	auf dem Hang östlich des Blockgletschers des Madleinkopfes	2360	7.09.1993 13.40	6.5	Wasser kommt aus einem See und fließt schon für einige 100 m an der Oberfläche.
M14	auf dem Hang vor dem südl. Schönbleiskopfkar	2440	7.09.1993 15.05	1.1	Waser floß 1m unter der Oberfläche; der nächste Schneefleck liegt mehr als 300m oberhalb.
M15	auf dem Neader-Blockgletscher in einer 10m tiefen Rinne	2320	7.09.1993 9.10	-0.2	In der Rinne befanden sich auch kleinere Eisreste zwischen den Blöcken.
M16	auf der rechten Talseite der Madleinalp	2140	16.08.1993 12.00	3.8	normale Quelle am Hang
M17	im Kar 'Innerer Duele '	2405	14.08.1993 13.00	2.7	Schneereste befinden sich in 2500m.

Bergler Loch und Außerbergler Loch

Nr	Beschreibung	Höhe (m)	Datum / Uhrzeit	Temperatur (°C)	Bemerkungen
B1	unterhalb eines Felsriegels an der rechten Seite des Blockgletschers des Bergler Lochs	2230	19.08.1993 15.35	1.0 und 2.2	Der erste Wert liegt dicht an der Blockgletscherseite, der zweite ca. 10m weiter von der BG-Seite entfernt.
B2	unterhalb des großen Blocks im rechten Stirnbereich des Blockgletschers des Bergler Lochs	2160	19.08.1993 15.50	0.7	0.5m unter der Oberfläche; nach Tagen heißen Sommervetters
			26.08.1993 9.35	0.7	nach zwei Regentagen und generellem Temperaturrückgang um ca. 10°C
B3	unterhalb der Frontmitte des Blockgletschers des Bergler Lochs	2160	19.08.1993 16.20	0.7	0.5m unter der Oberfläche, nach 8 Tagen heißen Sommervetters
			26.08.1993 9.20	0.6	nach zwei Tagen Regen und generellem Temperaturrückgang um ca. 10°C
			5.09.1993 10.05	0.7	nach Wintereinbruch mit Schneefall bis 1500m Höhe; wesentlich geringerer Wasserfluß
B4	außerhalb der Daunmoränen des Bergler Lochs (rechts)	2055	19.08.1993 17.20	3.6	Nur sehr wenig Wasser floß aus dieser anthropogen befestigten Quelle.
B5	außerhalb der Daunmoränen des Außerbergler Lochs (links)	2030	26.08.1993 16.30	1.2	in ca. 20cm Tiefe unter Wald
			27.08.1993 8.30	1.2	nach Regen in der Nacht
			1.09.1993 8.30	1.1	nach zwei Tagen mit Schneefallgrenze bei ca. 1600m. Wassermenge gegenüber dem 27.08.1993 stark reduziert
			3.09.1993 8.00	/	Kein Wasserfließen nach Wintereinbruch mit Schneefall bis in 1500m Höhe.

Nr	Beschreibung	Höhe (m)	Datum / Uhrzeit	Temperatur (°C)	Bemerkungen
B6	ca. 250m talwärts von B5	1980	26.08.1993	2.4	Zumindest ein Teil dieses Wassers könnte aus dem Meßpunkt B5 stammen.
			17.00		
			27.08.1993	2.1	nach Regen in der Nacht
			8.15		
B7	Quelle außerhalb der rechten Ufermoräne des Außerbergler Lochs	2170	1.09.1993	/	nach zwei Tagen mit Schneefallgrenze bei ca. 1600m Höhe, keinerlei Wasser
			8.15		
			27.08.1993	3.2	
B8	im Kar östlich des Außerbergler Lochs	2190	1.09.1993	2.5	Oberhalb befanden sich kein Schneeflecken mehr.
			9.30		
B9	in ca. 7m tiefer Rinne auf dem Blockgletscher des Außerbergler Lochs	2375	1.09.1993	-0.2 und -0.2	Die Rinne ist in einigen Bereichen mit Schlamm verkleidet; zwischen den Blöcken der Rinne gibt es einige Eisreste; Schneeflecken gibt es auf dem Blockgletscher nicht.
			11.45		
B10	östlicher Hang im Kar des Bergler Lochs	2150	3.09.1993	2.7	Das Wasser aus dieser Quelle verschwindet ca. 20m tiefer wieder in der Schutthalde.
			16.30		

Tabelle V

Schneegrenzverteilung

Gletscher	Exposition	Gletscherende	höchster Punkt	Schneegrenze (Spalte 3 + 4) ¹	Ø Umrahmungshöhe ²	Schneegrenze (Spalte 3 + 6) ³	Höhe der Ufermoräne	Schneegrenze bei Flächenteilung ⁴	Depression gegenüber Bezugsniveau	zeitliche Stellung
Bergler Loch I	N	2440	2970	2616	~2900	2593		2600	0	1850
Bergler Loch II	N	2545	2970	2686	~2900	2663	2600	2620	- 20	1920
Bergler Loch III	N	2110	2970	2396	2838	2352		2350	250	Egesen
Bergler Loch IV	N	2065	2970	2366	2838	2322	2240	2320	280	Daun
Außerbergler Loch	N	2070	2903	2347	2697	2280	2340	2325	275	Daun
Außerbergler Loch I	N	2260	2903	2474	~2900	2473	2360	2370	230	Egesen
Madlein I	N	2450/2460	2907	2609	~2800	2573	2655/2600	2600-2660	0	1850
Madlein III	N	2410	2907	2575	~2800	2540	2510	2540	60-120	Kromer
Madlein II	ONO	2640	2842	2707	~2800	2693	2660	2680	0	1850
Südl. Schönbleiskopf I	ONO	2580	2920	2693	~2850	2670		2680	-30	1920
Südl. Schönbleiskopf II	O	2600	~2910	2703	2843	2681		2700	-50	1920
Südl. Schönbleiskopf III	O	2540	2920	2666	~2850	2643		2680 (2650) ⁵	0	1850

¹ Das Teilungsverhältnis beträgt 2:1.

² Die Umrahmungshöhe wurde entweder durch Höhenwerte die alle 50m aus der Profillinie entnommen wurden errechnet oder geschätzt.

³ Das Teilungsverhältnis beträgt 2:1.

⁴ Das Flächenteilungsverhältnis beträgt bei Daun- und Egesenständen 2,2:1, bei den jüngeren Ständen 2:1.

⁵ Die durch die Karform (starke Übertiefung) bedingten Eisstauerscheinungen verändern das Verhältnis von Gletscheroberfläche zu Gletschervolumen, so daß die Schneegrenze, berechnet basierend auf der Flächenteilung, zu hoch liegt. Siehe Text für ausführlichere Darstellung.

Gletscher	Exposition	Gletscherende	höchster Punkt	Schneegrenze (Spalte 3 + 4)	Ø Umrahmungshöhe	Schneegrenze (Spalte 3 + 6)	Höhe der Ufermoräne	Schneegrenze bei Flächenteilung	Depression gegenüber Bezugsniveau	zeitliche Stellung
Nördl. Schönbleiskopf	O	2485	2943	2637	~2920	2630		2680	0	1850
Küchlspitz I	OSO	2460	3147	2689	2930	2616		2620	60	Kromer
Küchlspitz II	OSO	2260	3147	2555	2930	2465		2530	(150)	Egesen ⁶
Rauteköpf I	S	2465	2825	2585	~2800	2577		2570	230 ⁷	Egesen
Rauteköpf Ia	S	2540			~2800	2626		2585	215 ⁷	Egesen
Rauteköpf II	S	2450						2550	250 ⁷	Egesen
Madleinsee	S	2440	3061	2647	2668	2592		2610	190 ⁷	Egesen
Innerer Duele I	S	2500	2919	2640	2897	2632		2610	190 ⁷	Egesen
Innerer Duele II	S	2360	2919	2546	2897	2539		2540	260 ⁷	Daun
Innerer Duele III	S	2300	2919	2506	2897	2499		2470	320 ⁷	Daun
Rautejochkar	S	2720			~2820	2753		2745	55 ⁷	Kromer
Doppelscharte	S	2600			~2820	2673	2720	2735	65 ⁷	Kromer
Seespitz	SW	2740	3061	2847	2935	2805		2810 ⁸	?	Kromer
Talgletscher	O	~ 1700					2280	2500 - 2300	300	Daun

⁶ Für die Einordnung in das Egesenstadium trotz der geringen Schneegrenzdepression siehe Text.

⁷ Als Bezugshöhe wird ein Wert von 2800m für die Schneegrenze in Südexposition von 1850 angenommen. Nähere Erläuterungen siehe Text.

⁸ Es ist fraglich, ob die Mächtigkeit der Schneeakkumulation ausgereicht hat, einen Gletscher zu bilden, da bei einer Gletscherrekonstruktion nur von Eismächtigkeiten von maximal 10m erkennbar sind. Für nähere Erläuterung siehe Text.

Summenkurven der Siebanalyse

Die Summenkurven basieren auf den Daten aus Tabelle I, Erläuterungen siehe Text.

Diagramm I :

Mächtigkeiten des A-Horizontes nach Gruppen

Diagramm II

Ich versichere, daß ich die vorliegende Arbeit über das Thema 'Beispiele spätglazialer und rezenter Gletscherstände, Gletschertypen, Schneegrenzen und Gletscherablagerungen in der Silvretta- und Verwallgruppe, erarbeitet über Gelände-, Luftbild- und Kartenanalyse.' in der gesetzten Frist selbstständig verfasst und keine anderen Hilfsmittel als die angegebenen verwendet habe.

Alle Stellen der Arbeit, die anderen Werken wörtlich oder sinngemäß entnommen sind, sind unter Angabe der Quelle als Entlehnung kenntlich gemacht. Die Zeichnungen, Kartenskizzen, bildliche Darstellungen und Statistiken sind von mir verfasst, soweit nicht als Entlehnung gekennzeichnet.

Berlin, 1/12/1993, *Ormu Dambach*

Karte der Bodenprofile und Wassermesspunkte
des Bergler und Außerbergler Lochs

Karte der Bodenprofile und Wassermesspunkte der Madleinalp

Karte II

Entwurf und Zeichnung:
U. Dornbusch

■ Bodenprobe Nr.
● Wassertemperaturmesspunkt Nr.

Karte III

Entwurf und Zeichnung:
U. Dornbusch

Karte des glazialen und periglazialen Formenschatzes der Madleinalp

Legende

- Moränen des Daunstadiums
- " " Egesenstadiums
- " " Kromerstadiums
- " von 1850 und jünger
- ohne zeitliche Einordnung
- Höhe der Wälle: — 0m 0-2m
- 2-5m 5-20m >20m
- Hangverflachung
- ☉ Schneeflecken z. Zt. der Begehung
- Schneehaldenmoränen
- ☉ Blockgletscherstirn und -rand
- Wälle auf dem Blockgletscher
- ☉ Rundhöcker, Striae
- ☉ polierte Felsoberfläche
- ▲ Pflugblöcke
- ▲ Schuttkegel, Schwemmkegel (Auswahl)
- fluviatile Rinnen
- erodierte Hangbereiche
- ☉ Depressionen und Hohlformen
- gestreifte Grundmoräne
- ☉ Bergsturzmaterial

Karte IV

Karte des glazialen und periglazialen Formenschatzes des Bergler und Außerbergler Lochs

Legende:

- Moränen des Daunstadiums
- ~ " " Egesenstadiums
- " " von 1850 und jünger

Höhe der Wälle: — 0m ▬ 0-2m
 ▬ 2-5m ▬ 5-20m ▬ >20m

- weitere Wälle schmal / breit
- Blockgletscherstirn und -rand
- Wälle auf dem Blockgletscher
- Schneehaldenmoräne
- Pflugblöcke
- fluviale Rinnen
- Depressionen u. Hohlformen
- Schuttkegel (ausgewählt)
- Bergsturzmateriale
- Schneeflecken

Karte V

Karte der Gletscherflächen un

Entwurf und Zeichnung:
U. Dornbusch

Legende:

- ~ Gletschergrenze nachweisbar
- - - " vermutet
- · · · Schneegrenze
- Daun
- Egesen
- Kromer
- 1850

Gletschstände der Madleinalp

Karte der Gletscherflächen und Gletscherstände
des Bergler und Außerbergler Lochs

Legend

Legende:

- ~ Gletschergrenze nachweisbar
- - - " vermutet
- · · · Schneegrenze
- Daun
- Egesen
- 1850 und jünger

Entwurf und Zeichnung:
U. Dornbusch

Karte VI